

BIOCEL em tomateiro em cultura protegida: efeito no crescimento, produtividade, incidência de pragas e presença de mirídeos predadores

Miguel António Machado Cabrita

Dissertação para a obtenção do Grau de Mestre em

Engenharia Agronómica

Orientadores: Doutor José Carlos Franco Santos Silva

Doutora Elisabete Tavares Lacerda de Figueiredo Oliveira

Júri:

Presidente: Doutor Carlos Manuel Antunes Lopes, Professor catedrático do Superior de Agronomia da Universidade de Lisboa.

Vogais: Doutora Elisabete Tavares Lacerda de Figueiredo Oliveira, Professora auxiliar do Superior de Agronomia da Universidade de Lisboa.

Doutora Ana Paula Ferreira Ramos, Professora auxiliar do Superior de Agronomia da Universidade de Lisboa.

Agradecimentos:

Ao meu orientador, Professor José Carlos Franco, pelo papel fundamental no meu interesse e conhecimento em entomologia, pela sugestão deste tema de dissertação, pela oportunidade de realizar esta experiência, e principalmente pela sua orientação, dedicação, disponibilidade e colaboração ao longo do desenvolvimento deste trabalho, incluindo a ajuda na recolha de dados.

À minha orientadora, Professora Elisabete Figueiredo, por me introduzir ao mundo dos insetos e ajudar-me a descobrir o fascínio por estes animais. A sua atenção, conselhos e apoio na aquisição de dados foram essenciais para a concretização deste estudo.

Ao Sr. José Firmino, por ter disponibilizado as suas instalações na Silveira para desenvolver os ensaios e pela sua boa disposição e ajuda.

À empresa Zeocel, por ter disponibilizado o produto e pelas sugestões.

À Catarina, pelo companheirismo e pelo apoio no trabalho de campo.

À Professora Mariana Mota, pela orientação e ajuda no desenvolvimento da metodologia das medições das plantas.

Aos meus amigos de sempre Alexandra, Andreia, Ruben, Inês, João, Mário, Miguel Neto, Miguel Dolores, Ricardo, Sofia, Tiago e ao Tomás, pela empatia e apoio constantes neste desafio e que estarão sempre no meu coração, força N3!

Ao ISA, às aventuras me fez passar e pessoas que me fez conhecer. Aos amigos da licenciatura Ana Rita, Beatriz Rodrigues, Beatriz Costa, Catarina, Gonçalo, Mariana Carvalho, Mariana Peixeiro, Rafael e ao Santiago que mudaram a minha vida e que me inspiraram para continuar e dar o meu melhor. Para sempre serei um biólogo! Aos meus amigos do mestrado, especialmente ao João e ao Simão por me fazerem sentir parte do mundo de agronomia e pelas gargalhadas, e à Adriana e à Juliana, por terem sido um porto de abrigo nestes dois anos.

À minha namorada, Maria, pela sua paciência ao longo destes anos e por ter sido a minha fonte de confiança e inspiração, foi a motivação ao longo deste trabalho.

Por fim, queria agradecer à minha família, aos meus pais pelo apoio e compreensão incondicional ao longo do meu percurso académico, e à minha irmã, Catarina, pela sua ajuda, experiência e pelo seu carinho.

Esta é por ti avô!

Este trabalho foi financiado por fundos nacionais através da Fundação para a Ciência e Tecnologia, I.P., (FCT), no âmbito dos projetos ASTER (PRIMA/0001/2021), UID/00239/2025. do CEF - Centro de Estudos Florestais, UID/04129/2025, do LEAF- Linking Landscape, Environment, Agriculture and Food, e LA/P/0092/2020, do Laboratório Associado TERRA – Laboratório para a sustentabilidade do uso da terra e dos serviços de ecossistemas.

Resumo

Portugal é um dos maiores produtores de tomate na União Europeia, sendo a região do Oeste a principal zona de produção do país. No entanto, é importante procurar estratégias que aumentem a produtividade, garantindo simultaneamente um impacto ambiental reduzido. Este trabalho teve como objetivo avaliar o efeito do produto comercial BIOCEL (produto formulado com diversos microrganismos, hormonas de crescimento e uma parte mineral constituída por zeolita) sobre o desenvolvimento vegetativo e a produtividade do tomateiro, em cultura protegida, assim como o seu potencial impacto na incidência de pragas e na presença de mirídeos predadores.

Para tal, foi efetuado um ensaio durante a primeira campanha de tomate em cultura protegida (de fevereiro a junho) em 2025. O produto foi aplicado no momento da plantação, numa dose de cerca de 50 g por cada duas plantas, comparando-se vários parâmetros como altura das plantas, número de nós, número de cachos, número de frutos/cacho e peso dos frutos. Adicionalmente, também se registou a presença de traça-do-tomateiro (*Phthorimaea absoluta*), mosquinhas-brancas e larvas-mineiras, assim como a presença de mirídeos.

Os resultados evidenciaram que a aplicação de BIOCEL teve um efeito significativo no crescimento e produtividade do tomateiro, em cultura protegida, nomeadamente num maior número de cachos por planta, maior número de frutos por cacho e maior peso médio dos frutos, traduzindo-se num acréscimo de produtividade de 24,2%.

Por outro lado, a aplicação do BIOCEL não afetou a incidência das principais pragas do tomateiro, nomeadamente traça-do-tomateiro, larva-mineira e mosquinha-branca, nem influenciou a atratividade das plantas em relação a mirídeos predadores.

Palavras-chave: *Solanum lycopersicum*; bioestimulantes; *Phthorimaea absoluta*, Miridae; proteção biológica.

Abstract

Portugal is one of the largest tomato producers in the European Union, with the Oeste region being the main production area in the country. However, it is important to seek strategies that increase productivity while simultaneously ensuring a reduced environmental impact. This study aimed to evaluate the effect of the commercial product BIOCEL (a product formulated with various microorganisms, growth hormones, and a mineral component consisting of zeolite) on the vegetative development and productivity of tomato plants, as well as its potential impact on pest incidence and the presence of predatory beneficial insects.

For this purpose, a trial was conducted during the first protected tomato crop cycle (from February to June) in 2025. The product was applied at planting, and several parameters were compared, including plant height, number of nodes, number of clusters, number of fruits/cluster, and fruit weight. Additionally, the presence of tomato South American moth (*Phthorimaea absoluta*), whitefly, and leaf-miners was recorded, as well as the presence of mirid bugs.

The results showed that the application of BIOCEL had a significant effect on the growth and productivity of tomato plants grown under protected conditions, namely a higher number of clusters per plant, a greater number of fruits per cluster, and a higher average fruit weight, resulting in a 24.2% increase in yield.

On the other hand, the application of BIOCEL did not affect the incidence of the main tomato pests—specifically the tomato leafminer, leaf-mining larvae, and whiteflies—nor did it influence the attractiveness of the plants to predatory mirids.

Keywords: *Solanum lycopersicum*; biostimulants; *Phthorimaea absoluta*; Miridae; biological protection.

Índice

1. Introdução.....	1
2. Revisão bibliográfica.....	4
2.1 Produção de tomate em Portugal	4
2.2 Sistemas de produção em Portugal.....	4
2.3 Bioestimulantes e biofertilizantes em cultura protegida de tomate.....	5
2.3.1 Definição de Bioestimulante	5
2.3.2 Definição de Biofertilizante	6
2.3.3 Efeitos diretos e indiretos dos Bioestimulantes (incluindo Biofertilizantes). 7	
2.3.4 Bioestimulantes (incluindo Biofertilizantes) para a cultura do tomate.....	7
2.3.5 BIOCEL	8
2.4 Inimigos da cultura do tomateiro.....	11
2.5 Proteção biológica da cultura do tomateiro relativamente a <i>Phthorimaea absoluta</i>	15
3. Materiais e métodos	21
3.1 Localização das parcelas experimentais	21
3.2 Características das plantas e cultivares.....	21
3.3 Modalidades.....	22
3.4 Instalação e gestão da cultura.....	22
3.5 Organização do ensaio.....	23
3.6 Recolha de dados	25
3.6.1 Crescimento das plantas e frutificação e avaliação da produção	25
3.6.2 Intensidade de ataque de pragas e presença de doenças.....	26
3.6.3 Presença de mirídeos.....	26
3.6.4 Curva de voo da traça-do-tomateiro	27
3.6.5 Amostragem de mirídeos adultos em armadilhas cromotrópicas	28
3.7 Análise e tratamento de dados	28
4. Resultados.....	30
4.1 Avaliação do desenvolvimento vegetativo e produtividade	30
4.1.1 Altura das plantas.....	30
4.1.2 Número de nós	31
4.1.3 Número de cachos	31
4.1.4 Número de frutos.....	31
4.1.5 Peso dos frutos.....	32
4.1.6 Estimativa de produção	33
4.2 Incidência de pragas na cultura.....	34
4.2.1 Traça-do-tomateiro	34

4.2.2	Mosquinha-branca.....	37
4.2.3	Larva-mineira	38
4.3	Presença de mirídeos.....	41
4.4	Captura de insetos nas armadilhas cromotrópicas	43
4.5	Curva de voo de <i>Phthorimaea absoluta</i>	44
4.6	Ocorrência de doenças	47
5.	Discussão	48
6.	Conclusão.....	54
7.	Referências bibliográficas	55
8.	Anexos	68
8.1	Anexo I Produtos bioestimulantes aprovados para Modo de Produção Biológico no mercado português	68
8.2	Anexo II. Resultados sobre outros parâmetros analisados no estudo.....	92
8.3	Anexo III. Análises estatísticas	97

Índice de figuras

Figura 1. Adulto de <i>Phthorimaea absoluta</i> . Fonte: Soares & Campos (2022).....	13
Figura 2. Larva de <i>Phthorimaea absoluta</i> . Fonte: Soares & Campos (2022).....	13
Figura 3. Adulto de <i>Trialeurodes vaporariorum</i> . Fonte: CABI (s/data.).....	14
Figura 4. Adultos de <i>Bemisia tabaci</i> . Fonte: Prota (2015).....	14
Figura 5. <i>Aculops lycopersici</i> . Fonte: CABI (s/data.).....	15
Figura 6 <i>Tetranychus urticae</i> . Fonte: Godinho et al. (2020).....	15
Figura 7. Adulto de larva-mineira (<i>Liriomyza trifolii</i>). Fonte: Capinera. (2005).....	15
Figura 8. Galerias em folha de tomateiro causado pela alimentação de larvas de larva-mineira (<i>Liriomyza trifolii</i>). Fonte: Capinera. (2005).....	15
Figura 9. Adulto de <i>Nesidiocoris tenuis</i> . Fonte: Koppert (2023).....	18
Figura 10. Adulto de <i>Macrolophus pygmaeus</i> . Fonte: Koppert Portugal. (s/data.).....	19
Figura 11. Adulto de <i>Dicyphus cerastii</i> . Fonte: Souto et al. (2021).....	19
Figura 12. Vista aérea da exploração, com destaque na estufa em que se realizou o ensaio (delimitado a amarelo) (Google Earth, abril de 2023).	21
Figura 13. Tomateiros antes da sua plantação (original do autor).	22
Figura 14. Perspetiva da estufa onde foi realizado o ensaio antes da plantação (original do autor).	25
Figura 15. Colmeia de <i>Bombus terrestris</i> (original do auto).....	25
Figura 16. Posicionamento das modalidades nas linhas de tomateiro na estufa durante a presente campanha. A localização da armadilha delta e da colmeia encontra-se assinalada com a letra A e O, respetivamente.	25
Figura 17. Armadilha delta utilizada na monitorização dos machos de traça-do-tomateiro (original do autor).....	27
Figura 18. Armadilha cromotrópica utilizada para captura de adultos de mirídeos (original do autor).....	28
Figura 19. Altura das plantas (em cm) por modalidade e data de amostragem. Letras diferentes indicam diferenças estatisticamente significativas entre modalidades na mesma data. Os asteriscos indicam diferenças significativas entre modalidades (**P < 0.01; ***P < 0.001; Student's t test).....	30
Figura 20. Número de nós por planta, por modalidade e data de amostragem. Letras diferentes indicam diferenças estatisticamente significativas entre modalidades na mesma data. Os asteriscos indicam diferenças significativas entre modalidades (*P < 0.05; Wilcoxon rank sum test; Student's t test (8 Abr)).....	31
Figura 21. Número médio de frutos por cacho, por modalidade e data de amostragem. Letras diferentes indicam diferenças estatisticamente significativas entre modalidades na mesma data. Os asteriscos indicam diferenças significativas entre modalidades (*P < 0.05; **P < 0.01; Student's t test).....	32
Figura 22. Número médio de frutos por planta, por modalidade e data de amostragem. Letras diferentes indicam diferenças estatisticamente significativas entre modalidades	

na mesma data. Os asteriscos indicam diferenças significativas entre os dois tratamentos (*P < 0.05; **P < 0.01; Student's t test)..... 33

Figura 23. Peso médio (g) do maior fruto do terceiro cacho da planta por modalidade, à colheita. Letras diferentes indicam diferenças estatisticamente significativas entre modalidades na mesma data. O asterisco indica diferença significativa entre modalidades (*P < 0.05; Wilcoxon rank sum test)..... 34

Figura 24. Número de galerias causadas pelas larvas de traça-do-tomateiro (*Phthorimaea absoluta*) por modalidade e data de amostragem. Letras diferentes indicam diferenças estatisticamente significativas entre modalidades na mesma data. 35

Figura 25. Percentagem de plantas com galerias causadas pelas larvas de traça-do-tomateiro (*Phthorimaea absoluta* (incidência) por modalidade e data de amostragem. Letras diferentes indicam diferenças estatisticamente significativas entre modalidades na mesma data. 36

Figura 26. Número de galerias com larvas vivas de traça-do-tomateiro (*Phthorimaea absoluta*) por modalidade e data de amostragem. Letras diferentes indicam diferenças estatisticamente significativas entre modalidades na mesma data..... 37

Figura 27. Percentagem de plantas com larvas vivas de traça-do-tomateiro (*Phthorimaea absoluta*) (incidência) por modalidade e data de amostragem. Letras diferentes indicam diferenças estatisticamente significativas entre modalidades na mesma data..... 37

Figura 28. Classe de infestação de adultos de mosquinhas-brancas (mosca-branca) nas plantas por modalidade e data de amostragem. O índice foi estimado usando uma escala visual: 0 (sem indivíduos), 1(1 a 10 indivíduos), 2 (11 a 30 indivíduos) e 3 (mais de 30 indivíduos por planta). Letras diferentes indicam diferenças estatisticamente significativas entre modalidades na mesma data. 39

Figura 29. Percentagem de plantas com adultos de mosquinhas-branca (mosca-branca) (incidência) por modalidade e data de amostragem. Letras diferentes indicam diferenças estatisticamente significativas entre modalidades na mesma data..... 40

Figura 30. Classe de infestação de larvas-mineiras (galerias e larvas) nas plantas por modalidade e data de amostragem: 0 (sem galerias e larvas), 1(1 a 10 galerias e larvas), 2 (11 a 30 galerias e larvas) e 3 (mais de 30 galerias e larvas por planta). Letras diferentes indicam diferenças estatisticamente significativas entre modalidades na mesma data..... 40

Figura 31. Percentagem de plantas com galerias/larvas de larvas-mineiras (incidência) por modalidade e data de amostragem. Letras diferentes indicam diferenças estatisticamente significativas entre modalidades na mesma data..... 41

Figura 32. Número total de mirídeos por planta por modalidade e data de amostragem. Letras diferentes indicam diferenças estatisticamente significativas entre modalidades na mesma data. 42

Figura 33. Percentagem de plantas com mirídeos (incidência) por modalidade e data de amostragem. Letras diferentes indicam diferenças estatisticamente significativas entre modalidades na mesma data. 43

Figura 34. Número total de indivíduos de cada espécie de mirídeos (<i>D. cerastii</i> , <i>Macrolophus sp.</i> , <i>N. tenuis</i>) por planta por modalidade e data de amostragem. “n.d” diz respeito a indivíduos de mirídeos dos quais não foi possível identificar a espécie.	44
Figura 35. Percentagem de plantas com as mirídeos (<i>D. cerastii</i> , <i>Macrolophus sp.</i> , <i>N. tenuis</i>) (incidência) por modalidade e data de amostragem. “n.d” diz respeito a indivíduos de mirídeos dos quais não foi possível identificar a espécie.	45
Figura 36. Número de mirídeos (<i>N. tenuis</i>) capturados com as armadilhas cromotrópicas por modalidade. Letras diferentes indicam diferenças estatisticamente significativas entre modalidades na mesma data.	45
Figura 37. Número de mosquinhos-brancas capturadas com as armadilhas cromotrópicas por modalidade. Letras diferentes indicam diferenças estatisticamente significativas entre modalidades na mesma data.	46
Figura 38. Curva de voo de <i>P. absoluta</i> na parcela estudada ao longo do ensaio.	46
Figura 39. Número de plantas infetadas com doenças vasculares por modalidade. Letras diferentes indicam diferenças estatisticamente significativas entre modalidades na mesma data.	47

Índice de quadros

Quadro 1. Tipos de bioestimulantes e respetivas funções, com exemplos de produtos disponíveis em Portugal. Produtos bioestimulantes com função biofertilizante estão incluídos na categoria “Biofertilizantes” (elaborado com base em Calvo et al., 2014; ver Anexo 1).	9
Quadro 2. Distribuição dos adubos aplicados por fertirrega nas cubas da exploração.	23
Quadro 3. Tratamentos fitossanitários e aplicação de outros produtos, durante o ensaio, objetivo, substâncias ativas, datas e método de aplicação.	24
Quadro 4. Estimativa da produtividade média por modalidade no final da campanha, com base no peso medio de frutos por planta e densidade da plantação.	33

1. Introdução

A cultura do tomate (*Solanum lycopersicum*) foi introduzida na Europa no século XVI, quando os exploradores espanhóis trouxeram esta solanácea da América Central. No entanto, a domesticação desta planta já havia ocorrido muito antes da chegada dos europeus ao continente americano, pelos incas e astecas (Bergougnoux, 2014). Sendo uma fonte rica em nutrientes importantes, como licopeno, betacaroteno e vitamina C (Bergougnoux, 2014), o tomate é um dos produtos hortícolas de maior produção no mundo, tendo atingido uma produção total de cerca de 192 317 970 t, em 2023 (FAO, 2025). Devido à sua ampla produção, o tomate surge no mercado a preços bastante acessíveis, e com grande disponibilidade. A importância do tomate também se deve à sua versatilidade na gastronomia, sendo consumido fresco ou cozinhado de diversas formas, e por ser também matéria-prima de muitos produtos derivados, como molho de tomate, polpa de tomate, *ketchup*, conservas, entre outros produtos. Dito isto, o tomate tornou-se num produto fundamental para a segurança alimentar a nível mundial.

Em 2023, Portugal produziu cerca de 1 812 550 t de tomate, cerca de 9% do tomate produzido na UE (15 550 650 t) (FAO, 2025). Em termos de área, destaca-se como o 4º maior produtor, com cerca 8% da área total desta cultura na UE (Eurostat, 2023).

Dado a importância e o peso do tomate a nível mundial e nacional, diversas táticas são utilizadas para aumentar a produtividade da cultura e evitar perdas económicas, seja por causas bióticas ou abióticas. O recurso a fatores de produção químicos, como adubos e pesticidas, tem sido adotado desde o fim da Segunda Guerra Mundial para atingir os níveis de produção desejados e satisfazer as necessidades alimentares (Carbon Gold. s/data; Daniel, 2005). No entanto, estas substâncias sintéticas são muitas vezes utilizadas em demasia e com má gestão, resultando em vários impactos negativos no ambiente (ZERO, 2023). A eutrofização das massas de águas superficiais, a contaminação dos lençóis freáticos com nitratos, o aumento da salinidade e acidez do solo e da água e a acumulação de elementos tóxicos no solo e na água são alguns dos efeitos negativos do uso excessivo de adubos e matérias fertilizantes. Por outro lado, os pesticidas têm vários problemas, como toxicidade para o aplicador e consumidor, para a flora e outros organismos, como insetos auxiliares e organismos aquáticos, acumulação de resíduos nas toalhas freáticas (Amaro, 2003).

Para combater o uso excessivo deste tipo de substâncias, foram desenvolvidas diferentes medidas e produtos, na tentativa de não comprometer a produtividade das

culturas e alcançar um ambiente mais saudável, assim como diminuir os perigos para o consumidor.

No contexto de nutrição vegetal, vários produtos atuam com o intuito de melhorar a capacidade das plantas absorverem os nutrientes disponíveis no solo. A partir desta abordagem, é possível reduzir a quantidade de fertilizantes a aplicar no solo, diminuindo a pressão da atividade agrícola nos solos. Os bioestimulantes e os biofertilizantes são produtos que apresentam uma variedade de modos de ação e formulações, capazes de melhorar a produtividade das culturas e diminuir a pressão exercida por stresses abióticos. Muitos microrganismos são utilizados na composição de biofertilizantes, como bactérias e fungos, e têm como função disponibilizar os nutrientes em formas mais facilmente assimiláveis pelas raízes, e até mesmo fornecer certos nutrientes diretamente às plantas. Outros bioestimulantes são formados, por exemplo, por extratos de algas que sintetizam fitohormonas que melhoram o desenvolvimento das raízes ou da parte aérea da planta.

A diminuição do uso de pesticidas passa pela integração de diferentes métodos de proteção, como a proteção biológica, a proteção biotécnica, a proteção cultural e a proteção legislativa, entre outras, além da proteção química a ser usada como último recurso, em proteção integrada (Amaro, 2003). A proteção biológica consiste no uso de auxiliares (parasitóides, predadores, antagonistas e competidores) para o controlo dos inimigos das culturas (Amaro, 2003). Um dos inimigos mais importantes da cultura do tomateiro em Portugal é a traça-do-tomateiro (*Phthorimaea absoluta* (Meyrick) (Lepidoptera: Gelechiidae)), um lepidóptero cuja alimentação das larvas causa estragos nas folhas, flores e frutos e que pode ser responsável por 100% de perdas (Valério et al., 2016). No âmbito da proteção biológica contra *P. absoluta*, existem diversas espécies de hemipteros predadores da família Miridae, na bacia do Mediterrâneo, como *Dicyphus cerastii* (Wagner), *Macrolophus pygmaeus* (Rambur) e *Nesidiocoris tenuis* (Reuter). As táticas de proteção biológica com estes auxiliares incluem a realização de largadas aumentativas e a conservação e fomento das suas populações (Urbaneja et al., 2012).

Dado que a redução do uso de fertilizantes químicos e de pesticidas é um objetivo a alcançar na agricultura, é necessário perceber se esta mudança de gestão agrícola tem efeito na produtividade agrícola, nomeadamente o uso de bioestimulantes e os seus possíveis impactos na eficácia dos meios de proteção biológica, na tentativa de atingir uma maior resiliência das culturas agrícolas.

Este estudo teve como objetivos avaliar os efeitos da aplicação do produto BIOCEL, bioestimulante constituído por uma combinação de microrganismos, fatores de crescimento e uma componente mineral, utilizado por produtores de tomate, em cultura protegida, na região da Silveira, no Oeste, no desenvolvimento vegetativo e na produtividade na cultura de tomate protegido, assim como o seu potencial efeito sobre a incidência de inimigos da cultura, e na presença de insetos auxiliares, nomeadamente mirídeos.

2. Revisão bibliográfica

2.1 Produção de tomate em Portugal

A maior parte do tomate produzido em Portugal destina-se para o setor da indústria, para o desenvolvimento de derivados do tomate, como polpa de tomate, tomate enlatado e tomate conservado, tendo sido produzido, em 2024, cerca de 1 640 782 t de tomate de indústria (Agrogarante, 2023; INE, s/data). Já o tomate para o consumo em fresco registou uma produção de 121 743 t em 2024, cerca de 6,9% da produção total de tomate nesse ano (INE, s/data). As grandes regiões onde se encontra a produção de tomate de indústria são o Alentejo (2 949 ha) e o Oeste (11 047 ha). No entanto, não foi possível encontrar dados relativos à área de produção de tomate fresco a nível regional. Vários fatores justificam o porquê de o Oeste ser o principal produtor de tomate, um dos quais pode estar relacionado com as temperaturas amenas (Adams et al., 2001; IPMA, 2025) e humidade adequada (IPMA, 2025) devido à influência atlântica, que proporcionam condições ótimas para o desenvolvimento da cultura.

2.2 Sistemas de produção em Portugal

O tomate, sendo uma cultura hortícola, apresenta várias modalidades de produção, dependendo da finalidade. O cultivo ao ar livre destina-se essencialmente para indústria, sendo mais indicado para produções de grande escala. Neste formato de produção, as plantas ficam expostas às condições do ambiente, como as amplitudes térmicas, chuva, incidência solar direta e vento. Estas condições quando adversas podem afetar as características do fruto, mas, como a maior parte deste tipo de produção se destina à indústria, a aparência não afeta o valor final do produto, já que o tomate é transformado. O tomate para consumo em fresco tende a ser maioritariamente produzido em cultura protegida, nomeadamente em estufas (Pineda et al., 2021). Dependendo do tipo de estufas, as condições para o desenvolvimento da cultura são mais controladas, tanto a temperatura como a humidade conseguem ser reguladas para serem superiores ou iguais ao exterior, e as plantas também ficam protegidas da chuva e do vento. No entanto, a estrutura das estufas podem traduzir-se numa barreira para insetos benéficos para as culturas, como os polinizadores e os inimigos naturais. Nestas condições, é necessário ter uma gestão da biodiversidade no interior das estufas para garantir os diferentes serviços de ecossistemas, como a polinização e a limitação natural. A cultura protegida pode estar associada a diferentes tecnologias que permitem o controlo de alguns parâmetros, como o ajuste de temperatura por sistemas de ventilação (Pineda et al., 2021), por exemplo, ainda que esta prática não seja muito comum por parte dos produtores do Oeste (Costa et al., 2020). Nesta modalidade de

produção é normal optar pelo cultivo em substrato, como lã de rocha ou fibra de coco, mas o cultivo em solo também é usado (Pineda et al., 2021). Ainda é possível referir outros sistemas de produção que podem estar associados aos dois referidos anteriormente, como o modo de produção biológico, agricultura de precisão, agricultura regenerativa, que se traduzem em diferentes tipos sistema/estratégias de produção.

2.3 Bioestimulantes e biofertilizantes em cultura protegida de tomate

Atingir uma melhor qualidade e uma boa produtividade de uma cultura está dentro dos principais interesses dos agricultores. Vários fatores, como pragas, doenças stresses hídricos e carências nutricionais afetam o desenvolvimento das plantas e podem ser ultrapassados com recurso a várias intervenções e fatores de produção de diferentes naturezas que afetam o ambiente ao redor da planta, como, por exemplo, a rega, a aplicação de fertilizantes, o uso de pesticidas. No entanto, intervenções no funcionamento da própria planta pode ser uma solução mais eficiente que pode reduzir o uso dos fatores de produção anteriormente referidos e diminuir os custos das intervenções, assim como a atenuação do impacto ambiental. O uso de bioestimulantes e biofertilizantes tem sido um dos meios para intervir no desempenho das culturas, ajudando as plantas a ultrapassar diversos stresses bióticos e abióticos (Yakhin et al., 2017).

2.3.1 Definição de Bioestimulante

Ao longo do tempo, a definição de bioestimulante foi sendo alterada e passando a ser mais restrita, assim como o tipo de substâncias que os integram. O Regulamento (UE) 2019/1009 do Parlamento Europeu e do Conselho, de 5 de junho define como bioestimulantes os “Materiais que melhoram os processos de nutrição das culturas, particularmente ao aumentarem a eficiência com que utilizam nutrientes e a sua resistência às condições ambientais”. O Conselho Europeu da Indústria de Bioestimulantes refere que os bioestimulantes são “produtos que estimulam os processos de nutrição da planta, independentemente do seu conteúdo em nutrientes, com o único objetivo de melhorar uma ou mais das seguintes características da planta ou da rizosfera da planta: eficiência no uso de nutrientes, tolerância ao stress abiótico, características de qualidade ou disponibilidade de nutrientes confinados no solo ou na rizosfera” (EBIC, 2025). A composição dos bioestimulantes pode incluir microrganismos, extratos de plantas e algas, aminoácidos, substâncias húmicas, sais minerais e outras substâncias com propriedades de bioestimulantes (EBIC, 2025). Atuam de diversas formas na planta para estimularem o seu desenvolvimento e superar stresses abióticos (Calvo et al., 2014). A aplicação de fitohormonas é uma das abordagens usadas para

estimular o crescimento das plantas, várias bactérias, fungos e extratos de algas sintetizam estes compostos. Nestes casos, as fitohormonas têm como objetivo fomentar uma melhor formação do sistema radicular, aumentando a densidade das raízes e a área de absorção radicular, permitindo maior eficiência de absorção de nutrientes e de água, o que se pode traduzir numa maior tolerância a situações de stress hídrico (Calvo et al., 2014). As substâncias húmicas e extratos de algas também exercem efeito sobre a estrutura do solo, melhorando as trocas gasosas entre as raízes e o solo, e são capazes de proteger a planta dos efeitos de salinidade.

2.3.2 Definição de Biofertilizante

O significado do termo “biofertilizante” não é oficial. No Regulamento (UE) 2019/1009 é apenas definido o termo bioestimulante. No âmbito deste trabalho, o termo biofertilizante é utilizado para designar uma categoria de produtos bioestimulantes que são compostos por microrganismos, vivos ou latentes, que, ao colonizar a rizosfera da planta, aumentam a disponibilidade ou o fornecimento de nutrientes para a planta, melhorando o desenvolvimento e qualidade da produção (Ribeiro, 2021; Daniel et al., 2022). Fertilizantes orgânicos, como estrume e chorume, não são considerados biofertilizantes, pelo mesmo regulamento da UE, pois estes são exclusivamente compostos por materiais orgânicos e têm como principal função aumentar a quantidade de matéria orgânica do solo e, apesar de conterem nutrientes como azoto e fósforo, não são os microrganismos que os fornecem. Da mesma forma, adubos orgânicos ou adubos para agricultura biológica não são considerados biofertilizantes. Adicionalmente, produtos que são compostos por microrganismos com função antagonista usados para suprimir agentes fitopatogénicos do solo não se enquadram na definição de biofertilizantes. Os biofertilizantes são caracterizados pelos nutrientes que os microrganismos presentes fornecem à planta, e estes microrganismos têm formas distintas de fornecer os nutrientes, como fixação de azoto (*Rizobium* spp., *Frankia* spp.), solubilização de fósforo (*Pseudomonas* spp., *Bacillus* spp.), ou solubilização de potássio (*Bacillus* spp.) (Ribeiro, 2021). Os biofertilizantes não adicionam nutrientes ao solo, apenas melhoram a disponibilidade dos nutrientes, fornecendo-os diretamente às plantas. O seu uso tem um impacto positivo no ambiente pois, ao contrário dos adubos convencionais, não há adição de fertilizantes, como nitratos e fosfatos, que podem ser lixiviados e acumulados ao longo do tempo e causar danos nos ecossistemas, e contaminação dos lençóis freáticos, eutrofização de massas de água superficiais e acidificação do solo (Savci, 2012; Craswell, 2021).

2.3.3 Efeitos diretos e indiretos dos Bioestimulantes (incluindo Biofertilizantes)

Os bioestimulantes (que também incluem biofertilizantes de acordo com a definição estipulada anteriormente) ajudam as plantas a desenvolverem-se melhor e facilitam a absorção de nutrientes, melhorando a performance em situações de stress. As plantas são capazes de ter respostas de defesa de forma mais eficientes e recuperar de ataques dos inimigos das culturas mais facilmente do que quando em situações de stress. A síntese de metabolitos secundários, como compostos fenólicos, tem uma função de defesa contra a alimentação por parte de insetos herbívoros (Salazar-Mendoza et al., 2023). Outro mecanismo de defesa das plantas é a síntese de compostos voláteis que podem alterar a atratividade da planta para insetos fitófagos e repelir os mesmos. No entanto a ação de rizobactérias, presentes em alguns bioestimulantes, também pode aumentar os sistemas de defesa da planta através da atração de inimigos naturais (Pereira et al., 2021). A associação de rizobactérias consegue alterar a emissão de voláteis por parte das raízes de forma a atrair nemátodos entomopatogénicos, que vão exercer pressão nas pragas do solo (Pereira et al., 2021). Estas rizobactérias também conseguem melhorar a resposta de defesa das plantas, ao otimizar a libertação de voláteis que atraem parasitoides por parte de plantas atacadas. Um exemplo é a libertação de compostos voláteis pelo tomateiro que atraem o parasitoide *Encarsia formosa* (Gahan) (Hymenoptera: Aphelinidae), que parasita mosquinhas-brancas *Bemisia tabaci* (Gennadius) e *Trialeurodes vaporariorum* (Westwood) (Hemiptera: Aleyrodidae) (Ayelo et al., 2021). A associação de micorrizas também tem um efeito positivo na performance do sistema de defesa da planta. A interação com estes fungos, além de ajudar a ultrapassar situações de stress através de uma maior taxa de absorção de nutrientes, também diminui a incidência de ataques de nemátodos e insetos na zona radicular, assim como doenças do solo devido a alterações nos exsudados das raízes (Jung et al., 2012).

2.3.4 Bioestimulantes (incluindo Biofertilizantes) para a cultura do tomate

Existem diversos produtos bioestimulantes disponíveis no mercado nacional, nomeadamente para a cultura do tomate. Estes produtos podem ter diferentes composições e finalidades. No que diz respeito aos bioestimulantes, é comum encontrar formulações contendo extratos de algas, sobretudo da espécie *Ascophyllum nodosum*, ácidos húmicos e aminoácidos de origem vegetal. É importante referir que muitos produtos comerciais resultam da combinação de várias destas substâncias, como por exemplo o produto ACTIVE DRY que é constituído simultaneamente por ácidos fúlvicos e por uma mistura de aminoácidos (Anexo I). O Quadro 1, que se baseou na classificação proposta por Calvo et al. (2014), apresenta uma síntese dos diferentes

tipos de biofertilizantes e bioestimulantes comercializados em Portugal, para a cultura do tomateiro, referindo a sua composição e modo de ação. Para uma análise mais detalhada, apresenta-se no Anexo I uma lista de produtos bioestimulantes disponíveis em Portugal para a cultura do tomate, com os respetivos modos de ação, não sendo no entanto, uma lista exaustiva de todos os produtos existentes no mercado.

Uma das abordagens interessantes utilizadas nos bioestimulantes é a utilização de microrganismos que colonizam as zonas radiculares de forma a melhorar a arquitetura da raiz e a obtenção de nutrientes por parte das plantas e estimular o crescimento. A bactéria *Pseudomonas putida* presente no biofertilizante XURIAN® têm a capacidade de solubilizar o fósforo presente no solo, permitindo que as plantas absorvam este nutriente (Biosani. s/data). Por outro lado, a bactéria fixadora de azoto *Azotobacter chroococum*, presente no produto BN®-AZOS, consegue fornecer este macronutriente às plantas, traduzindo-se num maior rendimento do tomateiro, reduzindo a necessidade de aplicação de adubos químicos na cultura (Portal Tecno Agrícola. s/data). Produtos que contêm *Bacillus megaterium*, como CONTRIBUTE® ibK, também conseguem solubilizar fosforo e fixar azoto de modo que estes dois elementos estejam disponíveis para as plantas. Além das propriedades referidas, esta bactéria ainda sintetiza reguladores de crescimento, como auxinas, giberelinas e citocininas, estimulando um melhor desenvolvimento da planta e dos seus frutos (Agrotec. 2023).

2.3.5 BIOCEL

O BIOCEL é uma formulação comercial da empresa Zeocel, que descreve o produto como “Combinação ideal de um organo-mineral para o desenvolvimento pleno da planta”. A componente mineral do produto resulta da presença do mineral zeólita, do tipo clinoptilolita pré-tratado. Graças à sua estrutura tridimensional, este mineral tem diversas capacidades físicas que melhoram as condições do solo, como aumentar a retenção de água no solo e melhorar a capacidade de troca catiónica do solo. Este mineral ainda tem a capacidade de estabilizar o pH em solos ácidos e sequestrar metais pesados (Cataldo et al., 2021). Esta parte mineral do produto ainda inclui macronutrientes primários (N: 2,5-3,0%; P₂O₅: 1,5-2,0%; K₂O: 2,5-3,0%), macronutrientes secundários (CaO: 2,0-2,5%; MgO: 2,0-2,5%;) e micronutrientes (Si, Fe, Cu, Mn, Zn, Co, Mo, Ni).

Quadro 1. Tipos de bioestimulantes e respetivas funções, com exemplos de produtos disponíveis em Portugal. Produtos bioestimulantes com função biofertilizante estão incluídos na categoria “Biofertilizantes” (elaborado com base em Calvo et al., 2014; ver Anexo 1).

Categoria	Tipo de substância	Subtipo	Função	Exemplo de produtos
Bioestimulantes	Substâncias húmicas	Ácidos húmicos	Promoção do desenvolvimento radicular e da parte aérea da planta, assim como aumento da produtividade e qualidade dos frutos	ACM-HUMIC BLACKJAK FULVIMAX GREENFER ENERGY
		Ácidos fúlvicos	Aumentar a capacidade de absorção de macro e micronutrientes através da promoção do desenvolvimento radicular	
			Aumentar a tolerância contra stress salino	
	Proteínas hidrolisadas e aminoácidos	Mistura de peptídeos e aminoácidos	Promoção da assimilação de azoto e estimulação do metabolismo de carbono e azoto	ORGANIA BIOFUERZA 212 AUXIGRO PLUS ACM-AMINO MAX FUEGO
			Aumentar a tolerância contra stress salino	
		Aminoácidos isolados	Aumentar a tolerância contra a toxicidade de metais pesados	
	Extratos de algas		Produção de fitohormonas, como auxinas, citoquininas, giberelinas e etileno, que alteram a fisiologia da planta, como o sistema radicular, folhas e frutos	FITOALGAS GREEN FOLSER HEROMAR PROFERTIL
			Aumentar a capacidade de absorção de nutrientes e de água através da promoção do desenvolvimento radicular	
			Estimulação do metabolismo de azoto e fixação de carbono	
			Aumentar a tolerância contra stress salino, seca e temperatura extremas	
Biofertilizantes	Inoculantes microbianos	Bactérias de vida livre	Fixação de azoto atmosférico Solubilização de fósforo e de potássio Aumentar a absorção de macronutrientes secundários e de micronutrientes Produção de sideróforos que fornecem ferro diretamente às plantas	NEMAGREEN (<i>Azotobacter chroococcum</i>) XURIAN (<i>Pseudomonas putida</i>) BN-AZOS (<i>Azotobacter chroococcum</i>)
		Rizobactérias	Outras funções: Produção de fitohormonas, como auxinas, citocininas, giberelinas e etileno, que alteram a fisiologia da planta, como o sistema radicular, folhas e frutos Aumentar a tolerância contra stresses abióticos, como salinidade e seca	FERTTYBYO (<i>Azospirillum brasilense</i>) FINDER (<i>Sinorhizobium arboris</i> , <i>Azospirillum brasilense</i>) CONTRIBUTE ibK (<i>Bacillus megaterium</i>)
		Fungos micorrízicos	Solubilização de fósforo Aumentar a absorção de macronutrientes secundários e de micronutrientes Outras funções: Aumentar a tolerância contra stresses abióticos, como salinidade e seca	MYCOUP (<i>Glomus iranicum</i>) RHIZAS

A componente orgânica do produto é constituída por uma combinação de bactérias e fungos com diversas funções benéficas para o solo e para o desenvolvimento das plantas. Entre os principais géneros de bactérias, destacam-se *Streptomyces*, *Bacillus*, *Pseudomonas*, *Arthrobacter*, *Cellulomonas* e *Nitrosomonas*,

assim como fungos dos gêneros *Aspergillus*, *Rhizomucor*, *Thermothelomyces*, *Thermomyces* e *Paecilomyces*.

Streptomyces (Actinomycetales: Streptomycetaceae) é um gênero de bactérias do filo Actinobacteria que têm a capacidade de produzir compostos antibacterianos e antifúngicos, sendo utilizadas frequentemente na agricultura como agentes antagonistas contra microorganismos patogênicos do solo. Além disso, têm sido associadas à promoção do crescimento de plantas devido à produção de hormonas vegetais (Olanrewaju & Babalola, 2019). *Bacillus* spp. (Bacillales: Bacillaceae) e *Pseudomonas* spp. (Pseudomonadales: Pseudomonadaceae), são gêneros de bactérias amplamente utilizados na agricultura pela sua capacidade de fixar azoto e solubilizar outros nutrientes (como fósforo e potássio), para além de ainda produzirem sideróforos. Estas bactérias ainda conseguem alterar a arquitetura das raízes, aumentando a sua área de absorção e atenuar os efeitos dos stresses abióticos (Khan et al., 2022, Kumar et al., 2017; Khan et al., 2022). As bactérias do género *Arthrobacter* (Actinomycetales: Micrococcaceae) apresentam a capacidade de fornecer fósforo diretamente à planta, melhorando o seu desenvolvimento (Fu et al., 2014). A colonização das raízes por parte de bactérias do género *Cellulomonas* (Micrococcales: Cellulomonadaceae) também potenciam o desenvolvimento das plantas (Egamberdiyeva & Höflich, 2002). *Nitrosomonas* spp. (Nitrosomonadales: Nitrosomonadaceae) são bactérias que são responsáveis por parte da nitrificação, um processo que ocorre no solo por bactérias que transformam o azoto em formas assimiláveis (Beeckman et al., 2018).

Dentro dos fungos incorporados no produto surge, *Aspergillus niger* (Eurotiales: Aspergillaceae), um fungo filamentoso capaz de solubilizar fósforo, aumentando a disponibilidade deste nutriente às plantas (Mazrou et al., 2020). Outros fungos, como *Rhizomucor miehei* (Mucorales: Lichtheimiaceae), *Thermothelomyces thermophilus* (Sordariales: Chaetomiaceae) e *Thermomyces lanuginosus* (Eurotiales: Trichocomaceae) são responsáveis pela decomposição de matéria orgânica do solo através da síntese de enzimas como hemicelulases, lípases e celulasas, melhorando a estrutura física do solo e libertando nutrientes essenciais (Rodrigues & Fernandez-Lafuente, 2010; Siebecker et al., 2023; Zhang et al., 2015). *Paecilomyces variotii* (Eurotiales: Thermoascaceae), também estimula o crescimento das plantas através da síntese de hormonas vegetais e da produção de sideróforos, para além de ter um comportamento antagonista no solo (Moreno-Gavira et al., 2020). Por fim as leveduras (Saccharomycetales: Saccharomycetaceae), também presentes no BIOCEL, são responsáveis por processos de mineralização do solo e melhorar a estrutura do solo (Botha, 2011).

O produto ainda contém vitaminas que fazem parte do complexo de vitaminas B com diversas funções: tiamina (B1), responsável pelos mecanismos de defesa induzidas das plantas; riboflavina (B2), importante na proteção contra infeções; nicotinamida e ácido nicotínico (B3) ligada à síntese de energia (NAD⁺/NADP⁺) e piridoxina (B6), importantes na fotoproteção e tolerância contra stresses osmóticos e oxidativos (Roje, 2007).

Por fim, o BIOCEL ainda adiciona ácidos húmicos e fúlvicos e hormonas vegetais, como citocininas e auxinas (Zeocel, s/data).

A composição complexa do BIOCEL dificulta a sua classificação. Além da existência de microrganismos que tornam o produto num biofertilizante, a presença de zéolita e de macro e micronutrientes concede ao produto qualidades de fertilizante. Outros microrganismos com função antagonista conferem a função de biopesticida ao produto. O produto tem claramente múltiplas funções e, se porventura viesse a ser regulamentado, muito provavelmente teria uma caracterização de produto misto, algo que não surge nas regulamentações europeias e nacional. Dito isto, do ponto de vista funcional, pode-se considerar que combina características de bioestimulante e biofertilizante, além de desempenhar funções nutricionais próprias de um fertilizante.

2.4 Inimigos da cultura do tomateiro

Os estragos causados por artrópodes são um dos fatores que colocam em causa a produção do tomate. Sendo o vegetal mais cultivado em todo o mundo (Wakil et al., 2017), a sua distribuição tornou-se bastante ampla, o que potencia o surgimento de inimigos da cultura em diferentes localizações geográficas. A disseminação de pragas exóticas em novos locais pode ter diferentes causas. O transporte de produtos e alimentos infestados com pragas são uma das vias de expansão destes artrópodes para novas áreas de produção, o que pode se tornar num problema pois mais recursos são necessários para combater as novas populações de pragas. O aquecimento global pode ser responsável pelas alterações da distribuição geográfica de artrópodes nocivos às culturas, tornando locais em que as características climáticas antes dificultavam o estabelecimento destas pragas em áreas com condições ótimas para o seu desenvolvimento e crescimento populacional (Wakil et al., 2017). No entanto, não se descarta as ocasiões em que as pragas são, de facto, naturais do próprio local e que surgiram antes do estabelecimento das culturas.

Phthorimaea absoluta (Fig. 1), comumente conhecida como traça-do-tomateiro, é uma das principais pragas do tomate, causando estragos nas folhas, flores e frutos pela alimentação das lagartas (Fig. 2), podendo causar grandes perdas na produção tanto

ao ar livre como em cultura protegida (Biondi et al., 2018). Descrita no Peru em 1917 como *Phthorimaea absoluta*, foi posteriormente transferida para o género *Tuta* em 1994 e, em 2021, foi novamente transferida para o género *Phthorimaea* (Desneux et al., 2022). Esta espécie foi responsável pela maioria das perdas de produtividade do tomateiro nos anos 50 na América do Sul, região de onde é natural. A partir de 2006, adquiriu estatuto de praga invasora no continente europeu, sendo identificada pela primeira vez nesse ano no leste de Espanha, proveniente de uma população do Chile (Ferracini et al., 2019), e desde então tem dispersado para outras regiões da Europa, Ásia e África. Em Portugal, a praga foi registada, em 2009, no Algarve em cultura protegida (Qualitomate, 2024), e desde então, assumiu o estatuto de praga-chave. Em condições controladas (temperatura de 25°C, humidade relativa a 75%), a espécie consegue completar o seu ciclo de vida em 28,7 dias (Gharekhani et al., 2014). Estima-se que *P. absoluta* possa completar 6 a 9 gerações ano, no centro e sul da Península Ibérica, e 3 a 6 gerações por ano, no norte da Península Ibérica devido às temperaturas médias anuais das regiões (Azrag et al., 2023). As larvas são a responsáveis pelos estragos, alimentando-se principalmente das folhas, produzindo galerias que com o desenvolvimento se tornam progressivamente maiores. A grandes densidades populacionais, os gomos axilares e os frutos também são afetados. Nos frutos atacados, surgem vários orifícios junto ao pedúnculo (Qualitomate, 2024). Além do prejuízo causado pela deformação do tomate, a grande quantidade de folhas atacadas chega a diminuir seriamente o rendimento do tomateiro (Gharekhani et al., 2014). Apesar de estarem associadas ao tomateiro, as larvas deste lepidóptero alimentam-se também de outras solanáceas como a batata e a beringela (Cherif & Verheggen, 2019; Desneux et al., 2022). Estudos indicam que os voláteis libertados pelo tomateiro atuam como caíromonas, levando as fêmeas a encontrarem as plantas hospedeiras para depositarem os ovos (Biondi et al., 2018; Cherif & Verheggen, 2019).

Figura 1. Adulto de *Phthorimaea absoluta*. Fonte: Soares & Campos (2022).

Figura 2. Larva de *Phthorimaea absoluta*. Fonte: Soares & Campos (2022).

Para além da traça-do-tomateiro, surgem as mosquinhas-brancas. Em Portugal estão presentes duas espécies que causam prejuízos ao tomateiro: *Trialeurodes vaporariorum* (Fig. 3); e *Bemisia tabaci* (Fig. 4). Estes insetos alimentam-se da seiva de diferentes plantas, com destaque para as solanáceas, causando enfraquecimento e murchidão (Qualitomate, 2024). Ambas as espécies produzem melada que, ao acumular-se nos órgãos vegetais, leva ao desenvolvimento de fumagina, reduzindo a capacidade fotossintética da planta. Por fim, estes insetos ainda são vetores de vírus, como *Tomato chlorosis virus* (ToCV) (Qualitomate, 2024). No entanto, *B. tabaci* é responsável por transmitir outros vírus, como *Tomato yellow leaf curl virus* (TYLCV), que não é disseminado por *T. vaporariorum* (Uchibori et al., 2013).

Outra praga-ocasional da cultura do tomate é o ácaro-do-bronzeamento-do-tomateiro, *Aculops lycopersici* (Masse) (Sarcoptiformes: Eriophyidae) (Fig. 5). Este ácaro alimenta-se do conteúdo epidérmico das células das folhas, inflorescências e frutos jovens do tomateiro, dando origem a uma aparência bronzeada nas folhas e caules e, por fim, pode levar à queda de folha e mesmo morte da planta devido à diminuição da capacidade fotossintética. A sua elevada taxa de reprodução e o seu tamanho reduzido (menos de 0,2 mm) tornam esta praga bastante problemática (Pfaff & Böckmann, 2024).

Figura 3. Adulto de *Trialeurodes vaporariorum*. Fonte: CABI (s/data.).

Figura 4. Adultos de *Bemisia tabaci*. Fonte: Prota (2015).

Outra espécie de ácaro importante é o aranhaço-vermelho, *Tetranychus urticae* (Koch) (Trombidiformes: Tetranychidae) (Fig. 6), que conduz ao aparecimento de manchas cloróticas e uma coloração amarelada/bronzeada nas folhas, causada pela remoção de conteúdos celulares resultantes da alimentação. Esta espécie é bastante polífaga e dependendo da intensidade do ataque pode alterar o crescimento, floração e produção do tomateiro (Meck et al., 2013). As densas teias que protegem as colónias do aranhaço-vermelho quando se encontram em densidades elevadas tornam a proteção contra esta praga difícil, tanto por meios químicos como por meios biológicos (Qualitomate, 2024).

As larva-mineiras (Fig. 7) também estão presentes na cultura de tomate, apesar de não apresentarem normalmente importância económica. As larvas destes dípteros da família Agromyzidae alimentam-se do parênquima das folhas não só de tomateiro, mas também de outras solanáceas, cucurbitáceas e de alface (Sadiq et al., 2020), produzindo galerias nas folhas (Fig. 8). Os adultos destas moscas também causam estragos diretos ao perfurarem as folhas para se alimentarem dos exsudados vegetais, além de realizarem a oviposição no tecido foliar. No entanto, as larvas-mineiras não atingem, com frequência, densidades populacionais que levem a perdas nas produções devido à grande diversidade de parasitoides e predadores (Weintraub et al., 2017).

Além dos artrópodes referidos, há pragas que também são capazes de causar prejuízos aos produtores de tomate, mas cuja intensidade de estragos varia com os anos, como é o caso da lagarta-do-tomate, *Helicoverpa armigera* (Hübner) (Lepidoptera: Noctuidae), um lepidóptero migratório e bastante polífago que, em certos anos, pode causar bastantes prejuízos (Qualitomate, 2024), sobretudo em tomate para a indústria. São de referir também, tripe-do-tabaco *Thrips parvispinus* (Karny) (Thysanoptera: Thripidae), a lagarta-do-cartucho *Spodoptera frugiperda* (Smith) (Lepidoptera: Noctuidae)

e a cochonilha-algodão *Phenacoccus solenopsis* (Tinsley) (Hemiptera: Pseudococcidae) que são consideradas pragas emergentes ou ameaças, pelo seu potencial para causar estragos com importância económica, apesar de ainda não existirem oficialmente no país (Qualitomate, 2024).

Figura 5. *Aculops lycopersici*. Fonte: CABI (s/data.).

Figura 6. *Tetranychus urticae*. Fonte: Godinho et al. (2020).

Figura 7. Adulto de larva-mineira (*Liriomyza trifolii*). Fonte: Capinera. (2005).

Figura 8. Galerias em folha de tomateiro causado pela alimentação de larvas de larva-mineira (*Liriomyza trifolii*). Fonte: Capinera. (2005).

2.5 Proteção biológica da cultura do tomateiro relativamente a *Phthorimaea absoluta*

O estabelecimento de espécies exóticas invasoras, como *P. absoluta*, abrem novos desafios para a agricultura e podem colocar em causa a segurança alimentar, além de causarem prejuízos para o agricultor e o aumento dos custos de produção. Como acontece em várias pragas agrícolas, a forma mais usada e fácil de controlar as populações de *P. absoluta* centra-se no uso de pesticidas, especialmente em tomate produzido ao ar livre (Desneux et al., 2022; Urbaneja et al., 2012). No entanto, esta opção apresenta vários efeitos secundários negativos. O principal, do ponto de vista ambiental e social, é, de facto, o impacto dos inseticidas químicos nos ecossistemas, começando pela diminuição das populações de insetos polinizadores, essencialmente abelhas, que são importantes para a preservação do equilíbrio dos ecossistemas e

também dos sistemas agrícolas, pois a polinização feita por estes insetos tem impactos positivos na qualidade e quantidade da produção agrícola (Cooley & Vallejo-Marín, 2021). Além dos polinizadores, a proteção química também afeta os inimigos naturais das pragas, principalmente artrópodes predadores e parasitoides que limitam as populações de insetos fitófagos, como *P. absoluta*. O desaparecimento ou a diminuição das populações destes auxiliares pode causar não só desequilíbrios nos ecossistemas, como levar a um crescimento das populações das pragas (Mansour & Biondi, 2021). A aplicação contínua de inseticidas químicos nos produtos agrícolas pode levar à acumulação de resíduos tóxicos nos alimentos, e que, em exposição prolongada, podem constituir um risco para a saúde dos consumidores. Por fim, a pressão contínua dos pesticidas sobre as populações das pragas pode conduzir ao desenvolvimento de resistência a substâncias ativas, invalidando o uso da proteção química e dificultando o controlo das populações (Mansour & Biondi, 2021).

Por estas razões, tem sido incentivado o desenvolvimento e a adoção de diferentes táticas de proteção contra pragas agrícolas, como *P. absoluta*. O uso de predadores para controlar as populações de inimigos das culturas é uma das abordagens da proteção biológica. Dentro da proteção biológica, surgem três tipos de táticas: a proteção biológica de conservação, a proteção biológica clássica, e a proteção biológica aumentativa. A proteção biológica de conservação tem como objetivo favorecer o crescimento de populações de predadores e parasitoides indígenas, através de práticas que contribuam para o aumento da biodiversidade funcional, nomeadamente através da instalação de infraestruturas ecológicas, como sebes e plantas companheiras, e da diminuição do uso de pesticidas. Na bacia do Mediterrâneo surgem tanto predadores como parasitoides que mostraram ser eficientes no controlo das populações da traça-do-tomateiro. A fauna europeia apresenta parasitoides que atacam os ovos e as larvas da traça, compreendendo himenópteros da família Braconidae (*Bracon hebetor*, *B. mongolicus*), Ichneumonidae (*Temelucha anatolica*) e Eulophidae (*Necremnus tutae*, *Neochrysocharis formosa*) (Arnó et al., 2021; Zappala et al., 2013). Dentro dos vários predadores surgem alguns ácaros: *Amblyseius swirskii* (Mesostigmata: Phytoseiidae) e *A. cucumeris* (Mesostigmata: Phytoseiidae), que demonstraram ser predadores de ovos e ninfas de *P. absoluta* em beringela (Zappala et al., 2013). Os hemípteros aparentam ser os predadores mais importantes, compreendendo espécies da família Miridae, Anthocoridae (*Orius* spp.) e Nabidae (*Nabis* spp.) (Urbaneja et al., 2012), evidenciando uma boa capacidade de se instalar e desenvolver populações em novos ambientes devido ao seu estilo de predação generalista. Ao contrário das outras táticas de proteção biológica, a proteção biológica

de conservação, por não selecionar um inimigo natural em específico, permite controlar populações de várias pragas (Wyckhuys et al., 2013) devido à diversidade de predadores e parasitoides a atuarem em diferentes níveis tróficos. De todos os predadores, os mirídeos são os predadores com maior interesse agronómico em culturas protegidas, estando a ser usados com sucesso em programas de proteção integrada (Urbaneja et al., 2012) contra mosquinha-branca e traça-do-tomateiro.

A proteção biológica clássica baseia-se na premissa de que, quando uma espécie exótica se encontra num novo habitat, esta não sofre pressão dos seus inimigos naturais que existem na sua área de endemismo. Então, de modo a controlar pragas exóticas procede-se à introdução de inimigos naturais provenientes da região de origem da espécie invasora (Halek et al., 2007). Na América do Sul, de onde *P. absoluta* é nativa, existem várias espécies de inimigos naturais. No entanto, muitos destes artrópodes estão poucos estudados nos vários parâmetros que avaliam a sua eficácia para proteção biológica, como adaptação a habitats, especificidade, impactos em organismos não alvo, capacidade de estabelecimento na cultura, entre outros (Ferracini et al., 2019; Silva et al., 2016). Os mirídeos sul americanos, como *Campyloneuropsis infumatus* e *Macrolophus basicornis*, parecem os predadores mais promissores para o controlo de *P. absoluta*, mas a ausência de informação dificulta o processo de avaliação para saber se estas espécies serão adequadas para programas de controlo biológico na América do Sul (Ferracini et al., 2019). Por outro lado, alguns parasitoides da América do Sul poderão ser adequados para a proteção biológica contra a traça-do-tomateiro. *Copidosoma koehleri* (Hymenoptera: Encyrtidae), *Trichogramma minutum* (Hymenoptera: Trichogrammatidae) e *Apanteles gelechiidivoris* (Hymenoptera: Braconidae) são espécies de parasitoides que estão a ser estudados para avaliar o seu potencial como agentes de controlo biológico de populações de *P. absoluta* (Salas Gervassio et al., 2019). Foi reportada a presença de *A. gelechiidivoris* na Catalunha, Espanha (Denis et al., 2022), o que pode indicar esta espécie como uma possível candidata como agente de proteção biológica para a bacia do Mediterrâneo. Por fim, é importante referir que o uso de táticas de proteção biológica clássica devem ser bem ponderadas, pois a introdução de espécies exóticas pode trazer um desequilíbrio aos ecossistemas e consequências não desejadas.

Por fim, pode-se recorrer à proteção biológica aumentativa. A proteção biológica aumentativa é uma tática em que se recorre a largadas de inimigos naturais de forma periódica, para reforçar as suas populações de forma a garantir o controlo das populações das pragas (Van Lenteren, 2012). Ao contrário do que geralmente acontece na proteção biológica clássica, os inimigos naturais utilizados já existem na região, mas

em baixa densidade, não suficiente para controlar as populações das pragas. O mirídeo *Nesidiocoris tenuis* é o principal predador a ser usado em táticas aumentativas de proteção biológica em tomate protegido para controlar não só populações de *P. absoluta*, mas também outras pragas do tomateiro (Ferracini et al., 2019), como mosquinha-branca na bacia do Mediterrâneo. O parasitóide *Trichogramma achaeae* (Hymenoptera: Trichogrammatidae) é outro inseto usado em largadas (Del Pino et al., 2020; Zappala et al., 2013), muitas vezes simultaneamente com *N. tenuis*, como forma de complementar o controlo da traça-do-tomateiro, já que este himenóptero parasita os ovos de *P. absoluta* (Ferracini et al., 2019).

Dentro da família Miridae, os dicífinos, como *Nesidiocoris tenuis* (Fig. 9) e várias espécies dos géneros *Macrolophus* e *Dicyphus*, têm assumido alguma notoriedade na limitação natural da traça-do-tomateiro (Souto et al., 2021). *Macrolophus pygmaeus* (Fig. 10) e *Dicyphus cerastii* (Fig. 11), juntamente com *N. tenuis*, são insetos com distribuição paleártica e, apesar do seu comportamento zoofitófago, demonstraram ser eficazes no controlo das populações de *P. absoluta* em tomateiro em cultura protegida. Como foi referido anteriormente, a zoofitofagia generalista destas duas espécies permite desenvolver populações resilientes, pois podem-se alimentar de diferentes presas e plantas, tendo a capacidade de ocupar níveis tróficos diferentes e estimulando a manutenção de populações em situações de carência de presas (Pérez-Hedo & Urbaneja, 2016).

Figura 9. Adulto de *Nesidiocoris tenuis*. Fonte: Koppert (2023).

Figura 10. Adulto de *Macrolophus pygmaeus*. Fonte: Koppert Portugal. (s/data.).

Figura 11. Adulto de *Dicyphus cerastii*. Fonte: Souto et al. (2021).

Para *Nesidiocoris tenuis* e *M. pygmaeus* encontram-se mais estudos e informação mais detalhada sobre o comportamento e efeitos na cultura do tomateiro, devido ao seu sucesso como predadores de *P. absoluta*. Além do tomateiro, estes mirídeos podem alimentar-se de outras plantas solanáceas (pimento, batata e tabaco, por exemplo) e cucurbitáceas (como melão), ainda que o tomateiro seja a planta mais adequada como fonte de alimento em ocasiões em que não há presas disponíveis (de Backer et al., 2014; Perdíkis et al., 2004; Pérez-Hedo & Urbaneja, 2016). É a partir do estilete que estes dicifinos conseguem perfurar o sistema vascular das plantas e alimentarem-se do xilema e do floema, causando lesões nos tecidos e, no caso de *N. tenuis*, anéis necróticos nos caules mais jovens e nos pecíolos, mas também aborto floral, anéis esbranquiçados nos frutos e, por fim, quebras na produção (Pérez-Hedo & Urbaneja, 2016). A presença de feridas recentes tem um fator atrativo para estes mirídeos e é costume estes regressarem aos mesmos sítios de alimentação na planta, chegando a alimentar-se em grupo. Apesar destes efeitos negativos nas plantas, o ataque por parte de *N. tenuis* aparenta ter um papel importante na indução de resposta de defesa do tomateiro, não só ativando compostos que afastam *Bemisia tabaci*, mas também libertando voláteis que atraem *Encarsia formosa*, um parasitoide de mosquinha-branca. Além da traça-do-tomateiro, qualquer destas três espécies de mirídeos é capaz de suprimir populações de diferentes pragas do tomateiro em estufa, como mosquinhas-brancas, tripes, cigarrinhas, ácaros e outros lepidópteros (de Backer et al., 2014; Pérez-Hedo & Urbaneja, 2016), o que levou à sua comercialização para tratamento biológico. No entanto, é necessário tomar algumas medidas para obter um maior sucesso no controlo dos inimigos das culturas, como a largada de *N. tenuis* com alguma

antecedência antes do surgimento da traça-do-tomateiro, de forma a permitir o estabelecimento do inimigo natural nas estufas (Pérez-Hedo & Urbaneja, 2016).

Antes da generalização de largadas de *N. tenuis* em estufas, *D. cerastii* era o predador mais abundante neste tipo de ecossistemas agrícolas, e o uso de pesticidas também contribuiu para a diminuição da presença desde dicífino (Abraços Duarte et al., 2021). Para *D. cerastii* não se dispõe de tanta informação como agente de limitação natural quando comparado a outros mirídeos, mas é conhecido que esta espécie se alimenta de ovos de *P. absoluta*, ninfas de mosquinha-branca e afídeos (Abraços-Duarte et al., 2021). Esta a espécie está atualmente a ser avaliada como potencial candidata a agente de controlo biológico (Souto et al., 2022). A fitofagia por parte de *D. cerastii* é semelhante a *N. tenuis* e *M. pygmaeus*, causando aborto de flores e de frutos, apesar dos estragos causados por *D. cerastii* serem considerados menos severos (Souto et al., 2022). No entanto, ao contrário dos restantes mirídeos, a alimentação nos caules e pecíolos por parte de *D. cerastii* não leva ao desenvolvimento de anéis necróticos, o que faz com que este mirídeo apresente menos efeitos negativos na produção.

A presença simultânea destas espécies de mirídeos nos agroecossistemas pode levar a uma competição por recursos entre as três espécies. Foi relatado que *N. tenuis* prefere ocupar o topo das plantas de tomateiro, enquanto *M. pygmaeus* e *D. cerastii* se concentram mais nas secções do meio da planta. Esta distribuição leva a concluir que a presença de *N. tenuis* pode não afetar a eficiência das outras espécies como agentes de controlo biológico (Abraços Duarte et al., 2021). No entanto, poderá ainda existir potencial para competição entre *M. pygmaeus* e *D. cerastii*, que partilham zonas semelhantes da planta. *N. tenuis* demonstra grande capacidade competitiva no que se refere à predação de ovos de *P. absoluta* quando comparado a *D. cerastii* e *M. pygmaeus* (Abraços Duarte et al., 2021). Por outro lado, foi demonstrado que *D. cerastii* preda mais ninfas de *N. tenuis* do que o contrário, e tal pode ser justificado pelo facto de *D. cerastii* apresentar um maior tamanho em relação aos outros mirídeos referidos (Abraços Duarte et al., 2021). No entanto, foi relatado que *M. pygmaeus* evitava tomateiros que foram previamente picados por *N. tenuis* (Abraços Duarte et al., 2021). Dito isto, a diminuição de atratividade do tomateiro, desencadeado por *N. tenuis*, também pode afetar *D. cerastii*, diminuindo, mais uma vez, a quantidade de recursos disponíveis para os outros mirídeos se alimentarem do tomateiro (Abraços Duarte et al., 2021).

3. Materiais e métodos

3.1 Localização das parcelas experimentais

O ensaio para avaliação dos efeitos do produto BIOCEL foi realizado numa cultura de tomate na exploração Olhorta, Casal das Pedrosas, Torres Vedras (39.1181° N, 9.3649° W; WGS84).

Na exploração existem sete estufas que totalizam cerca de 1,1 ha, onde se produzem, ao longo do ano, principalmente tomate redondo, tomate chucha e, com menos frequência, aboborinha, pepino, feijão verde, pimento e beringela. O ensaio decorreu na estufa 6, que apresentava um modelo em capela com estrutura em madeira e cobertura em polietileno, apresentando uma área de cerca de 834 m² (Fig. 12). Antes da presente campanha, a estufa encontrava-se cultivada com pepinos.

Figura 12. Vista aérea da exploração, com destaque na estufa em que se realizou o ensaio (delimitado a amarelo) (Google Earth, abril de 2023).

3.2 Características das plantas e cultivares

As plantas de tomateiro usadas no ensaio foram fornecidas pela empresa Cropseeds (Fig. 13), tendo as sementes da cultivar cv SV2900TH de tipo *Beef* com origem na empresa Sementibrida®. Esta cultivar apresenta um bom vigor; frutos de grande calibre, uniformes, de cor vermelha intensa, que mantêm a qualidade ao longo de todo o ciclo, com bom vingamento e excelente fecho dos frutos, grande consistência

e excelente pós colheita. A cultivar apresenta grande resistência ao *Vírus do Mosaico do Tomateiro*, *Vírus do Bronzeamento do Tomateiro*, cladosporiose (*Passalora fulva*, estirpes A, B e D), fusarioses (*Fusarium oxysporum* f.sp. *lycopersici*, estirpe 0 e 1; e *Fusarium oxysporum* f.sp. *radicis-lycopersici*), estenfiloses (*Stemphylium botryosum* f.sp. *lycopersici*, *Stemphylium lycopersici* e *Stemphylium solani*) e a infecções causadas por *Verticillium albo-atrum* e *Verticillium dahliae*. Apresenta, também, resistência intermédia aos nemátodes *Meloidogyne arenaria*, *Meloidogyne incognita* e *Meloidogyne javanica* (Sementibrida, 2020).

Figura 13. Tomateiros antes da sua plantação (original do autor).

3.3 Modalidades

No ensaio, foram consideradas duas modalidades: 1) aplicação no solo, na zona radicular, de cerca de 50 g do produto BIOCEL, por planta, no ato da plantação; e 2) testemunha, plantação sem aplicação de BIOCEL. A dose aplicada baseou-se na prática habitual do agricultor.

3.4 Instalação e gestão da cultura

A estufa usada para o ensaio tem uma área de cerca de 800 m², que foi dividida em 15 linhas, com um compasso de 0,5 m na linha por 2,0 m na entrelinha (Fig. 14). Em cada posição de plantação foram instaladas duas plantas, perfazendo uma densidade de cerca de 2 plantas/m². Foi aplicada tinta de ensombramento no plástico do teto da estufa com o objetivo de diminuir a quantidade de radiação solar, protegendo a cultura do excesso de luz e calor.

A cultura foi instalada a 29 de janeiro e foi feita em solo, com a linha coberta com filme de polietileno negro de baixa densidade, com 0,6 m de largura. Os resíduos da cultura da campanha anterior (folhas, caules, plantas) foram incorporadas no solo, antes da plantação.

O sistema de rega utilizado foi gota-a-gota com recurso a programador. Para cada linha utilizou-se um tubo de rega com gotejadores espaçados de 0,25 m a debitar um caudal de 4 L/h (Fig. 14). A rega foi realizada três vezes ao dia, com uma duração de 8 min às 9:00, 12:00 e 16:00.

A fertilização da cultura foi realizada diariamente, com recurso a fertirrega, sendo feita na segunda rega do dia. Para o efeito, o agricultor dispõe de cinco cubas (Quadro 2). A adubação foi mantida constante ao longo de toda a campanha.

Quadro 2. Distribuição dos adubos aplicados por fertirrega nas cubas da exploração.

Cuba 1		Cuba 2		Cuba 3		Cuba 4		Cuba 5	
Adubo	Quantidade (kg/100 L)	Adubo	Quantidade (kg/100 L)	Adubo	Quantidade (kg/100 L)	Adubo	Quantidade (kg/100 L)	Adubo	Quantidade (kg/100 L)
Nitrato de cálcio	15,00	Ácido fosfórico	4,48	Nitrato de potássio	12,50	Sulfato de magnésio	5,00	Ácido nítrico	2,70
Yara Rexolin Q48*	0,40			Yara Vita Nutrel C**	1,40	Sulfato de potássio	7,50		

*Produto formado por quelato de ferro.

**Produto formado por uma mistura de micronutrientes: 7,5%Fe; 3,7%Mn; 0,6%Zn; 0,3%Cu; 0,4%B; 0,2%MO.

A traça-do-tomateiro apresenta-se como a principal praga da exploração. No entanto, existem outros inimigos ocasionais, que também podem causar prejuízos, como as mosquinhas-brancas e os tripses. No que toca a doenças, o míldio, a podridão cinzenta e a cladosporiose são consideradas como as que causam maior prejuízos. Durante o ensaio, foram realizados alguns tratamentos fitossanitários e aplicações de bioestimulantes de acordo com a observação da cultura feita pelo agricultor (Quadro 3).

A polinização da cultura foi assegurada através da instalação de uma colmeia de *Bombus terrestris*, fornecida pela empresa Biobest (Fig. 15).

3.5 Organização do ensaio

Com exceção de três linhas, todas as plantas da estufa foram tratadas com o produto BIOCEL. Para cada modalidade foram consideradas três repetições, ou seja,

foram usadas como testemunha as três linhas não tratadas e três das restantes linhas como tratamento (Fig. 16).

Quadro 3. Tratamentos fitossanitários e aplicação de outros produtos, durante o ensaio, objetivo, substâncias ativas, datas e método de aplicação.

Data de aplicação	Produtos aplicados	Substância ativa	Ação	Método de aplicação
22/01/2025	NEMGUARD® SC	extrato de alho	Nematodocida	Fertirrega
02/02/2025	ASPERELLO® T34 Biocontrol	<i>Trichoderma asperellum</i> T34	Fungicida contra espécies do género <i>Fusarium</i> , <i>Pythium</i> , <i>Rhizoctonia</i> e <i>Phytophthora</i>	Fertirrega
03/02/2025	RIDOMIL GOLD® R WG	cobre, metalaxil-M	Fungicida contra míldio	Aplicação foliar
15/03/2025	RIDOMIL® 25	metalaxil	Fungicida contra míldio	Fertirrega
11/04/2025	KIPLANT ENDOFIT (1) TUREX® (2) THIOVIT JET® (3)	(1) <i>Bacillus velezensis</i> BS36 (2) <i>Bacillus thuringiensis</i> subsp. <i>kurstaki</i> e <i>Bacillus thuringiensis</i> subsp. <i>aizawai</i> (3) enxofre	(1) Biopesticida com ação antagonista (2) Inseticida contra lepidópteros (3) Fungicida anti-oídio	Aplicação foliar
26/04/2025	KIPLANT ENDOFIT (1) KIPLANT BT-KURE (2) THIOVIT JET® (3)	(1) <i>Bacillus velezensis</i> BS36 (2) <i>Bacillus thuringiensis</i> subsp. <i>kurstaki</i> PB-54 (3) enxofre	(1) Biopesticida com ação antagonista (2) Lepidópteros (3) Fungicida anti-oídio	Aplicação foliar
09/05/2025	Óleo de Neem (1) PREV-AM® (2) ALIGN® (3)	(2) óleo de laranja (3) azadiractina	(1) Inseticida (2) Inseticida, biofungicida e acaricida (3) Inseticida contra lepidópteros, mosca-branca	Aplicação foliar
15/05/2025	Óleo de Neem(1) MULIGAN Muligan SIPCAM GARDIN (2) ALIGN® (3)	(2) pyriproxyfen (3) azadiractina	(1) Inseticida (2) Inseticida contra cochonilha (3) Inseticida contra lepidópteros, mosca-branca	Aplicação foliar
16/05/2025	OPTRONA®	ciantraniliprole e acibenzolar-S-metilo	Inseticida contra lepidópteros, mosca-branca	Fertirrega
20/05/2025	Óleo de Neem (1) ABENTA (2) KIPLANT ENDOFIT (3)	(2) "compostos sulfurosos e flavonoides" (3) <i>Bacillus velezensis</i> BS36	(1) Inseticida (2) Inseticida (3) Bioestimulante	Aplicação foliar
29/05/2025	Óleo de Neem (1) PREV-AM® (2) Sota® (3) THIOVIT JET® (4)	(2) óleo de laranja (3) Tebufenozida (4) enxofre	(1) Inseticida (2) Inseticida, biofungicida e acaricida (3) Inseticida contra lepidópteros (4) Fungicida anti-oídio	Aplicação foliar

Figura 14. Perspetiva da estufa onde foi realizado o ensaio antes da plantação (original do autor).

Figura 15. Colmeia de *Bombus terrestris* (original do auto).

Figura 16. Posicionamento das modalidades nas linhas de tomateiro na estufa durante a presente campanha. A localização da armadilha delta e da colmeia encontra-se assinalada com a letra A e O, respetivamente.

3.6 Recolha de dados

3.6.1 Crescimento das plantas e frutificação e avaliação da produção

Em cada repetição e data de observação, foram amostradas 10 plantas, selecionadas aleatoriamente (30 plantas por modalidade), com observações quinzenais. O crescimento das plantas foi estimado através das seguintes variáveis: número de nós,

altura das plantas, número de cachos (flor/fruto) e número de frutos por cacho. A altura da planta foi medida com auxílio de uma fita métrica, considerando a distância desde a base do caule (ao nível do solo) até ao último gomo visível.

A contagem do número de nós por planta e a medição da altura das plantas foi realizada entre 21 de fevereiro e 8 de abril. A quantificação do número de cachos foi efetuada entre 25 de março e 8 de abril.

A avaliação da produção foi feita através da contagem do número de frutos e do peso dos frutos. A contagem do número de frutos foi realizada em cinco cachos por planta, nos dias 21 de abril e 6 de maio. No dia 2 de junho, durante o período de colheita, foram colhidos aleatoriamente 10 frutos por repetição, proveniente do terceiro cacho, e foram pesados, individualmente, numa balança de precisão Mettler PM4600 DeltaRange Balance, com precisão entre 0,01 g e 0,1 g.

3.6.2 Intensidade de ataque de pragas e presença de doenças

Foi igualmente avaliado o possível efeito do tratamento na intensidade de ataque de pragas. Em cada repetição, foram amostradas 10 plantas, registando-se a presença e/ou vestígios de diferentes pragas. Estas observações foram feitas nos dias 21 de abril e 6 de maio.

A traça-do-tomateiro foi o principal alvo do estudo, contabilizando-se o número de galerias (apenas no dia 21 de abril) e a presença de larvas vivas e mortas nas folhas.

Para a incidência de larvas-mineiras nas plantas, usou-se uma escala de classes de infestação com quatro níveis, no que toca à presença de galerias e de larvas nas folhas: 0 (ausência de minas recentes), 1 (1 a 10 minas recentes), 2 (11 a \approx 30 minas recentes), 3 (mais de \approx 30 minas recentes). As pupas de larva-mineira também foram registadas, mas, neste caso, apenas o número total de pupas.

Por fim, a ocorrência de mosquinha-branca na cultura também foi avaliada, aplicando-se as classes de infestação anteriormente referidas. A contagem de ninfas e de adultos desta praga foi feita de forma separada.

No fim da campanha, foi averiguado e contabilizado o número de plantas com indícios de doenças vasculares (como murchidões, escurecimento, plantas dessecadas), procedendo-se à sua recolha para análise laboratorial.

3.6.3 Presença de mirídeos

De forma a analisar o efeito potencial do tratamento sobre a abundância de mirídeos, foi quantificado o número de indivíduos das espécies *Nesidiocoris tenuis*,

Macrolophus spp. e *Dicyphus cerastii* utilizando o mesmo método de amostragem referida anteriormente no ponto 3.6.2.

3.6.4 Curva de voo da traça-do-tomateiro

Colocou-se uma armadilha delta, branca, no centro do setor 6 com o objetivo de monitorizar a atividade de voo dos machos adultos de *P. absoluta* com um difusor de feromona sexual, comercializado pela Biosani com 0,8 mg de feromona por difusor (Fig. 16, Fig. 17).

As substâncias ativas presentes no difusor são: acetato de (E,Z,Z)-3,8,11-tetradecatrien-1-il N° CAS: [163041-87-0] e acetato de (E,Z)-3,8-tetradecadien-1-il N° CAS: [163041-94-9] (Biosani, s/data.).

A armadilha foi instalada a 1 de abril e as bases de cola foram substituídas semanalmente, até 2 de junho. Os difusores de feromona foram substituídos a cada quatro semanas.

Os indivíduos capturados nas bases de cola foram contados semanalmente, e estes dados foram usados para construir o gráfico da curva de voo da traça-do-tomateiro.

Figura 17. Armadilha delta utilizada na monitorização dos machos de traça-do-tomateiro (original do autor).

3.6.5 Amostragem de mirídeos adultos em armadilhas cromotrópicas

Tendo em vista avaliar possíveis efeitos do tratamento na atratividade de adultos de mirídeos predadores, foram instaladas, por repetição, duas placas adesivas amarelas *Rebell® Giallo* de 15 x 8 cm, como armadilhas cromotrópicas do ensaio, a uma altura de 1,70 m do solo (Fig. 18). As armadilhas foram colocadas no dia 2 de junho, tendo sido retiradas uma semana depois. Contaram-se e identificaram-se em laboratório, ao microscópio estereoscópico, os mirídeos capturados das diferentes espécies referidas anteriormente. A identificação das espécies de mirídeos foi feita de acordo com a publicação de Goula & Alomar (1994). Embora não tenha sido esse o objetivo deste ensaio, contabilizou-se também o número de adultos de mosquinha-branca.

3.7 **Análise e tratamento de dados**

Para organizar os dados recolhidos e fazer uma análise estatística preliminar, recorreu-se ao Microsoft Office Excel.

Figura 18. Armadilha cromotrópica utilizada para captura de adultos de mirídeos (original do autor).

Para comparar os efeitos dos dois tratamentos na incidência das pragas, populações de mirídeos e nas capturas em armadilhas cromotrópicas foi utilizado o teste paramétrico *t* de Student (*Welch Two Sample t-test*). Com o objetivo de verificar os pressupostos de normalidade dos dados, foi utilizado o teste de normalidade de Shapiro-Wilk (*Shapiro-Wilk normality test*). Já o pressuposto da homogeneidade de variâncias foi avaliado com o teste de Bartlett (*Bartlett test of homogeneity of variances*). O teste

de Wilcoxon (*Wilcoxon rank sum test with continuity correction*) foi realizado quando os dados não respeitavam os pressupostos de normalidade e de homogeneidade de variâncias.

De modo a avaliar o efeito das modalidades sobre a percentagem de plantas com pragas e com mirídeos (incidência), recorreu-se ao teste do qui-quadrado (χ^2) com a correção de Yates (*Pearson's Chi-squared test with Yates' continuity correction*). No entanto, quando os valores esperados eram inferiores a 5 utilizou-se o teste exato de Fisher (*Fisher's Exact Test for Count Data*).

Para todas as análises estatísticas referidas usou-se como nível de significância 5% ($\alpha = 0,05$).

Para a análise estatística usou-se o programa RStudio v. 4.3.0 (R Core Team, 2023).

4. Resultados

4.1 Avaliação do desenvolvimento vegetativo e produtividade

4.1.1 Altura das plantas

Na primeira data de amostragem, as plantas da testemunha apresentaram altura média ($29,84 \pm 3,71$ cm) significativamente inferior ($t_{56,61} = 2,87$; $p = 0,006$) às do BIOCEL ($32,87 \pm 4,34$ cm) (Fig. 19). Na segunda data, registou-se igualmente diferença significativa ($t_{52,97} = 5,69$; $p < 0,001$) entre a testemunha ($59,08 \pm 4,6$ cm) e a modalidade BIOCEL ($67,21 \pm 6,33$ cm). Um padrão semelhante foi observado na última data de amostragem, em que as plantas da testemunha apresentaram altura média ($136,8 \pm 9,64$ cm) significativamente inferior ($t_{57,83} = 4,57$; $p < 0,001$) às de BIOCEL. A única data em que não se verificaram diferenças significativas entre modalidades foi o dia 25 de março ($t_{53,08} = 1,23$; $p = 0,22$), apesar da altura média das plantas de BIOCEL ($100,04 \pm 11,59$ cm) ter sido superior às da testemunha ($96,83 \pm 8,46$ cm).

Figura 19. Altura das plantas (em cm) por modalidade e data de amostragem. Letras diferentes indicam diferenças estatisticamente significativas entre modalidades na mesma data. Os asteriscos indicam diferenças significativas entre modalidades (** $P < 0.01$; *** $P < 0.001$; Student's t test).

4.1.2 Número de nós

O dia 21 de fevereiro foi a única data na qual se verificou diferença significativa no número de nós dos dois tratamentos (teste de Wilcoxon: $W = 581$; $p = 0,039$), com uma mediana de 9 e 10 nós por planta, na testemunha e BIOCEL, respectivamente (Fig. 20).

Figura 20. Número de nós por planta, por modalidade e data de amostragem. Letras diferentes indicam diferenças estatisticamente significativas entre modalidades na mesma data. Os asteriscos indicam diferenças significativas entre modalidades (* $P < 0.05$; Wilcoxon rank sum test; Student's t test (8 Abr)).

4.1.3 Número de cachos

No que toca ao número de cachos por planta, no dia 25 de março, em que ambas as modalidades apresentaram uma mediana de 3 cachos, não se verificou diferença significativa entre modalidades (teste de Wilcoxon: $W = 510$; $p = 0,229$). Contudo, no dia 8 de abril observou-se diferença significativa ($W = 647,5$; $p < 0,001$) entre as plantas da testemunha (mediana de 4 cachos por planta) e as plantas tratadas com BIOCEL (mediana de 5 cachos por planta) (Fig. 1 do Anexo II).

4.1.4 Número de frutos

Para o número de frutos, fizeram-se duas análises diferentes, com base na média de frutos por cacho (média do número de frutos em cada cacho em cada planta) e no número total de frutos em cada planta.

No dia 21 de abril (Fig. 21), as plantas da modalidade BIOCEL apresentaram número médio de frutos por cacho (média: $4,1 \pm 0,6$ frutos/cacho) significativamente superior ($t_{57,104} = 2,94$; $p = 0,004$) ao das plantas da testemunha (média: $3,6 \pm 0,7$ frutos/cacho). A 6 de maio, verificou-se igualmente diferença significativa ($t_{53,572} = 2,22$; $p = 0,030$), entre BIOCEL ($5,1 \pm 0,8$ frutos por cacho) e testemunha (média: $4,7 \pm 0,7$ frutos por cacho).

Figura 21. Número médio de frutos por cacho, por modalidade e data de amostragem. Letras diferentes indicam diferenças estatisticamente significativas entre modalidades na mesma data. Os asteriscos indicam diferenças significativas entre modalidades (* $P < 0,05$; ** $P < 0,01$; Student's t test).

O número médio de frutos por planta na modalidade BIOCEL ($20,70 \pm 3,16$ e $25,55 \pm 4,08$ frutos por planta) foi significativamente superior ao da testemunha ($18,13 \pm 3,59$ e $23,50 \pm 3,04$ frutos por planta), tanto na amostragem realizada a 21 de abril ($t_{57,104} = 2,94$; $p = 0,005$), como na de 6 de maio ($t_{53,57} = 2,23$; $p = 0,030$), respetivamente (Fig. 22).

4.1.5 Peso dos frutos

O peso dos frutos, à colheita, na modalidade BIOCEL (mediana: 265,02 g) foi significativamente superior ($W = 588$; $p = 0,041$) ao da testemunha (mediana: 231,47 g) (Fig. 23).

4.1.6 Estimativa de produção

A estimativa da produção por modalidade apresenta-se no Quadro 4, tendo sido feita com base no número de frutos por planta, no peso médio dos frutos por planta e na densidade da plantação. De acordo com esta estimativa, a aplicação do BIOCEL traduziu-se num acréscimo de produtividade de cerca de 24,2%.

Figura 22. Número médio de frutos por planta, por modalidade e data de amostragem. Letras diferentes indicam diferenças estatisticamente significativas entre modalidades na mesma data. Os asteriscos indicam diferenças significativas entre os dois tratamentos (* $P < 0.05$; ** $P < 0.01$; Student's t test).

Quadro 4. Estimativa da produtividade média por modalidade no final da campanha, com base no peso medio de frutos por planta e densidade da plantação.

Modalidade	Número médio de frutos por planta	Média do peso dos frutos(g)	Peso médio de frutos por planta(kg)	Produtividade média(t/ha)
Testemunha	23,5	237,734	5,586	111,7
BIOCEL	25,6	271,482	6,937	138,7

4.2 Incidência de pragas na cultura

4.2.1 Traça-do-tomateiro

No que diz respeito aos estragos (número de galerias nas folhas) causados pelas larvas de *P. absoluta*, não se detetou diferença significativa, tanto na primeira data ($W = 418$; $p = 0,640$), como na segunda ($W = 425$; $p = 0,717$). No dia 21 de abril registou-se uma mediana de 6,5 galerias nas plantas da modalidade BIOCEL, e uma mediana de 7 galerias nas plantas da testemunha. Já no dia 6 de maio, as plantas da modalidade BIOCEL apresentaram uma mediana de 8,6 galerias, e as plantas da testemunha uma mediana de 11 galerias (Fig. 24).

As modalidades não diferiram significativamente no número de plantas com ataque de larvas da traça-do-tomateiro, na primeira (teste exato de Fisher, $p = 1$). Na última data, todas as plantas tinham sinais de ataque de *P. absoluta* (Fig. 25).

Figura 23. Peso médio (g) do maior fruto do terceiro cacho da planta por modalidade, à colheita. Letras diferentes indicam diferenças estatisticamente significativas entre modalidades na mesma data. O asterisco indica diferença significativa entre modalidades (* $P < 0.05$; Wilcoxon rank sum test).

No dia 21 de abril, as plantas de ambos os tratamentos apresentavam a mesma mediana no número de larvas vivas nas galerias (1 larva por planta; $W = 396,5$; $p =$

0,416). O número de larvas vivas nas galerias foi superior no dia 6 de maio, com a testemunha a apresentar uma mediana de 4 larvas por planta e a modalidade BIOCEL a apresentar uma mediana de 3 larvas por planta, não se verificando diferenças significativas ($W = 469$; $p = 0,783$; Fig. 26.)

A percentagem de plantas que apresentaram larvas vivas foi semelhante na primeira e segunda data de observação nas duas modalidades (1ª data: 60,0% na modalidade BIOCEL e 66,7% na testemunha; 2ª data: 86,7% nas duas modalidades), não se verificando diferenças significativas (1ª data: $\chi^2 = 0,071$; $df = 1$; $p = 0,789$; 2ª data: teste exato de Fisher, $p = 1$; Fig. 27).

Figura 24. Número de galerias causadas pelas larvas de traça-do-tomateiro (*Phthorimaea absoluta*) por modalidade e data de amostragem. Letras diferentes indicam diferenças estatisticamente significativas entre modalidades na mesma data.

Figura 25. Percentagem de plantas com galerias causadas pelas larvas de traça-do-tomateiro (*Phthorimaea absoluta* (incidência) por modalidade e data de amostragem. Letras diferentes indicam diferenças estatisticamente significativas entre modalidades na mesma data.

Figura 26. Número de galerias com larvas vivas de traça-do-tomateiro (*Phthorimaea absoluta*) por modalidade e data de amostragem. Letras diferentes indicam diferenças estatisticamente significativas entre modalidades na mesma data.

Figura 27. Percentagem de plantas com larvas vivas de traça-do-tomateiro (*Phthorimaea absoluta*) (incidência) por modalidade e data de amostragem. Letras diferentes indicam diferenças estatisticamente significativas entre modalidades na mesma data.

4.2.2 Mosquinha-branca

Na primeira data de observação a classe de infestação de adultos de mosquinha-branca foi predominantemente zero, não existindo diferenças entre as modalidades ($W = 461$; $p = 0,854$). Já na segunda data, a maioria das plantas da modalidade BIOCEL apresentaram uma classe de infestação de adultos de mosquinha-branca 1, e na testemunha o valor central da classe de infestação centrou-se entre as classes 1 e 0 (Fig. 28), não se verificando, mais uma vez diferenças significativas ($W = 487,5$; $p = 0,531$)

A percentagem de plantas que apresentavam adultos de mosquinha-branca foi igual para as duas modalidades na primeira data (36,7%), não se verificando um efeito do tratamento BIOCEL sobre este parâmetro. Na segunda data, a percentagem das duas modalidades foi diferente: na modalidade BIOCEL, 56,7% das plantas apresentou adultos de mosquinha-branca, enquanto na testemunha, esta percentagem foi menor (50%). No entanto, apesar desta diferença, o teste do Qui-quadrado não apresentou diferenças significativas entre as modalidades ($\chi^2 = 0,067$; $df = 1$; $p = 0,796$; Fig. 29).

As classes de infestação de ninfas de mosquinha-branca foram, no geral, sempre 0 nas plantas, verificando-se a presença de ninfas em apenas algumas plantas das duas modalidades no dia 6 de maio. O teste não paramétrico de Wilcoxon indicou que estas diferenças na segunda data não eram significativas ($W = 450$; $p = 1$; Fig. 2 do Anexo II).

No dia 6 de maio, a quantidade de plantas onde se encontraram ninfas de mosquinha-branca foi igualmente baixo: apenas 13,3% nas duas modalidades, não se verificando diferenças entre os tratamentos (Anexo II, Fig. 3 do Anexo II).

4.2.3 Larva-mineira

Relativamente à presença de larvas de larva-mineira e galerias nas folhas, os dados mostram que, para a primeira data, os dois tratamentos apresentavam uma classe de infestação predominantemente 1. Na segunda data, os dois tratamentos apresentaram resultados diferentes: as plantas da modalidade BIOCEL apresentaram uma classe de infestação entre 0 e 1; e a maioria das plantas da testemunha uma classe de infestação 0 (Fig. 30). Apesar destes resultados, não houve diferenças significativas entre os tratamentos na primeira e a segunda data ($W = 545$; $p = 0,141$ e $W = 519$; $p = 0,251$; respetivamente).

No dia 21 de abril, a proporção de plantas afetadas foi semelhante entre modalidades (80,0% para a modalidade BIOCEL e 76,7% para a testemunha) (Fig. 31), sem diferenças entre as duas modalidades no que toca ao número de plantas com estragos causado pelas larvas de larva-mineira. Apesar de existir diferença aparente entre a percentagem de plantas com vestígios da atividade de larvas de larva-mineira (50% para a modalidade BIOCEL e 33,3% para a testemunha), a análise estatística não apontou diferenças entre as duas modalidades ($\chi^2 = 1,097$; $df = 1$; $p = 0,295$).

Figura 28. Classe de infestação de adultos de mosquinhas-brancas (mosca-branca) nas plantas por modalidade e data de amostragem. O índice foi estimado usando uma escala visual: 0 (sem indivíduos), 1(1 a 10 indivíduos), 2 (11 a 30 indivíduos) e 3 (mais de 30 indivíduos por planta). Letras diferentes indicam diferenças estatisticamente significativas entre modalidades na mesma data.

Nas duas datas, independentemente da modalidade, a mediana do número de pupas de larva-mineira foi 0. Assim, não se verificou nenhuma diferença significativa entre as duas modalidades, tanto na primeira data ($W = 466,5$; $p = 0,622$) como na segunda ($W = 402,5$; $p = 0,419$) (Fig. 4 do Anexo II).

Na primeira data, na modalidade BIOCEL 10,0% das plantas apresentavam pupas, muito semelhante à testemunha (6,7%), não existindo diferenças entre as modalidades. Na segunda data também não se verificou diferença entre as duas modalidades ($\chi^2 = 0,646$; $df = 1$; $p = 0,422$), com 30,0% e 43,3% das plantas da modalidade BIOCEL e testemunha com pupas de larva-mineira, respetivamente (Anexo II, Fig. 5).

Figura 29. Percentagem de plantas com adultos de mosquinhas-branca (mosca-branca) (incidência) por modalidade e data de amostragem. Letras diferentes indicam diferenças estatisticamente significativas entre modalidades na mesma data.

Figura 30. Classe de infestação de larvas-mineiras (galerias e larvas) nas plantas por modalidade e data de amostragem: 0 (sem galerias e larvas), 1 (1 a 10 galerias e larvas), 2 (11 a 30 galerias e larvas) e 3 (mais de 30 galerias e larvas por planta). Letras diferentes indicam diferenças estatisticamente significativas entre modalidades na mesma data.

Figura 31. Percentagem de plantas com galerias/larvas de larvas-mineiras (incidência) por modalidade e data de amostragem. Letras diferentes indicam diferenças estatisticamente significativas entre modalidades na mesma data.

4.3 Presença de mirídeos

Considerando a totalidade de mirídeos, na primeira data de observação não se registou nenhum indivíduo e apesar de se terem observado mirídeos nas restantes duas datas, a mediana do número de mirídeos nas plantas foi sempre 0 nas duas modalidades (Fig. 32). Assim sendo, não se verificou um efeito do tratamento de BIOCEL no número de mirídeos nas plantas, nem na segunda data ($W = 475,5$; $p = 0,596$), nem na terceira data ($W = 429$; $p = 0,731$).

A percentagem de plantas que apresentavam mirídeos no dia 6 de maio foi cerca de 23,3% na modalidade BIOCEL e 16,7% na testemunha (Fig. 33). Apesar desta diferença aparente, o teste do Qui-quadrado não apontou diferenças significativas entre as duas modalidades ($\chi^2 = 0,104$; $df = 1$; $p = 0,747$). No dia 2 de julho, a percentagem de plantas com mirídeos foi igual para ambas as modalidades (40%).

Nesidiocoris tenuis foi a espécie de mirídeo dominante, registando-se um total de 8 e 23 indivíduos nos dias 6 de maio e 2 de junho, respetivamente (Fig. 34). A análise estatística sugeriu que não houve um efeito do tratamento com BIOCEL sobre as populações desta espécie nos tomateiros (segunda data: $W = 448$; $p = 0,970$; terceira data: $W = 457$; $p = 0,912$). No dia 6 de maio, o tratamento não teve efeito sobre a

percentagem de plantas com *N. tenuis*. Na terceira data de observação, a quantidade de plantas com *N. tenuis* foi superior na modalidade BIOCEL (40,0%), em comparação com testemunha (36,7%), não se detetando, no entanto, diferenças significativas (Fig. 35).

Figura 32. Número total de mirídeos por planta por modalidade e data de amostragem. Letras diferentes indicam diferenças estatisticamente significativas entre modalidades na mesma data.

A segunda espécie com mais ocorrências foi *D. cerastii*, apesar de poucos indivíduos terem sido encontrados (8 no total). Não se detetaram diferenças entre as duas modalidades, tanto no dia 6 de maio ($W = 465$; $p = 0,570$) como no dia 2 de junho ($W = 390$; $p = 0,042$). A diferença na percentagem de plantas que em que se registaram *D. cerastii* foi muito ligeira: 6,7% nas plantas da modalidade BIOCEL e 3,3% nas plantas da testemunha (Fig. 35), não apontando nenhuma diferença significativa entre as duas modalidades na segunda data (teste exato de Fisher, $p = 1$). Por outro lado, na terceira data, apenas a testemunha registou plantas com mirídeos (13,3%), não sendo o suficiente para apontar diferenças significativas entre as duas modalidades (teste exato de Fisher, $p = 0,112$).

Figura 33. Percentagem de plantas com mirídeos (incidência) por modalidade e data de amostragem. Letras diferentes indicam diferenças estatisticamente significativas entre modalidades na mesma data.

Macrolophus sp. só foi registado no dia 6 de maio em ambas as modalidades (Fig. 32). O tratamento não afetou a presença deste mirídeo nas plantas ($W = 450$; $p = 1,000$). A percentagem de plantas que apresentaram esta espécie de mirídeo foi igual nas duas modalidades (3,3%) (Fig. 35), levando à conclusão que o tratamento das plantas com BIOCEL não afetou a preferência deste inseto (teste exato de Fisher, $p = 1$).

Por fim, houve mirídeos que não foi possível identificar à espécie na observação feita na estufa na segunda data no tratamento BIOCEL (3,3% das plantas).

4.4 Captura de insetos nas armadilhas cromotrópicas

Nesidiocoris tenuis foi a única espécie capturada, com mais indivíduos capturados na modalidade BIOCEL (média: $11,8 \pm 4,8$ indivíduos por armadilha) do que na testemunha (média: $8,7 \pm 5,7$ indivíduos por armadilha) (Fig. 36). Não se registaram, no entanto, diferenças significativas entre as duas modalidades ($t_{1,04} = 9,73$; $p = 0,325$).

Adicionalmente, analisaram-se as capturas de mosquinhas-brancas nas armadilhas cromotrópicas. A testemunha registou maior número de capturas ($94,8 \pm 22,8$ indivíduos) do que a modalidade BIOCEL ($90,7 \pm 23,9$ indivíduos) (Fig. 37), diferença que não foi significativa ($t_{0,31} = 9,98$; $p = 0,764$).

Figura 34. Número total de indivíduos de cada espécie de mirídeos (*D. cerastii*, *Macrolophus sp.*, *N. tenuis*) por planta por modalidade e data de amostragem. “n.d” diz respeito a indivíduos de mirídeos dos quais não foi possível identificar a espécie.

4.5 Curva de voo de *Phthorimaea absoluta*

A população de *P. absoluta* aumentou ao longo do ciclo da cultura, desde a data que se instalou a armadilha delta até à colheita dos frutos. As capturas começaram com níveis baixos, com 22 indivíduos capturados/semana, e foram aumentando gradualmente com o passar das semanas. No dia 29 de abril notou-se um crescimento mais acentuado, capturando 197 indivíduos/semana. O dia 20 de maio foi a única ocasião em que houve uma queda de número de indivíduos capturados relativamente à semana anterior, registando uma captura de 276 indivíduos, menos 92 indivíduos/semana que no dia 13 de maio. A partir dessa ocasião, as capturas voltaram a aumentar até ao pico do dia 2 de junho: 660 indivíduos/semana de *P. absoluta* capturados (Fig. 38).

De forma geral, a população assumiu um crescimento contínuo e exponencial ($y = 44,989e^{0,043x}$) até ao final do ciclo da cultura (Fig. 6 do Anexo II).

Figura 35. Percentagem de plantas com mirídeos (*Dicyphus cerastii*, *Macrolophus* sp., *Nesidiocoris tenuis*) (incidência) por modalidade e data de amostragem. “n.d” diz respeito a indivíduos de mirídeos dos quais não foi possível identificar a espécie.

Figura 36. Número de mirídeos (*N. tenuis*) capturados com as armadilhas cromotrópicas por modalidade. Letras diferentes indicam diferenças estatisticamente significativas entre modalidades na mesma data.

Figura 37. Número de mosquinhas-brancas capturadas com as armadilhas cromotrópicas por modalidade. Letras diferentes indicam diferenças estatisticamente significativas entre modalidades na mesma data.

Figura 38. Curva de voo de *Phthorimaea absoluta* na parcela estudada ao longo do ensaio.

4.6 Ocorrência de doenças

No final do ensaio, ao longo da parcela, cerca de 48 plantas estavam com sintomas de uma doença vascular. Foi feita uma análise estatística das plantas doentes que se encontravam nas duas modalidades (Fig. 39). Na modalidade BIOCEL registou-se uma menor incidência de doença quando comparado com as plantas da testemunha, sendo reportadas uma mediana de 0 e de 4, respetivamente. Contudo, a análise estatística não demonstrou diferenças estatísticas ($W = 2$; $p = 0,354$).

Das plantas infetadas, quatro foram objeto de análise laboratorial, sendo apenas possível determinar a existência de fungos em duas amostras: uma com fungos do género *Fusarium* e outra com fungos do género *Rhizoctonia*.

Figura 39. Número de plantas infetadas com doenças vasculares por modalidade. Letras diferentes indicam diferenças estatisticamente significativas entre modalidades na mesma data.

No Anexo III, encontram-se os dados completos da análise estatística.

5. Discussão

Os resultados do presente estudo evidenciaram um efeito significativo da aplicação do BIOCEL no crescimento das plantas de tomateiro, tendo-se registado um aumento da altura das plantas de cerca de 8,6%. Gashash et al. (2022) reportaram o efeito semelhante no crescimento de plantas de tomateiro após a aplicação de bactérias do género *Bacillus*, um dos tipos de bactérias incluídas na composição do BIOCEL, reforçando os benefícios da aplicação destes microrganismos no desenvolvimento das plantas. O efeito observado no crescimento das plantas pode estar ligado à presença de auxinas na formulação do produto, hormonas vegetais que são responsáveis pela promoção do alongamento e divisão celular (Calvo et al., 2014). Um rápido crescimento vertical e um número de nós igual (que está relacionado com a número de folhas) pode estar associado a uma melhor performance fotossintética da planta, pois desta forma a parte aérea da planta fica menos densa. Embora a densidade foliar não tenha sido quantificada neste estudo, esta alteração fisiológica poderá contribuir para uma maior eficiência fotossintética, pois mais luz vai interetar as folhas e os frutos, o que pode levar a uma melhor qualidade dos frutos. Maior dimensão dos entrenós permite também maior ventilação da planta e menor incidência de doenças criptogâmicas que são favorecidas por maior humidade relativa.

As plantas tratadas com BIOCEL apresentaram um aumento de 25% no número de cachos, que se traduziu num maior número de frutos. A presença de citocininas e auxinas no produto pode estar na razão deste aumento, pois estas hormonas são responsáveis pela multiplicação e divisão celular. Além destes fatores de crescimento, as bactérias do género *Bacillus* no produto também podem sintetizar citocininas (Calvo et al., 2014).

As figuras 21 e 22 ajudam-nos a visualizar o efeito benéfico do tratamento do produto BIOCEL na frutificação. É de notar que ambos os gráficos são semelhantes porque o número total de frutos por planta (Fig. 20) é proporcional à média de frutos por cachos multiplicado por 5 (que é o número de cachos de cada planta, devido à forma como o agricultor faz a condução das plantas) (Fig. 19). Em ambas as datas, a frutificação das plantas da modalidade BIOCEL mostrou ser maior, mais uma vez, provavelmente, associado à presença de fatores de crescimento como as auxinas que regulam e melhoram a taxa de vingamento (De Jong et al., 2009). Nas condições ensaiadas, as plantas tratadas com BIOCEL registaram um aumento de 8,7% no número de frutos relativamente às plantas não tratadas.

A aplicação de BIOCEL levou a um aumento de 14,5% no peso dos frutos no final da campanha, em comparação com os frutos das plantas não tratadas nas condições ensaiadas. O aumento do peso dos frutos registado em plantas inoculadas com bactérias do género *Bacillus* foi reportado por Gashash et al. (2022). Como as plantas tratadas com BIOCEL apresentaram maior número de frutos, seria de esperar que estes fossem de menor peso, pois seria necessário distribuir a mesma quantidade de fotoassimilados por maior número de frutos. Contudo, não foi esse o resultado observado. Além dos fatores de crescimento referidos anteriormente, a hormona giberelina, sintetizada por bactérias do género *Bacillus* (Calvo et al., 2014) e o fungo *A. niger* (Bilkay et al., 2010) têm um efeito benéfico no crescimento dos frutos. Por outro lado, o aumento do peso dos frutos pode estar ligado ao facto de as plantas tratadas apresentarem maior altura, com o mesmo número de folhas, levando a uma maior interseção de luz na parte aérea da planta e possibilitando um melhor desenvolvimento dos frutos (Izumi et al., 1992).

A produção sob o tratamento com o produto BIOCEL mostrou-se superior à testemunha, verificando-se um aumento de produtividade de 27,018 t/ha. Na primeira campanha, o tomate foi vendido a um preço médio de 0,50 €/kg, pelo que a aplicação do BIOCEL pode ter contribuído para um aumento de receita bruta de cerca de 13 509 €/ha. Por outro lado, considerado que o BIOCEL, disponibilizado em sacos de 500 kg, foi fornecido a um preço estimado de 500 € por unidade, que, a cada duas plantas foi aplicada uma dose de 50 g, e que a densidade de plantação foi de 20 000 plantas/ha, pode-se estimar que a aplicação de BIOCEL teve um custo de cerca de 500 €/ha. Se tomarmos ainda em conta a mão de obra necessária para a aplicação do produto (com um custo de 5€/hora para um trabalhador) e que esta aplicação dura 15 segundos por cada duas plantas (resultando em 41 h 40 min de aplicação/ha), estima-se que o custo de aplicação seja cerca de 208,35 €/ha. Deste modo, a receita da aplicação do BIOCEL corresponderá a cerca de 12 800,65 €/ha, considerando o preço médio do tomate desta campanha.

Como já foi referido anteriormente, a presença de microrganismos nos produtos bioestimulantes e biofertilizantes pode facilitar a absorção de nutrientes e modificar a arquitetura do sistema radicular, aumentando a área de absorção de água e nutrientes das raízes e, posteriormente, um melhor crescimento da planta e dos frutos. Sharafzadeh (2012) reportou que a colonização das raízes por parte de bactérias do género *Pseudomonas* levou não só a um aumento do peso das raízes, como a maior absorção de nutrientes, como N e Ca. He et al. (2019), também, reportaram maior crescimento das raízes de tomateiro, quando inoculadas com bactérias dos géneros

Bacillus e *Pseudomonas*, acompanhado de maior quantidade de Na, Mn e B nos frutos e, também, de maior produtividade da cultura. Dito isto, um dos fatores que pode ter levado a um melhor desenvolvimento das plantas e dos frutos, no presente estudo, uma vez que o BIOCEL inclui na sua composição bactérias do género *Bacillus* e *Pseudomonas*, é um melhor desenvolvimento radicular e, conseqüentemente, maior capacidade de absorção de nutrientes.

Devido à complexidade da formulação do BIOCEL, é difícil atribuir uma ligação direta entre os resultados observados e cada uma das suas componentes. Não é possível atribuir o aumento da produtividade das plantas exclusivamente à componente orgânica sem ter em consideração a fração mineral. Ainda assim, é plausível sugerir que os resultados obtidos poderão ser devidos a uma ação sinérgica entre os diferentes constituintes, que atuam tanto no fornecimento direto e indireto de nutrientes, como na alteração da arquitetura radicular e na dinâmica da microbiota do solo. Ainda é importante referir que, em campanhas anteriores, o BIOCEL foi aplicado na mesma estufa, e tratando-se de um produto com inoculantes microbianos, não se pode descartar a possibilidade de haver um efeito residual resultante dessas aplicações particularmente nas linhas testemunha.

Relativamente à incidência de pragas, os resultados obtidos no presente estudo não evidenciaram diferenças entre modalidades, relativamente à traça-do-tomateiro, mosquinhas-brancas e larvas-mineiras.

O tomateiro consegue desenvolver diferentes mecanismos de defesa contra *P. absoluta*, que podem atuar de forma passiva ou ativa, embora esta capacidade seja diferente de cultivar para cultivar. A sinalização destes mecanismos ativos está muitas vezes relacionada com a presença de ácido jasmónico na planta, hormona vegetal importante nos caminhos de indução de genes ligados à síntese de compostos tóxicos para insetos herbívoros, como terpenos (ação tóxica e repelente), pinenos (ação repelente), glucosinolatos (ação tóxica) entre outros (D'Esposito et al., 2021). Após a alimentação por parte de *P. absoluta*, o ácido jasmónico ativa os genes de defesa da planta. No entanto, a síntese desta hormona é intensificada perante situações de stress, como frio ou falta de água (Du et al., 2013), e considerando que as plantas de ambas as modalidades se encontravam nas mesmas condições hídricas, térmicas e salinas, é plausível considerar que pode não ter existido diferenças entre modalidades. É possível que, sob regimes de stress hídrico ou térmico, a aplicação de BIOCEL possa ter algum efeito na síntese de ácido jasmónico nas plantas e, como resultado, ter algum efeito na

incidência da traça-do-tomateiro sobre a cultura. Seriam necessários estudos adicionais para validar esta hipótese.

A incidência de larva-mineira e mosquinha-branca foi inferior ao da traça-do-tomateiro, causando menores estragos. Também, para estas pragas, não se observou efeito do BIOCEL. Como as plantas tratadas com BIOCEL teriam, à partida, melhor capacidade de absorção de nutrientes devido ao microbiota introduzido na zona radicular, considerou-se a possibilidade de estas desenvolverem um sistema de defesa mais eficiente, nomeadamente a libertação de voláteis (tanto sinomonas como cairomonas) (Pereira et al., 2021; Pérez-Hedo & Urbaneja, 2016) que diminuiriam a incidência das pragas, o que não se sucedeu. Na estufa onde foi conduzido o ensaio, todas as linhas foram aplicadas com BIOCEL, excluindo as três linhas testemunha. Deste modo, é seguro afirmar que os voláteis libertados pelas plantas que foram tratadas com BIOCEL tenham se difundido para as linhas testemunha, mascarando o efeito esperado. Dito isto, a hipótese de que o BIOCEL altera a quantidade de voláteis poderia ser avaliada em condições mais controladas, onde as plantas testemunha estariam completamente isoladas das plantas tratadas, evitando-se assim a difusão de voláteis para as plantas testemunha.

Pretendia-se avaliar a possibilidade do BIOCEL induzir a produção de compostos voláteis atrativos para mirídeos predadores (sinomonas). No entanto, não se observaram diferenças entre modalidades, no número de mirídeos presentes nas plantas. A presença de mirídeos foi bastante baixa, independentemente da modalidade, possivelmente devido à temperatura. A temperatura ótima de desenvolvimento, reprodução e fertilidade de *N. tenuis* situa-se entre 20 °C e 30 °C, um pouco mais elevada do que para *M. pygmeus* (Sanchez et al., 2009), e o mês de abril e maio registaram, em média, temperaturas máximas de 19,8 °C e 22,9 °C (Aeroporto de Lisboa, Time and Date AS. s/data), dificultando o desenvolvimento das populações destes heterópteros nas estufas. É necessário ainda referir que, nas datas das observações, o céu encontrava-se nublado, o que pode ter influenciado a visualização e registo destes insetos, pois a atividade dos mirídeos é condicionada, não só, pela temperatura, mas também, pela luminosidade e pela radiação solar.

As capturas de mirídeos, nomeadamente *N. tenuis*, nas armadilhas cromotrópicas, apesar de terem sido mais elevadas na modalidade BIOCEL, não evidenciaram efeito significativo do tratamento. Estas armadilhas foram colocadas a uma altura de 1,70 m do solo, ou seja, encontravam-se ao mesmo nível da parte mais alta das plantas. Abraços Duarte et al. (2021) relataram que esta espécie de dicífino

prefere o estrato superior das plantas, justificando o porquê deste mirídeo ter sido capturado nas armadilhas. Por outro lado, os mesmos autores referem que tanto *M. pygmeus* como *D. cerastii* preferem as zonas intermédias das plantas, o que pode explicar o facto de apenas *N. tenuis* ter sido capturado nas armadilhas, não obstante *M. pygmeus* e *D. cerastii* estarem presentes, em menor número, nas plantas. A instalação de armadilhas cromotrópicas a dois níveis diferentes poderia permitir ser uma solução possível para garantir a captura das três espécies, apesar de *M. pygmeus* e *D. cerastii* apresentarem uma alta mobilidade por serem bons voadores, o que poderia dificultar encontrar uma relação entre as populações nas plantas e as capturas nas armadilhas em cada uma das modalidades.

Como foi referido no ponto 4.6, registou-se a ocorrência de plantas, aparentemente, afetadas por doenças vasculares, com sintomas semelhantes de murchidão causados por fusariose, sendo apenas a existência de fungos do género *Fusarium* numa amostra e fungos do género *Rhizoctonia* noutra planta. Ambos os géneros causam podridões radiculares, sendo que, no caso de *Fusarium*, pode também causar murchidão. No entanto, é importante referir que só duas das quatro plantas analisadas acusaram a presença destes agentes patogénicos, levando a concluir que estes podem ser apenas casos pontuais. O aparecimento destas plantas debilitadas pode ter diversas origens, incluindo cortes acidentais na planta que geram feridas, que além de causarem interrupções no sistema vascular da planta, podem também servir como porta de entrada para agentes patogénicos, originando infeções. Em certas zonas da estufa foi registado um excesso de humidade na zona radicular das plantas, o que pode indicar casos de alagamento das raízes. O alagamento das raízes dificulta a absorção de oxigénio na zona radicular, o que gera dificuldades na absorção de nutrientes e murchidão na parte aérea da planta (Kläring & Zude, 2009; Sauter, 2013). O aumento da humidade do solo proporciona condições favoráveis para o desenvolvimento de fungos patogénicos, como *Fusarium* spp., que se estabelecem nas raízes das plantas já enfraquecidas. Dito isto, o estado afetado das diferentes plantas ao longo da parcela pode não estar ligada a um fator em comum. Visto que não houve diferenças estatísticas entre as plantas aparentemente doentes da testemunha e da modalidade BIOCEL, não é possível estabelecer um efeito benéfico da aplicação deste produto relativamente à defesa contra os fatores bióticos e abióticos anteriormente referidos, apesar da presença de microrganismos no solo que auxiliam o crescimento das plantas terem um papel importante na estimulação dos mecanismos de defesa da planta a partir de fatores diretos, como a limitação do desenvolvimento de fungos patogénicos, e também fatores diretos, como a síntese de fitohormonas e da melhoria

da absorção de nutrientes (Shahzad et al., 2021). Contudo, o maior número de plantas com sintomas observado na modalidade testemunha, em comparação com o BIOCEL, apesar de não significativo, recomenda que a hipótese do BIOCEL, através do complexo de microrganismos benéficos que inclui na sua composição, poder ter um efeito antagonista em relação a fungos fitopatogénicos, na rizosfera, seja avaliada em estudos futuros.

6. Conclusão

Os resultados deste estudo demonstraram que a aplicação de BIOCEL teve um efeito positivo no desenvolvimento vegetativo e na produtividade do tomateiro em cultura protegida, com aumento da altura das plantas, número de cachos, número de frutos por cacho, número de frutos por planta e peso médio dos frutos, traduzindo-se num acréscimo de produtividade de 24,2%. Este aumento refletiu-se numa maior rentabilidade económica, considerando o preço do tomate durante a campanha, o custo do produto e da sua aplicação. Estes ganhos produtivos e económicos sugerem uma maior eficiência no uso de nutrientes, contribuindo potencialmente para uma agricultura mais sustentável.

Por outro lado, não se observaram alterações significativas na incidência das principais pragas (traça-do-tomateiro, mosquinha-branca e larva-mineira) nem nas populações de mirídeos predadores, indicando que o produto é compatível com a proteção biológica, não interferindo negativamente nos auxiliares nem favorecendo as pragas.

A complexidade da formulação do BIOCEL, com elevada diversidade de microrganismos, moléculas orgânicas e elementos minerais, não permite de forma conclusiva identificar os mecanismos responsáveis pelos resultados obtidos, que podem resultar de interações entre componentes. Foram, no entanto, identificados alguns mecanismos possíveis, nomeadamente associados a bactérias dos géneros *Bacillus* e *Pseudomonas*, entre outros.

São necessários estudo futuros para analisar o efeito e eficácia do produto em diferentes cenários, como cultivares diferentes e porta-enxertos, assim como diferentes condições de produção, como período do ano e condições de stress.

Embora os resultados sejam promissores em condições controladas, permanece a necessidade de avaliar a eficácia do BIOCEL em cenários de stress abiótico (como défice hídrico ou salinidade), para melhor compreender o seu desempenho e impacto em sistemas agrícolas reais. Investigações futuras poderão consolidar o potencial deste tipo de formulações para uma agricultura mais resiliente e de baixo impacto ambiental.

7. Referências bibliográficas

- Abraços Duarte, G., Caldas, F., Pechirra, A., Borges da Silva, E., & Figueiredo, E. (2021). Intraguild predation and cannibalism among Dicyphini: *Dicyphus cerastii* vs. two commercialized species. *Entomologia experimentalis et applicata*, 169(1), 90-96. <https://doi.org/10.1111/eea.12943>
- Abraços-Duarte, G., Ramos, S., Valente, F., Borges da Silva, E., & Figueiredo, E. (2021). Functional response and predation rate of *Dicyphus cerastii* Wagner (Hemiptera: Miridae). *Insects*, 12(6), 530. <https://doi.org/10.3390/insects12060530>
- Adams, S. R., Cockshull, K. E., & Cave, C. R. J. (2001). Effect of temperature on the growth and development of tomato fruits. *Annals of botany*, 88(5), 869-877. <https://doi.org/10.1006/anbo.2001.1524>
- Agrogarante. (2023). Análise setorial: Tomate. Consultado a 19 de fevereiro de 2025, retirado de https://www.agrogarante.pt/fotos/noticias/analise_setorial_tomate_agrogarante_2070861203636292d60ca4e.pdf
- Agriterra. (2022, 15 de junho). Vegetal B60 (ficha de produto). Consultado a 14 de abril de 2025, retirado de [https://www.agriterra.pt/Artigos/346756-Vegetal-B60-\(ficha-de-produto\).html](https://www.agriterra.pt/Artigos/346756-Vegetal-B60-(ficha-de-produto).html)
- Agrotec. (2023, outubro 18). Alltech Crop Science obtém registo de mais dois produtos da gama Contribute como biofertilizantes. Consultado a 29 de julho de 2025, retirado de <https://www.agrotec.pt/noticias/alltech-crop-science-obtem-registo-de-mais-dois-produtos-da-gama-contribute-como-biofertilizantes/>
- Amaro, P. (2003). *A protecção integrada*. ISAPress.
- Arnó, J., Molina, P., Aparicio, Y., Denis, C., Gabarra, R., & Riudavets, J. (2021). Natural enemies associated with *Tuta absoluta* and functional biodiversity in vegetable crops. *BioControl*, 66(5), 613-623. <https://doi.org/10.1007/s10526-021-10097-4>
- Asfertglobal. (2024). *Kiplant Endofit* [Página de produto]. Asfertglobal. Consultado a 20 de junho de 2025, retirado de <https://www.asfertglobal.com/produtos/kiplant-endofit-pt/>
- Asfertglobal. (s/data.). *Produtos*. Consultado a 14 de julho de 2025, retirado de <https://www.asfertglobal.com/produtos/>
- Ayelo, P. M., Yusuf, A. A., Pirk, C. W., Mohamed, S. A., Chailleux, A., & Deletre, E. (2021). The role of *Trialeurodes vaporariorum*-infested tomato plant volatiles in the attraction of

Encarsia formosa (Hymenoptera: Aphelinidae). *Journal of chemical ecology*, 47(2), 192-203. <https://doi.org/10.1007/s10886-021-01245-2>

Azrag, A. G., Obala, F., Tonnang, H. E., Hogg, B. N., Ndlela, S., & Mohamed, S. A. (2023). Predicting the impact of climate change on the potential distribution of the invasive tomato pinworm *Phthorimaea absoluta* (Meyrick)(Lepidoptera: Gelechiidae). *Scientific reports*, 13(1), 16477. <https://doi.org/10.1038/s41598-023-43564-2>

Beeckman, F., Motte, H., & Beeckman, T. (2018). Nitrification in agricultural soils: impact, actors and mitigation. *Current opinion in Biotechnology*, 50, 166-173. <https://doi.org/10.1016/j.copbio.2018.01.014>

Bergougnoux, V. (2014). The history of tomato: from domestication to biopharming. *Biotechnology advances*, 32(1), 170-189. <https://doi.org/10.1016/j.biotechadv.2013.11.003>

Bhattacharjee, R., & Dey, U. (2014). Biofertilizer, a way towards organic agriculture: A review. *African journal of microbiology research*, 8(24), 2332-2343. <https://doi.org/10.5897/AJMR2013.6374>

BİLKAY, I. S., Karakoç, Ş., & Aksöz, N. (2010). Indole-3-acetic acid and gibberellic acid production in *Aspergillus niger*. *Turkish journal of biology*, 34(3), 313-318. <https://doi.org/10.3906/biy-0812-15>

Biondi, A., Guedes, R. N. C., Wan, F. H., & Desneux, N. (2018). Ecology, worldwide spread, and management of the invasive South American tomato pinworm, *Tuta absoluta*: past, present, and future. *Annual review of entomology*, 63(1), 239-258. <https://doi.org/10.1146/annurev-ento-031616-034933>

Biobest. (2025). *ASPERELLO® T34 Biocontrol® biofungicide* [Product page]. Biobest. Consultado a 9 de junho de 2025, retirado de <https://www.biobest.com/products/asperello-t34-biocontrol>

Biosani. (2025). *Turex® (100 g): bioinsecticida de Bacillus thuringiensis* [Página de produto]. Biosani. Consultado a 9 de junho de 2025, retirado de <https://www.biosani.com/inseticidas-biologicos-e-vegetais/turex-100g>

Biosani. (s/data). *Tuta absoluta - feromona em cápsulas*. Consultado a 17 de junho de 2025, retirado de <https://www.biosani.com/armadilhas-atrativos-e-feromonas/feromonas-em-capsulas/tuta-absoluta>

Biosani. (s/data). *Xurian 500g*. Consultado a 14 de julho de 2025, retirado de <https://www.biosani.com/biofertilizantes/xurian-500g>

- Botha, A. (2011). The importance and ecology of yeasts in soil. *Soil biology and biochemistry*, 43(1), 1-8. <https://doi.org/10.1016/j.soilbio.2010.10.001>
- Brown, P., & Saa, S. (2015). Biostimulants in agriculture. *Frontiers in plant science*, 6, 671. <https://doi.org/10.3389/fpls.2015.00671>
- CABI. (s/data). *Bemisia tabaci* (tobacco whitefly). *CABI Compendium*. <https://doi.org/10.1079/cabicompendium.54660>
- Calvo, P., Nelson, L., & Kloepper, J. W. (2014). Agricultural uses of plant biostimulants. *Plant and soil*, 383, 3-41. <https://doi.org/10.1007/s11104-014-2131-8>
- Capinera, J. L. (2005). American Serpentine Leafminer, *Liriomyza trifolii* (Burgess) (Insecta: Diptera: Agromyzidae): EENY254/IN506, 6/2005. *EDIS*, 2005(6). <https://doi.org/10.32473/edis-in506-2001>
- Carbon Gold. (s/data). *The impact of post-WW2 fertilisers on soil health: A historical perspective*. Recuperado em 24 de julho de 2025, retirado de <https://www.carbongold.com/the-impact-of-post-ww2-fertilisers-on-soil-health-a-historical-perspective/>
- Cataldo, E., Salvi, L., Paoli, F., Fucile, M., Masciandaro, G., Manzi, D., ... & Mattii, G. B. (2021). Application of zeolites in agriculture and other potential uses: A review. *Agronomy*, 11(8), 1547. <https://doi.org/10.3390/agronomy11081547>
- Cherif, A., & Verheggen, F. (2019). A review of *Tuta absoluta* (Lepidoptera: Gelechiidae) host plants and their impact on management strategies. *Biotechnologie, agronomie, société et environnement*, 23(4). <https://doi.org/10.25518/1780-4507.18211>
- COMPO EXPERT. (s/data). *Basfoliar® Kelp Bio SL*. Consultado a 9 de abril de 2025, retirado de <https://www.compo-expert.com/pt-PT/produtos/basfoliar-kelp-bio-sl>
- COMPO EXPERT. (s/data). *Kamasol® Black*. Consultado a 9 de abril de 2025, retirado de <https://www.compo-expert.com/pt-PT/produtos/kamasol-black>
- Cooley, H., & Vallejo-Marín, M. (2021). Buzz-pollinated crops: a global review and meta-analysis of the effects of supplemental bee pollination in tomato. *Journal of economic entomology*, 114(2), 505-519. <https://doi.org/10.1093/jee/toab009>
- Costa, J. M., Reis, M., Palha, M. G., Passarinho, J. A., Carvalho, S. M. P., Almeida, D., ... & Ferreira, M. E. (2020). Overview of greenhouse horticulture in Portugal: technology and environment.

https://www.researchgate.net/publication/340341640_Servicos_dos_ecossistemas_e_boas_praticas_em_hortas_urbanas

Craswell, E. (2021). Fertilizers and nitrate pollution of surface and ground water: an increasingly pervasive global problem. *SN applied sciences*, 3(4), 518. <https://doi.org/10.1007/s42452-021-04521-8>

D'Esposito, D., Manzo, D., Ricciardi, A., Garonna, A. P., De Natale, A., Frusciante, L., ... & Ercolano, M. R. (2021). Tomato transcriptomic response to *Tuta absoluta* infestation. *BMC plant biology*, 21, 1-14. <https://doi.org/10.1186/s12870-021-03129-9>

Dai, T., Ban, S., Han, L., Li, L., Zhang, Y., Zhang, Y., & Zhu, W. (2024). Effects of exogenous glycine betaine on growth and development of tomato seedlings under cold stress. *Frontiers in plant science*, 15, 1332583. <https://doi.org/10.3389/fpls.2024.1332583>

Daniel, A. I., Fadaka, A. O., Gokul, A., Bakare, O. O., Aina, O., Fisher, S., ... & Klein, A. (2022). Biofertilizer: the future of food security and food safety. *Microorganisms*, 10(6), 1220. <https://doi.org/10.3390/microorganisms10061220>

Daniel, P. (2005). *Toxic drift: Pesticides and health in the post-World War II South*. University of North Carolina Press. Recuperado em 24 de julho de 2025, retirado de <https://www.environmentandsociety.org/mml/toxic-drift-pesticides-and-health-post-world-war-ii-south>

De Backer, L., Megido, R. C., Haubruge, É., & Verheggen, F. J. (2014). *Macrolophus pygmaeus* (Rambur) as an efficient predator of the tomato leafminer *Tuta absoluta* (Meyrick) in Europe. A review. *BASE*. <https://hdl.handle.net/2268/178893>

De Jong, M., Mariani, C., & Vriezen, W. H. (2009). The role of auxin and gibberellin in tomato fruit set. *Journal of experimental botany*, 60(5), 1523-1532. <https://doi.org/10.1093/jxb/erp094>

Del Pino, M., Gallego, J. R., Hernández Suárez, E., & Cabello, T. (2020). Effect of temperature on life history and parasitization behavior of *Trichogramma achaeae* Nagaraja and *Nagarkatti* (Hym.: Trichogrammatidae). *Insects*, 11(8), 482. <https://doi.org/10.3390/insects11080482>

Denis, C., Riudavets, J., Alomar, O., Agustí, N., Gonzalez-Valero, H., Cubí, M., ... & Arnó, J. (2022). Naturalized *Dolichogenidea gelechiidivoris* complement the resident parasitoid complex of *Tuta absoluta* in North-eastern Spain. *Journal of applied entomology*, 146(4), 461-464. <https://doi.org/10.1111/jen.12994>

de O. Nunes, P. S., De Medeiros, F. H., De Oliveira, T. S., de Almeida Zago, J. R., & Bettiol, W. (2023). *Bacillus subtilis* and *Bacillus licheniformis* promote tomato growth. *Brazilian journal of microbiology*, 54(1), 397-406. <https://doi.org/10.1007/s42770-022-00874-3>

Desneux, N., Han, P., Mansour, R., Arnó, J., Brévault, T., Campos, M. R., ... & Biondi, A. (2022). Integrated pest management of *Tuta absoluta*: practical implementations across different world regions. *Journal of pest science*, 1-23. <https://doi.org/10.1007/s10340-021-01442-8>

Du, H., Liu, H., & Xiong, L. (2013). Endogenous auxin and jasmonic acid levels are differentially modulated by abiotic stresses in rice. *Frontiers in plant science*, 4, 397. <https://doi.org/10.3389/fpls.2013.00397>

EPAGRO. (2020, março). *Catálogo ACM – Atualização março 2020*. Consultado a 14 de julho de 2025, retirado de <https://epagro.pt/catalogo/acm-mar-20/>

EPAGRO. (s/data). *Catálogo ACM – Atualização sazonal*. Consultado a 14 de julho de 2025, retirado de <https://epagro.pt/catalogo/acm-mar-s/>

Etesami, H., Jeong, B. R., & Glick, B. R. (2023). Potential use of *Bacillus* spp. as an effective biostimulant against abiotic stresses in crops—A review. *Current research in biotechnology*, 5, 100128. <https://doi.org/10.1016/j.crbiot.2023.100128>

EBIC - European Biostimulants Industry Council. (2025). *Plant biostimulants*. Consultado a 5 de março de 2025, retirado de <https://biostimulants.eu/plant-biostimulants/>

Egamberdiyeva, D., & Höflich, G. (2002). Root colonization and growth promotion of winter wheat and pea by *Cellulomonas* spp. at different temperatures. *Plant growth regulation*, 38(3), 219-224. <https://doi.org/10.1023/A:1021538226573>

Eurostat. (2023). *The fruit and vegetable sector in the EU - a statistical overview*. Consultado a 19 de fevereiro de 2025, retirado de https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=The_fruit_and_vegetable_sector_in_the_EU_-_a_statistical_overview#Fruit_and_vegetable_production

FAO - Food and Agriculture Organization. (2024). *Crops and livestock products – Tomatoes: production quantity*. FAOSTAT. Recuperado em 15 de julho de 2025, retirado de <https://www.fao.org/faostat/en/#data/QCL>

Ferracini, C., Bueno, V. H., Dindo, M. L., Ingegno, B. L., Luna, M. G., Salas Gervassio, N. G., ... & Tavella, L. (2019). Natural enemies of *Tuta absoluta* in the Mediterranean

basin, Europe and South America. *Biocontrol science and technology*, 29(6), 578-609. <https://doi.org/10.1080/09583157.2019.1572711>

Fitosistema. (2024). *NEMGUARD® SC nematocida biológico líquido* [Página de produto]. Fitosistema. Consultado a 9 de junho de 2025, retirado de <https://fitosistema.com/produto/nemguard/>

Fu, H.L., Wei, Y.F., Zou, Y.Y., Li, M.Z., Wang, F.Y., Chen, J.R., Zhang, L.X., Liu, Z.H. and Ding, L.X. (2014) Research Progress on the *Actinomyces arthrobacter*. *Advances in microbiology*, 4, 747-753. <http://dx.doi.org/10.4236/aim.2014.412081>

Gambacorta, G., Faccia, M., Lamacchia, C., Di Luccia, A., & La Notte, E. (2005). Pesticide residues in tomato grown in open field. *Food control*, 16(7), 629-632. <https://doi.org/10.1016/j.foodcont.2004.07.002>

Gashash, E. A., Osman, N. A., Alsahli, A. A., Hewait, H. M., Ashmawi, A. E., Alshallash, K. S., ... & Ibrahim, M. F. (2022). Effects of plant-growth-promoting rhizobacteria (PGPR) and cyanobacteria on botanical characteristics of tomato (*Solanum lycopersicon* L.) plants. *Plants*, 11(20), 2732. <https://doi.org/10.3390/plants11202732>

Germigarden. (2025). *Muligan®: Inseticida anti-cochonilha* [Página de produto]. Germigarden. Consultado a 9 de junho de 2025, retirado de <https://www.germigarden.com/pt/cochonilha/1050507496-inseticida-anti-cochonilha-muligan.html>

Gharekhani, G. H., & Salek-Ebrahimi, H. (2014). Evaluating the damage of *Tuta absoluta* (Meyrick)(Lepidoptera: Gelechiidae) on some cultivars of tomato under greenhouse condition. *Archives of phytopathology and plant protection*, 47(4), 429-436. <https://doi.org/10.1080/03235408.2013.811800>

Godinho, D. P., Janssen, A., Li, D., Cruz, C., & Magalhães, S. (2020). The distribution of herbivores between leaves matches their performance only in the absence of competitors. *Ecology and evolution*, 10(15), 8405-8415. <https://doi.org/10.1002/ece3.6547>

Goula, M., & Alomar, O. (1994). Míridos (Heteroptera Miridae) de interés en el control integrado de plagas en el tomate. Guía para su identificación. *Boletín de sanidad vegetal. Plagas*, 20, 131-143

Hajek, A. E., McManus, M. L., & Junior, I. D. (2007). A review of introductions of pathogens and nematodes for classical biological control of insects and mites. *Biological control*, 41(1), 1-13. <https://doi.org/10.1016/j.biocontrol.2006.11.003>

He, Y., Pantigoso, H. A., Wu, Z., & Vivanco, J. M. (2019). Co-inoculation of *Bacillus* sp. and *Pseudomonas putida* at different development stages acts as a biostimulant to promote growth, yield and nutrient uptake of tomato. *Journal of applied microbiology*, 127(1), 196-207. <https://doi.org/10.1111/jam.14273>

INE - Instituto Nacional de Estatística. (s/data.). *Indicadores* [Página web]. Consultado a 7 de outubro de 2025, retirado de https://www.ine.pt/xportal/xmain?xpid=INE&xpgid=ine_indicadores&userLoadSave=Load&userTableOrder=13200&tipoSelecao=1&contexto=pq&selTab=tab1&submitLoad=true&xlang=pt

IPMA - Instituto Português do Mar e da Atmosfera. (s/data). *Clima e o tempo*. Consultado a 10 de abril de 2025, retirado de <https://www.ipma.pt/pt/educativa/tempo.clima/>

Instituto Português do Mar e Atmosfera. (2025). *Monitorização climática*. Consultado a 19 de fevereiro de 2025, retirado de <https://www.ipma.pt/pt/oclima/monitorizacao/index.jsp?selTipo=m&selVar=tt&selAno=-1>

IPMA - Instituto Português do Mar e Atmosfera. (2025). *Humidade do solo - Agrometeorologia*. Consultado a 19 de fevereiro de 2025, retirado de <https://www.ipma.pt/pt/agrometeorologia/humidade/>

Izumi, H., Ito, T., & Yoshida, Y. (1992). Effect of light intensity during the growing period on ascorbic acid content and its histochemical distribution in the leaves and peel, and fruit quality of satsuma mandarin. *Journal of the japanese society for horticultural science*, 61(1), 7-15. <https://doi.org/10.2503/jshs.61.7>

JovAgro. (s/data). *Naturcomplet G*. Consultado a 14 de julho de 2025, retirado de <https://www.jovagro.pt/shop/inovabio/fitonutricao/materias-organicas/naturcomplet-g/>

Jung, S. C., Martinez-Medina, A., Lopez-Raez, J. A., & Pozo, M. J. (2012). Mycorrhiza-induced resistance and priming of plant defenses. *Journal of chemical ecology*, 38, 651-664. <https://doi.org/10.1007/s10886-012-0134-6>

Khaled, A. M., Abdel-Razik, A. B., & Tonbol, K. (2023). Enhancing Heat Stress Resilience of Tomato During Flowering Stage Using Biostimulants: Nano Chitosan and *Spirulina platensis* Extract. *journal of agricultural chemistry and biotechnology*, 14(7), 79-87. <https://doi.org/10.21608/jacb.2023.213204.1055>

Khan, A. R., Mustafa, A., Hyder, S., Valipour, M., Rizvi, Z. F., Gondal, A. S., ... & Daraz, U. (2022). *Bacillus* spp. as bioagents: uses and application for sustainable agriculture. *Biology*, 11(12), 1763. <https://doi.org/10.3390/biology11121763>

Kläring, H. P., & Zude, M. (2009). Sensing of tomato plant response to hypoxia in the root environment. *Scientia horticulturae*, 122(1), 17-25. <https://doi.org/10.1016/j.scienta.2009.03.029>

Koppert. (2023, 1 de março). Cómo prevenir los brotes de *Tuta* en tomate cuando llegue la primavera. *Portal tecnoagrícola noticias españa*. Recuperado de <https://noticiastecnoagricola.com/koppert-como-prevenir-los-brotes-de-tuta-en-tomate-cuando-llegue-la-primavera/>

Koppert Portugal. (s/data). *Macrolophus pygmaeus* [Página da web]. Em *Proteção das Culturas: Controle biológico de pragas*. Recuperado de <https://www.koppert.pt/protecao-das-culturas/controle-biologico-de-pragas/insectos-predadores/macrolophus-pygmaeus/>

Kumar, A., Verma, H., Singh, V. K., Singh, P. P., Singh, S. K., Ansari, W. A., ... & Pandey, K. D. (2017). Role of *Pseudomonas* sp. in sustainable agriculture and disease management. In *Agriculturally Important Microbes for Sustainable Agriculture: Volume 2: Applications in Crop Production and Protection* (pp. 195-215). Singapore: Springer Singapore. https://doi.org/10.1007/978-981-10-5343-6_7

Logan, N. A., & Vos, P. D. (2015). *Bacillus*. *Bergey's manual of systematics of archaea and bacteria*, 1-163. <https://doi.org/10.1002/9781118960608.gbm00530>

Mansour, R., & Biondi, A. (2021). Releasing natural enemies and applying microbial and botanical pesticides for managing *Tuta absoluta* in the MENA region. *Phytoparasitica*, 49(2), 179-194. <https://doi.org/10.1007/s12600-020-00849-w>

Mazrou, Y. S., Makhlof, A. H., Elbealy, E. R., Salem, M. A., Farid, M. A., Awad, M. F., ... & Ismail, M. (2020). Molecular characterization of phosphate solubilizing fungi *Aspergillus niger* and its correlation to sustainable agriculture. *Journal of environmental biology*, 41(3), 592-599. <http://doi.org/10.22438/jeb/41/3/MRN-1298>

Meck, E. D., Kennedy, G. G., & Walgenbach, J. F. (2013). Effect of *Tetranychus urticae* (Acari: Tetranychidae) on yield, quality, and economics of tomato production. *Crop protection*, 52, 84-90. <https://doi.org/10.1016/j.cropro.2013.05.011>

Moreno-Gavira, A., Diánez, F., Sánchez-Montesinos, B., & Santos, M. (2020). *Paecilomyces variotii* as a plant-growth promoter in horticulture. *Agronomy*, 10(4), 597. <https://doi.org/10.3390/agronomy10040597>

- Olanrewaju, O. S., & Babalola, O. O. (2019). Streptomyces: implications and interactions in plant growth promotion. *Applied microbiology and biotechnology*, 103(3), 1179-1188. <https://doi.org/10.1007/s00253-018-09577-y>
- Perdikis, D. C., & Lykouressis, D. P. (2004). *Macrolophus pygmaeus* (Hemiptera: Miridae) population parameters and biological characteristics when feeding on eggplant and tomato without prey. *Journal of economic entomology*, 97(4), 1291-1298. <https://doi.org/10.1093/jee/97.4.1291>
- Pereira, R. V., Filgueiras, C. C., Dória, J., Peñaflor, M. F. G., & Willett, D. S. (2021). The effects of biostimulants on induced plant defense. *Frontiers in agronomy*, 3, 630596. <https://doi.org/10.3389/fagro.2021.630596>
- Pérez-Hedo, M., & Urbaneja, A. (2016). The zoophytophagous predator *Nesidiocoris tenuis*: a successful but controversial biocontrol agent in tomato crops. *Advances in insect control and resistance management*, 121-138. https://doi.org/10.1007/978-3-319-31800-4_7
- Pfaff, A., & Böckmann, E. (2024). Survey on *Aculops lycopersici* and operational factors potentially affecting successful pest management among 50 tomato producers in Germany. *Journal of plant diseases and protection*, 131(2), 501-513. <https://doi.org/10.1007/s41348-023-00840-7>
- Pineda, I. T., Lee, Y. D., Kim, Y. S., Lee, S. M., & Park, K. S. (2021). Review of inventory data in life cycle assessment applied in production of fresh tomato in greenhouse. *Journal of Cleaner production*, 282, 124395. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2020.124395>
- PlantoSys. (s/data). *Soil Bac-1*. Consultado a 14 de abril de 2025, de <https://www.plantosys.com/pt/produtos/soil-bac-1>
- Portal Tecno Agrícola. (s/data). *BN AZOS*. Consultado a 14 de julho de 2025, retirado de <https://www.buscador.portalteconoagricola.com/vademecum/esp/producto/28178/BN-AZOS>
- Prota, N. (2015). Study of drimane sesquiterpenoids from the *Persicaria* genus and zigiberene from *Callitropsis noorkatensis* and their effect on the feeding behaviour of *Myzus persicae* and *Bemisia tabaci* (Doctoral dissertation, Wageningen University and Research). <https://www.proquest.com/openview/5450871d6b6548ca417bbf29ddc13f40/1?pq-origsite=gscholar&cbl=2026366&diss=y>

Qualitomate. (2024). *Manual Qualitomate – Versão WEB*. Consultado a 24 de fevereiro de 2025, retirado de <https://qualitomate.pt/wp-content/uploads/2024/02/Manual-Qualitomate-versao-WEB-1.pdf>

Ribeiro, H. (2021). Biofertilizantes. O que são e que benefícios têm para a agricultura. *Revista da associação portuguesa de horticultura*, 145, 26-27.

Rodrigues, R. C., & Fernandez-Lafuente, R. (2010). Lipase from *Rhizomucor miehei* as an industrial biocatalyst in chemical process. *Journal of molecular catalysis B: Enzymatic*, 64(1-2), 1-22. <https://doi.org/10.1016/j.molcatb.2010.02.003>

Roje, S. (2007). Vitamin B biosynthesis in plants. *Phytochemistry*, 68(14), 1904-1921. <https://doi.org/10.1016/j.phytochem.2007.03.038>

Rovensa Next. (s/data). *Prev-Am: Bioinseticida, bioacaricida e biofungicida de ação imediata* [Página de produto]. Rovensa Next. Consultado a 20 de junho de 2025, retirado de <https://www.rovensanext.pt/biocontrolo/bioinseticidas/prev-am>

R Core Team. (2023). *R: A language and environment for statistical computing* (Version 4.3.0) [Computer software]. R Foundation for Statistical Computing. <https://www.R-project.org/>

Sadiq, F. H., Al-Nadawi, F. A. M., & Mahmood, Z. T. (2020). The leaf miners *Liriomyza* spp.(Diptera: Agromyzidae): the damage nature and the economic importance: a review. *Plant archives*, 20(2), 1173-1175. https://www.researchgate.net/publication/344519661_THE_LEAF_MINERS_LIRIOMYZA_SPP_DIPTERA_AGROMYZIDAE_THE_DAMAGE_NATURE_AND_THE_ECONOMIC_IMPORTANCE_A_REVIEW

Salas Gervassio, N. G., Aquino, D., Vallina, C., Biondi, A., & Luna, M. G. (2019). A re-examination of *Tuta absoluta* parasitoids in South America for optimized biological control. *Journal of pest science*, 92(4), 1343-1357. <https://doi.org/10.1007/s10340-018-01078-1>

Salazar-Mendoza, P., Magalhães, D. M., Lourenção, A. L., & Bento, J. M. S. (2023). Differential defensive and nutritional traits among cultivated tomato and its wild relatives shape their interactions with a specialist herbivore. *Planta*, 257(4), 76. <https://doi.org/10.1007/s00425-023-04108-0>

Sanchez, J. A., Lacasa, A., Arnó, J., Castañé, C., & Alomar, O. (2009). Life history parameters for *Nesidiocoris tenuis* (Reuter)(Het., Miridae) under different temperature

regimes. *Journal of applied entomology*, 133(2), 125-132. <https://doi.org/10.1111/j.1439-0418.2008.01342.x>

Sauter, M. (2013). Root responses to flooding. *Current opinion in plant biology*, 16(3), 282-286. <https://doi.org/10.1016/j.pbi.2013.03.013>

Savci, S. (2012). An agricultural pollutant: chemical fertilizer. *International journal of environmental science and development*, 3(1), 73. <https://doi.org/10.7763/IJESD.2012.V3.191>

Sementibrida, Lda. (2020). SV2900TH [Página de produto]. Consultado a 21 de abril de 2025, retirado de <https://sementibrida.pt/produto/tomate/beef/sv2900th>

Sharafzadeh, S. (2012). Effects of PGPR on growth and nutrients uptake of tomato. *International journal of advances in engineering & technology*, 2(1), 27. <https://www.proquest.com/docview/1413404246?accountid=134457&sourcetype=Scholarly%20Journals>

Shahzad, R., Tayade, R., Shahid, M., Hussain, A., Ali, M. W., & Yun, B. W. (2021). Evaluation potential of PGPR to protect tomato against *Fusarium* wilt and promote plant growth. *PeerJ*, 9, e11194. <https://doi.org/10.7717/peerj.11194>

Siebecker, B., Schütze, T., Spohner, S., Haefner, S., & Meyer, V. (2023). Transcriptomic insights into the roles of the transcription factors Clr1, Clr2 and Clr4 in lignocellulose degradation of the thermophilic fungal platform *Thermothelomyces thermophilus*. *Frontiers in bioengineering and biotechnology*, 11, 1279146. <https://doi.org/10.3389/fbioe.2023.1279146>

Silva, D. B., Bueno, V. H., Montes, F. C., & van Lenteren, J. C. (2016). Population growth of three mirid predatory bugs feeding on eggs and larvae of *Tuta absoluta* on tomato. *BioControl*, 61(5), 545-553. <https://doi.org/10.1007/s10526-016-9736-1>

Sipcam Portugal. (s/data). *Align®: Inseticida à base de azadiractina* [Página de produto]. Sipcam Portugal. Consultado a 20 de junho de 2025, retirado de <https://sipcam.pt/produto/align/>

Sipcam Portugal. (s/data). *Sota®: Inseticida regulador de crescimento dos insetos* [Página de produto]. Sipcam Portugal. Consultado a 9 de junho de 2025, retirado de <https://sipcam.pt/produto/sota/>

Soares, M. A., & Campos, M. R. (2022). *Phthorimaea absoluta* (tomato leafminer). *CABI compendium*. <https://doi.org/10.1079/cabicompendium.49260>

Solo Fértil. (s/data). *Óleo de Neem* [Página de produto]. Solo Fértil. Consultado a 20 de junho de 2025, retirado de <https://www.solofertil.com/produtos/oleo-de-neem>

Souto, P., Abraços-Duarte, G., & Figueiredo, E. (2021, July). Fruit damage by *Dicyphus cerastii* and *Nesidiocoris tenuis* (Hemiptera: Miridae) on tomato. In *Proceedings of the 1st of international electronic conference on entomology* (p. 10363). <https://doi.org/10.3390/IECE-10363>

Souto, P., Abraços-Duarte, G., da Silva, E. B., & Figueiredo, E. (2022). Half friend, half enemy? Comparative phytophagy between two Dicyphini species (Hemiptera: Miridae). *Insects*, 13(2), 175. <https://doi.org/10.3390/insects13020175>

Soilneo. (s/data). *Greenspirull + C*. Consultado a 14 de abril de 2025, retirado de <https://www.soilneo.com/pt/produtos/bioestimulantes/greenspirull-c>

Syngenta Portugal. (2024). *Ridomil 25: fungicida sistémico (pó molhável)* [Página de produto]. Syngenta Portugal. Consultado a 20 de junho de 2025, retirado de <https://www.syngenta.pt/produtos/protecao-culturas/fungicidas/ridomil-25>

Syngenta Portugal. (2024). *Ridomil Gold R WG: Fungicida* [Página de produto]. Syngenta Portugal. Consultado a 9 de junho de 2025, retirado de <https://www.syngenta.pt/produtos/protecao-culturas/fungicidas/ridomil-gold-r-wg>

Syngenta Portugal. (2025). *Optrona®: Inseticida sistémico com ação de contacto e ingestão* [Página de produto]. Syngenta Portugal. Consultado a 9 de junho de 2025, retirado de <https://www.syngenta.pt/produtos/protecao-culturas/insecticidas/optrona>

Syngenta Portugal. (2025). *Thiovit Jet: fungicida à base de enxofre (granulado dispersível)* [Página de produto]. Syngenta Portugal. Consultado a 9 de junho de 2025, retirado de <https://www.syngenta.pt/produtos/protecao-culturas/fungicidas/thiovit-jet>

Time and Date AS. (s/data). *Weather for Silveira, Portugal*. Time and Date. Consultado a 28 de Junho de 2025, retirado de <https://www.timeanddate.com/weather/@2262944>

Urbaneja, A., González-Cabrera, J., Arno, J., & Gabarra, R. (2012). Prospects for the biological control of *Tuta absoluta* in tomatoes of the Mediterranean basin. *Pest management science*, 68(9), 1215-1222. <https://doi.org/10.1002/ps.3344>

Uchibori, M., Hirata, A., Suzuki, M., & Ugaki, M. (2013). Tomato yellow leaf curl virus accumulates in vesicle-like structures in descending and ascending midgut epithelial cells of the vector whitefly, *Bemisia tabaci*, but not in those of nonvector whitefly *Trialeurodes vaporariorum*. *Journal of general plant pathology*, 79(2), 115-122. <https://doi.org/10.1007/s10327-012-0426-2>

- Valério, C., Marques, C., Nunes, F., & Oliveira, M. (2016). *Tuta absoluta* (Meyrick, 1917): proteção integrada na cultura do tomate para indústria. Instituto Politécnico de Santarém. Retirado de <https://repositorio.ipsantarem.pt/handle/10400.15/4563>
- Van Lenteren, J. C. (2012). The state of commercial augmentative biological control: plenty of natural enemies, but a frustrating lack of uptake. *BioControl*, 57(1), 1-20. <https://doi.org/10.1007/s10526-011-9395-1>
- Wakil, W., Brust, G. E., & Perring, T. (Eds.). (2017). *Sustainable management of arthropod pests of tomato*. Academic Press, Londres.
- Weintraub, P. G., Scheffer, S. J., Visser, D., Valladares, G., Soares Correa, A., Shepard, B. M., ... & Metzler, H. B. (2017). The invasive *Liriomyza huidobrensis* (Diptera: Agromyzidae): understanding its pest status and management globally. *Journal of insect science*, 17(1), 28. <https://doi.org/10.1093/jisesa/iew121>
- Wyckhuys, K. A., Lu, Y., Morales, H., Vazquez, L. L., Legaspi, J. C., Eliopoulos, P. A., & Hernandez, L. M. (2013). Current status and potential of conservation biological control for agriculture in the developing world. *Biological control*, 65(1), 152-167. <https://doi.org/10.1016/j.biocontrol.2012.11.010>
- Yakhin, O. I., Lubyantsov, A. A., Yakhin, I. A., & Brown, P. H. (2017). Biostimulants in plant science: a global perspective. *Frontiers in plant science*, 7, 2049. <https://doi.org/10.3389/fpls.2016.02049>
- Zappala, L., Biondi, A., Alma, A., Al-Jboory, I. J., Arno, J., Bayram, A., ... & Desneux, N. (2013). Natural enemies of the South American moth, *Tuta absoluta*, in Europe, North Africa and Middle East, and their potential use in pest control strategies. *Journal of pest science*, 86(4), 635-647. <https://doi.org/10.1007/s10340-013-0531-9>
- Zeocel Portugal Lda. (s/data). *Produtos* [Página de produtos]. Zeocel Portugal Lda. Consultado a 25 de maio de 2025, retirado de <https://www.zeocel.pt/0/pt/products/>
- ZERO – Associação Sistema Terrestre Sustentável. (2023, abril 11). *Metade dos fertilizantes agrícolas utilizados em Portugal pode originar poluição do solo e da água*. Recuperado em 23 de julho de 2025, retirado de <https://zero.org/noticias/metade-dos-fertilizantes-agricolas-utilizados-em-portugal-pode-originar-poluicao-do-solo-e-da-agua/>
- Zhang, L., Ma, H., Zhang, H., Xun, L., Chen, G., & Wang, L. (2015). *Thermomyces lanuginosus* is the dominant fungus in maize straw composts. *Bioresource technology*, 197, 266-275. <https://doi.org/10.1016/j.biortech.2015.08.089>

8. Anexos

8.1 Anexo I Produtos bioestimulantes aprovados para Modo de Produção Biológico no mercado português

Anexo I Produtos bioestimulantes aprovados para Modo de Produção Biológico no mercado português, com indicação das respetivas substâncias ativas, modos de ação, culturas alvo e compatibilidade com tomateiro. Produtos bioestimulantes com função biofertilizante estão incluídos na categoria “Biofertilizantes”. Esta lista não é exaustiva e não contempla todos os produtos disponíveis no mercado.

Classe	Nome comercial	Fornecedor	Tipo de substância	Subtipo	Espécie	Composição; outros	Modo de ação	Culturas	Tomate	web link
Bioestimulante	ACM-AMINO MAX	EPAGRO	Proteínas hidrolisadas e aminoácidos	Mistura de aminoácidos		Ácido aspártico, ácido glutâmico, alanina, arginina, cisteína, fenilalanina, glicina, histidina, isoleucina, leucina, lisina, metionina, prolina, serina, tirosina e valina	Estimulação do crescimento vegetal Melhoria da absorção e assimilação de nutrientes Aumento da resistência ao stress abiótico	Hortícolas, frutícolas, cereais, citrinos, vinha, olival	Sim	https://epagro.pt/catalogo/tecamin-max/
Bioestimulante	ACM-HUMIC	EPAGRO	Substâncias húmicas	Ácidos húmicos Ácidos fúlvicos			Estimulação do crescimento vegetal Melhoria da absorção e assimilação de nutrientes Estimula a atividade dos microrganismos do solo	Hortícolas, frutícolas, cereais, citrinos, vinha, olival	Sim	https://epagro.pt/catalogo/acm-humic/
Bioestimulante	ACM-MAR 20	EPAGRO	Extrato de algas			Extrato puro de algas <i>Ascophyllum nodosum</i>	Estimulação do desenvolvimento radicular Melhoria da absorção de nutrientes Aumento da resistência ao stress abiótico Melhora a produtividade da cultura e regula o ciclo fenológico	Hortícolas, frutícolas, cereais, citrinos, vinha, olival	Sim	https://epagro.pt/catalogo/acm-mar-20/

Anexo I (continuação). Produtos bioestimulantes aprovados para Modo de Produção Biológico no mercado português, mercado português, com indicação das respetivas substâncias ativas, modos de ação, culturas alvo e compatibilidade com tomateiro. Produtos bioestimulantes com função biofertilizante estão incluídos na categoria “Biofertilizantes”. Esta lista não é exaustiva e não contempla todos os produtos disponíveis no mercado.

Classe	Nome comercial	Fornecedor	Tipo de substância	Subtipo	Espécie	Composição; outros	Modo de ação	Culturas	Tomate	web link
Bioestimulante	ACM-MAR S	EPAGRO	Extrato de algas			Extrato puro de algas <i>Ascophyllum nodosum</i>	Estimulação do desenvolvimento radicular Melhoria da absorção de nutrientes Aumento da resistência ao stress abiótico Melhora a produtividade da cultura e regula o ciclo fenológico	Hortícolas, frutícolas, cereais, citrinos, vinha, olival	Sim	https://epagro.pt/catalogo/acm-mar-s/
Bioestimulante	ACTIVE DRY	HUBEL VERDE	Substâncias húmicas Proteínas hidrolisadas e aminoácidos	Ácidos fúlvicos Mistura de aminoácidos			Estimulação do crescimento vegetal Melhoria da absorção e assimilação de nutrientes Aumento da resistência ao stress abiótico Estimula a atividade dos microrganismos do solo	Hortícolas, frutícolas	Sim	https://hubel.pt/produto/active-dry/
Bioestimulante	ALGADUL	JISA	Extrato de algas			Extrato puro de algas <i>Ascophyllum nodosum</i>	Estimulação do desenvolvimento radicular Melhoria da absorção de nutrientes Aumento da resistência ao stress abiótico Melhora a produtividade da cultura e regula o ciclo fenológico	Hortícolas, frutícolas, cereais, ornamentais	Sim	https://www.fertilizantesyabonos.com/english/algadul/
Bioestimulante	ALGAE GROW	ATLANLUSI	Extrato de algas			Extrato puro de algas <i>Ascophyllum nodosum</i>	Estimulação do desenvolvimento radicular Melhoria da absorção de nutrientes Aumento da resistência ao stress abiótico Melhora a produtividade da cultura e regula o ciclo fenológico	Hortícolas, frutícolas, ornamentais	Sim	https://www.atlanlusi.website.serraic.com/atla/index.php/boskbio-agri

Anexo I (continuação). Produtos bioestimulantes aprovados para Modo de Produção Biológico no mercado português, mercado português, com indicação das respetivas substâncias ativas, modos de ação, culturas alvo e compatibilidade com tomateiro. Produtos bioestimulantes com função biofertilizante estão incluídos na categoria “Biofertilizantes”. Esta lista não é exaustiva e não contempla todos os produtos disponíveis no mercado.

Classe	Nome comercial	Fornecedor	Tipo de substância	Subtipo	Espécie	Composição; outros	Modo de ação	Culturas	Tomate	web link
Bioestimulante	ALGAPOWER	FITOLIVOS	Extrato de algas Proteínas hidrolisadas e aminoácidos	Mistura de aminoácidos		Manitol Extrato puro de algas <i>Ascophyllum nodosum</i>	Estimulação do desenvolvimento radicular Melhoria da absorção de nutrientes Aumento da resistência ao stress abiótico Melhora a produtividade da cultura e regula o ciclo fenológico Osmorregulação	Hortícolas, frutícolas, citrinos, cereais, citrinos, vinha, ornamentais	Sim	https://www.fitolivos.pt/portfolio/algapower/
Bioestimulante	ALGIPOWER	FERTIPOWER	Extrato de algas			Extrato puro de algas <i>Ascophyllum nodosum</i>	Estimulação do desenvolvimento radicular Melhoria da absorção de nutrientes Aumento da resistência ao stress abiótico Melhora a produtividade da cultura e regula o ciclo fenológico	Hortícolas, frutícolas, citrinos, pequenos frutos, olival, vinha	Sim	https://www.fertipower.pt/produtos/algipower/algipower-1kg-1798927
Bioestimulante	ALGUINOVA	HUBEL VERDE	Extrato de algas Proteínas hidrolisadas e aminoácidos	Mistura de aminoácidos		Manitol Extrato puro de algas <i>Ascophyllum nodosum</i>	Estimulação do desenvolvimento radicular Melhoria da absorção de nutrientes Aumento da resistência ao stress abiótico Melhora a produtividade da cultura e regula o ciclo fenológico Osmorregulação	Hortícolas, frutícolas, citrinos, pequenos frutos, olival, vinha	Sim	https://hubel.pt/produto/alguinova/
Bioestimulante	AUXYM OLIGO	CRIMOLARA	Proteínas hidrolisadas e aminoácidos	Mistura de aminoácidos		Ácido aspártico, ácido glutâmico, alanina, arginina, glicina, histidina, leucina, isoleucina, lisina, fenilalanina, prolina, serina, treonina, tirosina, valina.	Estimulação do crescimento vegetal Melhoria da absorção e assimilação de nutrientes Aumento da resistência ao stress abiótico	Hortícolas, citrinos, vinha, frutícolas	Sim	https://www.crimolara.pt/pt/283/auxym-oligo

Anexo I (continuação). Produtos bioestimulantes aprovados para Modo de Produção Biológico no mercado português, mercado português, com indicação das respetivas substâncias ativas, modos de ação, culturas alvo e compatibilidade com tomateiro. Produtos bioestimulantes com função biofertilizante estão incluídos na categoria “Biofertilizantes”. Esta lista não é exaustiva e não contempla todos os produtos disponíveis no mercado.

Classe	Nome comercial	Fornecedor	Tipo de substância	Subtipo	Espécie	Composição; outros	Modo de ação	Culturas	Tomate	web link
Bioestimulante	BETASER	SERVALESA	Extrato de algas			Fatores de crescimento selecionados Glicinabetaina	Estimulação do desenvolvimento radicular Melhoria da absorção de nutrientes Aumento da resistência ao stress abiótico Melhora a produtividade da cultura e regula o ciclo fenológico	Hortícolas	Sim	https://servalesa.com/en/producto/betaser-2/
Bioestimulante	BIO ENERGY VEG	BIOLCHIM	Extrato de algas Proteínas hidrolisadas e aminoácidos	Mistura de aminoácidos			Estimulação do crescimento vegetal Melhoria da absorção e assimilação de nutrientes Aumento da resistência ao stress abiótico	Hortícolas, frutícolas, cereais	Sim	https://www.biolchim.com/en/products/bio-e
Bioestimulante	BIO-SOL A.M.C.	FERTIBERIA	Proteínas hidrolisadas e aminoácidos	Mistura de aminoácidos			Estimulação do crescimento vegetal Melhoria da absorção e assimilação de nutrientes Aumento da resistência ao stress abiótico	Hortícolas, frutícolas, citrinos, ornamentais	Sim	https://www.fertiberia.com/pt-produtos/agricultura/bio-sol-amc/
Bioestimulante	BLACKJACK	SIPCAM	Substâncias húmicas	Ácidos húmicos Ácidos fúlvicos		Leonardita	Estimulação do crescimento vegetal Melhoria da absorção e assimilação de nutrientes Estimula a atividade dos microrganismos do solo	Hortícolas, frutícolas, citrinos, pequenos frutos, olival, cereais	Sim	https://sipcamm.pt/produto/blackjak/
Bioestimulante	BOGAS	JOVAGRO	Inoculantes microbianos Extratos de algas	Bactérias de vida livre Rizobactérias Fungos micorrízicos	Bactérias da rizosfera <i>Bacillus</i> spp. <i>Pseudomonas</i> spp.	Extratos de algas Ascophylum nodosum	Estimulação do desenvolvimento radicular Melhoria da absorção de nutrientes Aumento da resistência ao stress abiótico Melhora a produtividade da cultura e regula o ciclo fenológico Solubilização de nutrientes	Hortícolas, frutícolas, cereais, citrinos, vinha, ornamentais	Sim	https://www.jovagro.pt/wp-content/uploads/2020/05/2-0220824-PT-BOGAS-PHER-TDS.pdf

Anexo I (continuação). Produtos bioestimulantes aprovados para Modo de Produção Biológico no mercado português, mercado português, com indicação das respetivas substâncias ativas, modos de ação, culturas alvo e compatibilidade com tomateiro. Produtos bioestimulantes com função biofertilizante estão incluídos na categoria “Biofertilizantes”. Esta lista não é exaustiva e não contempla todos os produtos disponíveis no mercado.

Classe	Nome comercial	Fornecedor	Tipo de substância	Subtipo	Espécie	Composição; outros	Modo de ação	Culturas	Tomate	web link
Bioestimulante	CHAMAE	LUSOSEM	Substâncias húmicas	Ácidos fúlvicos			Estimulação do crescimento vegetal, Melhoria da absorção e assimilação de nutrientes. Estimula a atividade dos microrganismos do solo	Hortícolas, frutícolas	Sim	https://www.lusosem.pt/nutricao-vegetal/chamae
Bioestimulante	CONTRIBUTE PRONESIS	ALLTECH	Proteínas hidrolisadas e aminoácidos	Mistura de aminoácidos		Ácido aspártico, ácido glutâmico, alanina, arginina, cisteína, glicina, histidina, leucina, isoleucina, lisina, metionina, fenilalanina, prolina, serina, triptofano, tirosina, valina. Ácido gama-aminobutírico	Estimulação do crescimento vegetal Melhoria da absorção e assimilação de nutrientes Aumento da resistência ao stress abiótico	Hortícolas, frutícolas, citrinos, vinha, oliveira, cereais	Sim	https://www.alltech.com/es-press-release/alltech-crop-science-obtiene-el-registro-como-biofertilizante-para-0?utm_source=chatgpt.com
Bioestimulante	CRIPTHUM	FITOLIVOS	Substâncias húmicas	Ácidos húmicos Ácidos fúlvicos			Estimulação do crescimento vegetal Melhoria da absorção e assimilação de nutrientes Estimula a atividade dos microrganismos do solo	Hortícolas, frutícolas, citrinos, cereais, ornamentais	Sim	https://www.fitolivos.pt/portfolio/cripthum/
Bioestimulante	CYTOPLANT 400	JOVAGRO	Extrato de algas			Extrato puro de algas Ascophyllum nodosum Manitol, citocininas naturais	Estimulação do desenvolvimento radicular Melhoria da absorção de nutrientes Aumento da resistência ao stress abiótico Melhora a produtividade da cultura e regula o ciclo fenológico Osmorregulação	Hortícolas, frutícolas, citrinos, uva de mesa, olival	Sim	https://www.jovagro.pt/shopinovabio/fitonutricao/extractos-de-algas/cytoplant-400/

Anexo I (continuação). Produtos bioestimulantes aprovados para Modo de Produção Biológico no mercado português, mercado português, com indicação das respetivas substâncias ativas, modos de ação, culturas alvo e compatibilidade com tomateiro. Produtos bioestimulantes com função biofertilizante estão incluídos na categoria “Biofertilizantes”. Esta lista não é exaustiva e não contempla todos os produtos disponíveis no mercado.

Classe	Nome comercial	Fornecedor	Tipo de substância	Subtipo	Espécie	Composição; outros	Modo de ação	Culturas	Tomate	web link
Bioestimulante	DIX	CRIMOLARA	Substâncias húmicas	Ácidos húmicos Ácidos fúlvicos			Estimulação do crescimento vegetal Melhoria da absorção e assimilação de nutrientes Estimula a atividade dos microrganismos do solo	Hortícolas, frutícolas, olival	Sim	https://www.crimolara.pt/pt/268/dix-9n-2-p205-2-k20-71-mo
Bioestimulante	DRIN	GREENHAS GROUP	Proteínas hidrolisadas e aminoácidos	Mistura de aminoácidos		Glutamina, ácido aspártico, ácido glutâmico, alanina, arginina, cisteína, glicina, hidroxiprolina, histidina, leucina, isoleucina, lisina, metionina, fenilalanina, prolina, serina, treonina, triptofano, tirosina, valina.	Estimulação do crescimento vegetal Melhoria da absorção e assimilação de nutrientes Aumento da resistência ao stress abiótico	Hortícolas, frutícolas, ornamentais	Sim	https://www.greenhasgroup.es/pt/abonos-fertilizantes/drin/
Bioestimulante	DUETTO LIQUIDO PLUS	CRIMOLARA	Substâncias húmicas Proteínas hidrolisadas e aminoácidos	Ácidos húmicos Ácidos fúlvicos Mistura de aminoácidos		Ácido aspártico, Ácido glutâmico, Alanina, Arginina, Fenilalanina, Glicina, Histidina, Leucina, Lisina, Prolina, Serina, Tirosina, Treonina, Valina	Estimulação do crescimento vegetal Melhoria da absorção e assimilação de nutrientes Aumento da resistência ao stress abiótico Estimula a atividade dos microrganismos do solo	Hortícolas, frutícolas, vinha, cereais	Sim	https://www.crimolara.pt/pt/902/duetto-liquido-plus
Bioestimulante	EFISOL SUPERBIA	FERTINAGRO	Proteínas hidrolisadas e aminoácidos	Mistura de aminoácidos		Glicina, Alanina, Arginina, Ácido aspártico, Fenilalanina, Ácido glutâmico, Hidroxiprolina, Histidina, Isoleucina, Leucina, Lisina, Metionina, Prolina, Serina, Tirosina, Valina, Triptofano, Cisteína	Estimulação do crescimento vegetal Melhoria da absorção e assimilação de nutrientes Aumento da resistência ao stress abiótico	Hortícolas, frutícolas, citrinos, vinha, olival e cereais	Sim	https://products.fertinagro.com/en/bioestimulants/efisol-superbia

Anexo I (continuação). Produtos bioestimulantes aprovados para Modo de Produção Biológico no mercado português, mercado português, com indicação das respetivas substâncias ativas, modos de ação, culturas alvo e compatibilidade com tomateiro. Produtos bioestimulantes com função biofertilizante estão incluídos na categoria “Biofertilizantes”. Esta lista não é exaustiva e não contempla todos os produtos disponíveis no mercado.

Classe	Nome comercial	Fornecedor	Tipo de substância	Subtipo	Espécie	Composição; outros	Modo de ação	Culturas	Tomate	web link
Bioestimulante	FERTINATUR NITROGENO	HUBEL VERDE	Substâncias húmicas Proteínas hidrolisadas e aminoácidos	Ácidos húmicos Ácidos fúlvicos Mistura de aminoácidos		Ácido aspártico, Ácido glutâmico, Alanina, Arginina, Fenilalanina, Glicina, Histidina, Isoleucina, Leucina, Lisina, Metionina, Prolina, Serina, Tirosina, Treonina, Triptofano, Valina	Estimulação do crescimento vegetal Melhoria da absorção e assimilação de nutrientes, Aumento da resistência ao stress abiótico Estimula a atividade dos microrganismos do solo	Hortícolas, frutícolas, vinha, olival, ornamentais	Sim	https://hubel.pt/produto/fer-tinatur-nitrogeno/
Bioestimulante	FERTINATUR SUPER K	HUBEL VERDE	Substâncias húmicas Proteínas hidrolisadas e aminoácidos	Ácidos húmicos Ácidos fúlvicos Mistura de aminoácidos		Ácido aspártico, Ácido glutâmico, Alanina, Arginina, Fenilalanina, Glicina, Histidina, Isoleucina, Leucina, Lisina, Metionina, Prolina, Serina, Tirosina, Treonina, Valina	Estimulação do crescimento vegetal Melhoria da absorção e assimilação de nutrientes Aumento da resistência ao stress abiótico Estimula a atividade dos microrganismos do solo	Hortícolas, frutícolas, vinha, olival, ornamentais	Sim	https://hubel.pt/produto/fer-tinatur-super-k/
Bioestimulante	FOLIAMSTIM CALCIUM SC	FITOLIVOS	Extrato de algas			Extrato puro de algas <i>Ascophyllum nodosum</i>	Estimulação do desenvolvimento radicular Melhoria da absorção de nutrientes Aumento da resistência ao stress abiótico Melhora a produtividade da cultura e regula o ciclo fenológico	Hortícolas, frutícolas, citrinos, cereais, ornamentais	Sim	https://www.fitolivos.pt/port-folio/foliastim-calcium-sc/
Bioestimulante	FOLICIST	BIOLCHIM	Extrato de algas Proteínas hidrolisadas e aminoácidos	Mistura de aminoácidos		Extrato puro de algas <i>Ascophyllum nodosum</i> Ácido fólico Glicinabetaina	Estimulação do desenvolvimento radicular Melhoria da absorção de nutrientes Aumento da resistência ao stress abiótico Melhora a produtividade da cultura e regula o ciclo fenológico	Hortícolas, frutícolas, ornamentais	Sim	https://www.biolchim.com/en/products/folicist/

Anexo I (continuação). Produtos bioestimulantes aprovados para Modo de Produção Biológico no mercado português, mercado português, com indicação das respectivas substâncias ativas, modos de ação, culturas alvo e compatibilidade com tomateiro. Produtos bioestimulantes com função biofertilizante estão incluídos na categoria “Biofertilizantes”. Esta lista não é exaustiva e não contempla todos os produtos disponíveis no mercado.

Classe	Nome comercial	Fornecedor	Tipo de substância	Subtipo	Espécie	Composição; outros	Modo de ação	Culturas	Tomate	web link
Bioestimulante	FOLSER	SERVALESA	Extrato de algas			Extrato puro de algas <i>Ascophyllum nodosum</i>	Estimulação do desenvolvimento radicular Melhoria da absorção de nutrientes Aumento da resistência ao stress abiótico Melhora a produtividade da cultura e regula o ciclo fenológico	Hortícolas	Sim	https://servalesa.com/en/producto/folser-2/
Bioestimulante	FORALG BMo	ASFERTGLOBAL	Extrato de algas			Extrato puro de algas <i>Ascophyllum nodosum</i>	Estimulação do desenvolvimento radicular Melhoria da absorção de nutrientes Aumento da resistência ao stress abiótico Melhora a produtividade da cultura e regula o ciclo fenológico	Hortícolas, frutícolas, citrinos, olival, cereais	Sim	https://www.asfertglobal.com/productos/
Bioestimulante	FYLLOTON	BIOLCHIM	Extrato de algas Proteínas hidrolisadas e aminoácidos	Mistura de aminoácidos		Extrato puro de algas <i>Ascophyllum nodosum</i> Leonardita	Estimulação do desenvolvimento radicular Melhoria da absorção de nutrientes Aumento da resistência ao stress abiótico Melhora a produtividade da cultura e regula o ciclo fenológico	Hortícolas, frutícolas, vinha, cereais, ornamentais	Sim	https://biolchim.com.br/biolchim/portfolio-view/fylloton/
Bioestimulante	GREENSET	GREENHAS GROUP	Proteínas hidrolisadas e aminoácidos	Mistura de aminoácidos			Estimulação do crescimento vegetal Melhoria da absorção e assimilação de nutrientes Aumento da resistência ao stress abiótico	Hortícolas, frutícolas, citrinos, olival, cereais, ornamentais	Sim	https://www.greenhasgroup.es/wp-content/uploads/greenhas-greenhas-group-SP-2024.pdf
Bioestimulante	HUMITERRA	SERVALESA	Substâncias húmicas	Ácidos húmicos Ácidos fúlvicos			Estimulação do crescimento vegetal Melhoria da absorção e assimilação de nutrientes Estimula a atividade dos microorganismos do solo	Hortícolas, frutícolas, ornamentais	Sim	https://servalesa.com/producto/humiterra/

Anexo I (continuação). Produtos bioestimulantes aprovados para Modo de Produção Biológico no mercado português, mercado português, com indicação das respetivas substâncias ativas, modos de ação, culturas alvo e compatibilidade com tomateiro. Produtos bioestimulantes com função biofertilizante estão incluídos na categoria “Biofertilizantes”. Esta lista não é exaustiva e não contempla todos os produtos disponíveis no mercado.

Classe	Nome comercial	Fornecedor	Tipo de substância	Subtipo	Espécie	Composição; outros	Modo de ação	Culturas	Tomate	web link
Bioestimulante	KIPLANT ACTAZYM	ASFERTGLOBAL	Proteínas hidrolisadas e aminoácidos	Mistura de aminoácidos			Estimulação do crescimento vegetal Melhoria da absorção e assimilação de nutrientes Aumento da resistência ao stress abiótico	Hortícolas, frutícolas	Sim	https://www.asfertglobal.com/produtos/
Bioestimulante	MAS RAIZ+	SERVALESA	Proteínas hidrolisadas e aminoácidos	Mistura de aminoácidos		Ácido gama-aminobutírico	Estimulação do crescimento vegetal Melhoria da absorção e assimilação de nutrientes Aumento da resistência ao stress abiótico	Hortícolas, frutícolas, citrinos, olival, cereais, ornamentais	Sim	https://servalesa.com/en/producto/mas-raiz-2/#info
Bioestimulante	MYCOUP	HUBEL VERDE	Inoculantes microbianos	Fungos micorrízicos	<i>Glomus iranicum</i> var. <i>tenuihypharum</i>		Aumento da absorção de nutrientes e água	Hortícolas, frutícolas, citrinos, vinha, olival	Sim	https://hubel.pt/produto/mycoup/
Bioestimulante	MYCOUP 360	HUBEL VERDE	Inoculantes microbianos	Fungos micorrízicos	<i>Glomus iranicum</i> var. <i>tenuihypharum</i>	Complexo orgânico-mineral sinérgico.	Aumento da absorção de nutrientes e água	Hortícolas, frutícolas, citrinos, vinha, olival	Sim	https://hubel.pt/produto/mycoup-360/
Bioestimulante	MYR B	CRIMOLARA	Proteínas hidrolisadas e aminoácidos	Mistura de aminoácidos			Estimulação do crescimento vegetal Melhoria da absorção e assimilação de nutrientes Aumento da resistência ao stress abiótico	Hortícolas, frutícolas	Sim	https://www.crimolara.pt/en/274/
Bioestimulante	MYR Ca	CRIMOLARA	Proteínas hidrolisadas e aminoácidos	Mistura de aminoácidos			Estimulação do crescimento vegetal Melhoria da absorção e assimilação de nutrientes Aumento da resistência ao stress abiótico	Hortícolas, frutícolas	Sim	https://www.crimolara.pt/pt/275/myr-ca
Bioestimulante	MYR Cu	CRIMOLARA	Proteínas hidrolisadas e aminoácidos	Mistura de aminoácidos			Estimulação do crescimento vegetal Melhoria da absorção e assimilação de nutrientes Aumento da resistência ao stress abiótico	Hortícolas, frutícolas	Sim	https://www.crimolara.pt/pt/1020/myr-cu

Anexo I (continuação). Produtos bioestimulantes aprovados para Modo de Produção Biológico no mercado português, mercado português, com indicação das respetivas substâncias ativas, modos de ação, culturas alvo e compatibilidade com tomateiro. Produtos bioestimulantes com função biofertilizante estão incluídos na categoria “Biofertilizantes”. Esta lista não é exaustiva e não contempla todos os produtos disponíveis no mercado.

Classe	Nome comercial	Fornecedor	Tipo de substância	Subtipo	Espécie	Composição; outros	Modo de ação	Culturas	Tomate	web link
Bioestimulante	MYR Fe	CRIMOLARA	Proteínas hidrolisadas e aminoácidos	Mistura de aminoácidos			Estimulação do crescimento vegetal Melhoria da absorção e assimilação de nutrientes Aumento da resistência ao stress abiótico	Hortícolas, frutícolas	Sim	https://www.crimolara.pt/pt/277/myr-fe
Bioestimulante	MYR Mix	CRIMOLARA	Proteínas hidrolisadas e aminoácidos	Mistura de aminoácidos			Estimulação do crescimento vegetal Melhoria da absorção e assimilação de nutrientes Aumento da resistência ao stress abiótico	Hortícolas, frutícolas	Sim	https://www.crimolara.pt/pt/280/myr-mix
Bioestimulante	MYR MnZn	CRIMOLARA	Proteínas hidrolisadas e aminoácidos	Mistura de aminoácidos			Estimulação do crescimento vegetal Melhoria da absorção e assimilação de nutrientes Aumento da resistência ao stress abiótico	Hortícolas, frutícolas	Sim	https://www.crimolara.pt/pt/282/myr-mn-zn
Bioestimulante	MYR N	CRIMOLARA	Proteínas hidrolisadas e aminoácidos	Mistura de aminoácidos			Estimulação do crescimento vegetal Melhoria da absorção e assimilação de nutrientes Aumento da resistência ao stress abiótico	Hortícolas, frutícolas	Sim	https://www.crimolara.pt/en/273/
Bioestimulante	NATURAMIN-WSP	JOVAGRO	Proteínas hidrolisadas e aminoácidos	Mistura de aminoácidos			Estimulação do crescimento vegetal Melhoria da absorção e assimilação de nutrientes Aumento da resistência ao stress abiótico	Hortícolas, frutícolas, citrinos, cereais	Sim	https://www.jovagro.pt/sh/op/inovabio/finutricao/bioativadores/naturamin-wsp/
Bioestimulante	NATURCOMPLET G	JOVAGRO	Substâncias húmicas	Ácidos húmicos Ácidos fúlvicos			Estimulação do crescimento vegetal Melhoria da absorção e assimilação de nutrientes Estimula a atividade dos microrganismos do solo	Hortícolas, frutícolas, citrinos, olival, vinha, cereais	Sim	https://www.jovagro.pt/sh/op/inovabio/finutricao/materias-organicas/naturcomplet-g/

Anexo I (continuação). Produtos bioestimulantes aprovados para Modo de Produção Biológico no mercado português, mercado português, com indicação das respetivas substâncias ativas, modos de ação, culturas alvo e compatibilidade com tomateiro. Produtos bioestimulantes com função biofertilizante estão incluídos na categoria “Biofertilizantes”. Esta lista não é exaustiva e não contempla todos os produtos disponíveis no mercado.

Classe	Nome comercial	Fornecedor	Tipo de substância	Subtipo	Espécie	Composição; outros	Modo de ação	Culturas	Tomate	web link
Bioestimulante	NATURVITAL PLUS	JOVAGRO	Substâncias húmicas	Ácidos húmicos Ácidos fúlvicos			Estimulação do crescimento vegetal Melhoria da absorção e assimilação de nutrientes Estimula a atividade dos microrganismos do solo	Hortícolas, frutícolas, citrinos, olival, vinha, cereais, ornamentais	Sim	https://www.ovagro.pt/shop/inovabio/fitonutricao/materias-organicas/naturvital-plus/
Bioestimulante	NOV@	BIOLCHIM	Substâncias húmicas Extrato de algas Proteínas hidrolisadas e aminoácidos	Ácidos húmicos			Estimulação do crescimento vegetal Melhoria da absorção e assimilação de nutrientes Aumento da resistência ao stress abiótico Estimula a atividade dos microrganismos do solo Melhora a produtividade da cultura e regula o ciclo fenológico	Hortícolas, frutícolas, cereais	Sim	https://www.biolchim.com/en/products/nova/
Bioestimulante	NUTRIGREEN AD	GREENHAS GROUP	Proteínas hidrolisadas e aminoácidos	Mistura de aminoácidos			Estimulação do crescimento vegetal Melhoria da absorção e assimilação de nutrientes Aumento da resistência ao stress abiótico	Hortícolas, frutícolas, citrinos, olival, vinha, ornamentais	Sim	https://www.greenhasgroup.es/pt-abonos-fertilizantes/nutrigreen-ad/
Bioestimulante	NUTRIMAN N24	SERVALESA	Proteínas hidrolisadas e aminoácidos	Mistura de aminoácidos			Estimulação do crescimento vegetal Melhoria da absorção e assimilação de nutrientes Aumento da resistência ao stress abiótico	Hortícolas, frutícolas, citrinos, olival, vinha, cereais, ornamentais	Sim	https://servalesa.com/en/producto/nutriman-n24-2/
Bioestimulante	ORGANIA BIOFUERZA 212	FERTINAGRO	Substâncias húmicas Proteínas hidrolisadas e aminoácidos	Ácidos húmicos Ácidos fúlvicos Mistura de peptídeos			Estimulação do crescimento vegetal Melhoria da absorção e assimilação de nutrientes Aumento da resistência ao stress abiótico Estimula a atividade dos microrganismos do solo	Hortícolas, frutícolas, citrinos, olival, vinha, cereais	Sim	https://products.fertinagro.com/en/organia-nic-and-organomineral/organia-biofuerza

Anexo I (continuação). Produtos bioestimulantes aprovados para Modo de Produção Biológico no mercado português, mercado português, com indicação das respetivas substâncias ativas, modos de ação, culturas alvo e compatibilidade com tomateiro. Produtos bioestimulantes com função biofertilizante estão incluídos na categoria “Biofertilizantes”. Esta lista não é exaustiva e não contempla todos os produtos disponíveis no mercado.

Classe	Nome comercial	Fornecedor	Tipo de substância	Subtipo	Espécie	Composição; outros	Modo de ação	Culturas	Tomate	web link
Bioestimulante	ORGANIA BIOFUERZA 441	FERTINAGRO	Substâncias húmicas Proteínas hidrolisadas e aminoácidos	Ácidos húmicos Ácidos fúlvicos Mistura de peptídeos			Estimulação do crescimento vegetal Melhoria da absorção e assimilação de nutrientes Aumento da resistência ao stress abiótico Estimula a atividade dos microrganismos do solo	Hortícolas, frutícolas, citrinos, olival, vinha, cereais	Sim	https://products.fertinagro.com/en/organia-and-organomineral/organia-biofuerza
Bioestimulante	ORGANOSUL 20S	GENYEN	Substâncias húmicas	Ácidos húmicos Ácidos fúlvicos			Estimulação do crescimento vegetal Melhoria da absorção e assimilação de nutrientes Estimula a atividade dos microrganismos do solo	Hortícolas, frutícolas, citrinos, olival, vinha, ornamentais	Sim	https://genyen.pt/produto/organosul-20-s/
Bioestimulante	ORGANOSUL KS	GENYEN	Substâncias húmicas	Ácidos húmicos Ácidos fúlvicos			Estimulação do crescimento vegetal Melhoria da absorção e assimilação de nutrientes Estimula a atividade dos microrganismos do solo	Hortícolas, frutícolas, citrinos, olival, vinha, ornamentais	Sim	https://genyen.pt/produto/organosul-ks/
Bioestimulante	ORGANOSUL NS	GENYEN	Proteínas hidrolisadas e aminoácidos	Mistura de aminoácidos		Glicina, Lisina, Ácido glutâmico	Estimulação do crescimento vegetal Melhoria da absorção e assimilação de nutrientes Aumento da resistência ao stress abiótico	Hortícolas, frutícolas, citrinos, olival, vinha, ornamentais	Sim	https://genyen.pt/produto/organosul-ns/
Bioestimulante	ORGANSER L	SERVALESA	Substâncias húmicas	Ácidos húmicos Ácidos fúlvicos			Estimulação do crescimento vegetal Melhoria da absorção e assimilação de nutrientes Estimula a atividade dos microrganismos do solo	Hortícolas, frutícolas, cereais, ornamentais	Sim	https://servalesa.com/en/product/organiser-l-2/
Bioestimulante	ORGAPLANT ORGANIC	FITOLIVOS	Proteínas hidrolisadas e aminoácidos	Mistura de aminoácidos			Estimulação do crescimento vegetal Melhoria da absorção e assimilação de nutrientes Aumento da resistência ao stress abiótico	Hortícolas, frutícolas, citrinos, cereais, ornamentais	Sim	https://www.fitolivos.pt/portfolio/orgaplant-organic/

Anexo I (continuação). Produtos bioestimulantes aprovados para Modo de Produção Biológico no mercado português, mercado português, com indicação das respetivas substâncias ativas, modos de ação, culturas alvo e compatibilidade com tomateiro. Produtos bioestimulantes com função biofertilizante estão incluídos na categoria “Biofertilizantes”. Esta lista não é exaustiva e não contempla todos os produtos disponíveis no mercado.

Classe	Nome comercial	Fornecedor	Tipo de substância	Subtipo	Espécie	Composição; outros	Modo de ação	Culturas	Tomate	web link
Bioestimulante	PROFERTIL	ADP FERTILIZANTES	Extrato de algas			Extrato puro de algas <i>Ascophyllum nodosum</i>	Estimulação do desenvolvimento radicular Melhoria da absorção de nutrientes Aumento da resistência ao stress abiótico Melhora a produtividade da cultura e regula o ciclo fenológico	Hortícolas, frutícolas, cereais, citrinos, olival, vinha	Sim	https://www.fertiberia.com/pt-pt/productos/agricultura/profertil/
Bioestimulante	PROMVEG	ASFERTGLOBAL	Proteínas hidrolisadas e aminoácidos	Mistura de aminoácidos		Glutamina, ácido aspártico, alanina, arginina, glicina, histidina, leucina, isoleucina, lisina, metionina, fenilalanina, prolina, serina, treonina, tirosina, valina.	Estimulação do crescimento vegetal Melhoria da absorção e assimilação de nutrientes Aumento da resistência ao stress abiótico	Hortícolas, frutícolas, citrinos, olival, vinha, ornamentais	Sim	https://www.asfertglobal.com/productos/
Bioestimulante	PROTAMIN Cu 62	BIOLCHIM	Proteínas hidrolisadas e aminoácidos	Mistura de aminoácidos			Estimulação do crescimento vegetal Melhoria da absorção e assimilação de nutrientes Aumento da resistência ao stress abiótico	Hortícolas, frutícolas, citrinos, olival, vinha, cereais	Sim	https://www.biolchim.com/en/products/protamin-cu-62/
Bioestimulante	RA.AN 13156	ADRIATICA	Extrato de algas			Extrato puro de algas <i>Ascophyllum nodosum</i> Manitol, citocininas, giberelinas	Estimulação do desenvolvimento radicular Melhoria da absorção de nutrientes Aumento da resistência ao stress abiótico Melhora a produtividade da cultura e regula o ciclo fenológico Osmorregulação	Hortícolas, frutícolas, citrinos, olival, vinha, ornamentais	Sim	https://k-adriatica.it/en/products/physiological-activators/ra-an-13156
Bioestimulante	RACINETT	FITOLIVOS	Proteínas hidrolisadas e aminoácidos	Mistura de aminoácidos			Estimulação do crescimento vegetal Melhoria da absorção e assimilação de nutrientes Aumento da resistência ao stress abiótico	Hortícolas, frutícolas, citrinos, ornamentais	Sim	https://www.fitolivos.pt/portfolio/nemaqui/

Anexo I (continuação). Produtos bioestimulantes aprovados para Modo de Produção Biológico no mercado português, mercado português, com indicação das respetivas substâncias ativas, modos de ação, culturas alvo e compatibilidade com tomateiro. Produtos bioestimulantes com função biofertilizante estão incluídos na categoria “Biofertilizantes”. Esta lista não é exaustiva e não contempla todos os produtos disponíveis no mercado.

Classe	Nome comercial	Fornecedor	Tipo de substância	Subtipo	Espécie	Composição; outros	Modo de ação	Culturas	Tomate	web link
Bioestimulante	RHIZAS	FITOLIVOS	Inoculantes microbianos	Fungos micorrízicos			Aumento da absorção de nutrientes e água	Hortícolas, frutícolas, cereais	Sim	https://www.fitolivos.pt/portfolio/cripthum-2/
Bioestimulante	RHIZUM	FITOLIVOS	Substâncias húmicas Proteínas hidrolisadas e aminoácidos	Ácidos fúlvicos Mistura de aminoácidos			Estimulação do crescimento vegetal Melhoria da absorção e assimilação de nutrientes Aumento da resistência ao stress abiótico Estimula a atividade dos microrganismos do solo	Hortícolas, frutícolas, citrinos, cereais, ornamentais	Sim	https://www.fitolivos.pt/portfolio/rhizum/
Bioestimulante	RIZOGEN	ASFERTGLOBAL	Extrato de algas			Extrato puro de algas <i>Ascophyllum nodosum</i>	Estimulação do desenvolvimento radicular Melhoria da absorção de nutrientes Aumento da resistência ao stress abiótico Melhora a produtividade da cultura e regula o ciclo fenológico	Hortícolas, frutícolas, citrinos, vinha, oliveira, cereais	Sim	https://www.asfertglobal.com/produtos/
Bioestimulante	SERVAL NK	SERVALESA	Proteínas hidrolisadas e aminoácidos	Mistura de aminoácidos			Estimulação do crescimento vegetal Melhoria da absorção e assimilação de nutrientes Aumento da resistência ao stress abiótico	Hortícolas, frutícolas, cereais	Sim	https://servalesa.com/en/producto/serval-nk-2/#info
Bioestimulante	SERVANITRO STAR	SERVALESA	Proteínas hidrolisadas e aminoácidos	Mistura de aminoácidos			Estimulação do crescimento vegetal Melhoria da absorção e assimilação de nutrientes Aumento da resistência ao stress abiótico	Hortícolas, frutícolas, cereais	Sim	https://servalesa.com/en/producto/servanitro-star-2/
Bioestimulante	SERVAPTON	SERVALESA	Proteínas hidrolisadas e aminoácidos	Mistura de aminoácidos			Estimulação do crescimento vegetal Melhoria da absorção e assimilação de nutrientes Aumento da resistência ao stress abiótico	Hortícolas, frutícolas, cereais	Sim	https://servalesa.com/en/producto/servapton-2/#info

Anexo I (continuação). Produtos bioestimulantes aprovados para Modo de Produção Biológico no mercado português, mercado português, com indicação das respetivas substâncias ativas, modos de ação, culturas alvo e compatibilidade com tomateiro. Produtos bioestimulantes com função biofertilizante estão incluídos na categoria “Biofertilizantes”. Esta lista não é exaustiva e não contempla todos os produtos disponíveis no mercado.

Classe	Nome comercial	Fornecedor	Tipo de substância	Subtipo	Espécie	Composição; outros	Modo de ação	Culturas	Tomate	web link
Bioestimulante	SIRO ALGAS	LEAL & SOARES	Extrato de algas			Extrato puro de algas <i>Ascophyllum nodosum</i>	Estimulação do desenvolvimento radicular Melhoria da absorção de nutrientes Aumento da resistência ao stress abiótico Melhora a produtividade da cultura e regula o ciclo fenológico	Hortícolas, frutícolas, cereais	Sim	https://www.siro.pt/PT/programas/ewpvi/ew.aspx?codigo=portal_produtos&categoria=portal_fertilizantes_liquidos&produto=p-SA106000
Bioestimulante	SOL-PLEX ALGAE Growth	ALLTECH	Extrato de algas			Extrato puro de algas <i>Ascophyllum nodosum</i> Manitol	Estimulação do desenvolvimento radicular Melhoria da absorção de nutrientes Aumento da resistência ao stress abiótico Melhora a produtividade da cultura e regula o ciclo fenológico Osmorregulação	Hortícolas, frutícolas, citrinos, vinha, oliveira cereais	Sim	https://www.alltech.com/es-es/otras-soluciones-sol-plexr?utm_source=chatgpt.com
Bioestimulante	STIM PURE AA LIQUID	FITOLIVOS	Extrato de algas			Extrato puro de algas <i>Ascophyllum nodosum</i>	Estimulação do desenvolvimento radicular Melhoria da absorção de nutrientes Aumento da resistência ao stress abiótico Melhora a produtividade da cultura e regula o ciclo fenológico	Hortícolas, frutícolas, citrinos, cereais, ornamentais	Sim	https://www.fitolivos.pt/portfolio/stim-pure-aa-liquid/
Bioestimulante	SUGAR TRANSFER	FITOLIVOS	Proteínas hidrolisadas e aminoácidos	Mistura de aminoácidos			Estimulação do crescimento vegetal Melhoria da absorção e assimilação de nutrientes Aumento da resistência ao stress abiótico	Hortícolas, frutícolas, citrinos, cereais, ornamentais	Sim	https://www.fitolivos.pt/portfolio/sugar-transfer/

Anexo I (continuação). Produtos bioestimulantes aprovados para Modo de Produção Biológico no mercado português, mercado português, com indicação das respetivas substâncias ativas, modos de ação, culturas alvo e compatibilidade com tomateiro. Produtos bioestimulantes com função biofertilizante estão incluídos na categoria “Biofertilizantes”. Esta lista não é exaustiva e não contempla todos os produtos disponíveis no mercado.

Classe	Nome comercial	Fornecedor	Tipo de substância	Subtipo	Espécie	Composição; outros	Modo de ação	Culturas	Tomate	web link
Bioestimulante	SUPER FIFTY	FITOLIVOS	Extrato de algas			Extrato puro de algas <i>Ascophyllum nodosum</i>	Estimulação do desenvolvimento radicular Melhoria da absorção de nutrientes Aumento da resistência ao stress abiótico Melhora a produtividade da cultura e regula o ciclo fenológico	Hortícolas, frutícolas, citrinos, olival, cereais	Sim	https://www.fitolivos.pt/portfolio/super-fifty/
Bioestimulante	TECNIFERTI MOL	TECNIFERTI	Substâncias húmicas Proteínas hidrolisadas e aminoácidos	Ácidos fúlvicos Mistura de aminoácidos			Estimulação do crescimento vegetal Melhoria da absorção e assimilação de nutrientes Aumento da resistência ao stress abiótico Estimula a atividade dos microrganismos do solo	Hortícolas, frutícolas	Sim	https://www.tecniferti.com/pt/Produtos/BIOLOGICO/TECNIFERTI-MOL-C43
Bioestimulante	TECNIFOL AMINOÁCIDOS	FERTIBERIA	Proteínas hidrolisadas e aminoácidos	Mistura de aminoácidos			Estimulação do crescimento vegetal Melhoria da absorção e assimilação de nutrientes Aumento da resistência ao stress abiótico	Hortícolas, frutícolas, cereais	Sim	https://www.fertiberia.com/pt/pt/produtos/agricultura/tecnifol-aminoacidos/
Bioestimulante	TIGRE	CRIMOLARA	Proteínas hidrolisadas e aminoácidos	Mistura de aminoácidos		Ácido aspártico, ácido glutâmico, alanina, arginina, glicina, histidina, leucina, isoleucina, lisina, fenilalanina, prolina, serina, treonina, tirosina, valina.	Estimulação do crescimento vegetal Melhoria da absorção e assimilação de nutrientes Aumento da resistência ao stress abiótico	Hortícolas, frutícolas, citrinos, cereais	Sim	https://www.crimolara.pt/pt/914/tigre
Bioestimulante	TRIAMIN	FITOLIVOS	Proteínas hidrolisadas e aminoácidos	Mistura de aminoácidos			Estimulação do crescimento vegetal Melhoria da absorção e assimilação de nutrientes Aumento da resistência ao stress abiótico	Hortícolas, frutícolas, citrinos, cereais, ornamentais	Sim	https://www.fitolivos.pt/portfolio/triamin/

Anexo I (continuação). Produtos bioestimulantes aprovados para Modo de Produção Biológico no mercado português, mercado português, com indicação das respetivas substâncias ativas, modos de ação, culturas alvo e compatibilidade com tomateiro. Produtos bioestimulantes com função biofertilizante estão incluídos na categoria “Biofertilizantes”. Esta lista não é exaustiva e não contempla todos os produtos disponíveis no mercado.

Classe	Nome comercial	Fornecedor	Tipo de substância	Subtipo	Espécie	Composição; outros	Modo de ação	Culturas	Tomate	web link
Bioestimulante	TRIUMPHALIS	GENYEN	Substâncias húmicas Proteínas hidrolisadas e aminoácidos	Ácidos húmicos Ácidos fúlvicos Mistura de aminoácidos		Triptofano, glicina, lisina, ácido glutâmico Betaína	Estimulação do crescimento vegetal Melhoria da absorção e assimilação de nutrientes Aumento da resistência ao stress abiótico Estimula a atividade dos microrganismos do solo	Hortícolas, frutícolas, citrinos, vinha, oliveira, cereais	Sim	https://genyen.pt/produto/triumphalis/
Bioestimulante	VEGETAL B60	HUBEL VERDE	Substâncias húmicas	Ácidos fúlvicos		Glicinabetaina	Estimulação do crescimento vegetal Melhoria da absorção e assimilação de nutrientes Estimula a atividade dos microrganismos do solo	Hortícolas, frutícolas, citrinos, vinha, oliveira, cereais	Sim	https://hubel.pt/produto/vegetal-b60/
Bioestimulante	VITAMIN VEGETAL	HUBEL VERDE	Proteínas hidrolisadas e aminoácidos	Mistura de aminoácidos		Ácido aspártico, ácido glutâmico, alanina, arginina, cisteína, glicina, hidroxiprolina, histidina, leucina, isoleucina, lisina, metionina, fenilalanina, prolina, serina, treonina, triptofano, tirosina, valina.	Estimulação do crescimento vegetal Melhoria da absorção e assimilação de nutrientes Aumento da resistência ao stress abiótico	Hortícolas, frutícolas, citrinos, vinha, oliveira, cereais	Sim	https://hubel.pt/produto/vitamin-vegetal/
Bioestimulante	WELGRO AMINO	MASSÓ	Proteínas hidrolisadas e aminoácidos	Mistura de aminoácidos		Ácido aspártico, ácido glutâmico, alanina, glicina, hidroxiprolina, leucina, isoleucina, lisina, fenilalanina, prolina.	Estimulação do crescimento vegetal Melhoria da absorção e assimilação de nutrientes Aumento da resistência ao stress abiótico	Hortícolas, frutícolas, citrinos, vinha, oliveira, cereais	Sim	https://www.massoaagro.com/pt/productos/adubos-e-correctivos/welgro-amino-pt
Bioestimulante	WELGRO MAR CREMA ECOLICITOR	MASSÓ	Extrato de algas			Extrato puro de algas Ascophyllum nodosum Manitol	Estimulação do desenvolvimento radicular Melhoria da absorção de nutrientes Aumento da resistência ao stress abiótico Melhora a produtividade da cultura e regula o ciclo fenológico Osmorregulação	Hortícolas, frutícolas, citrinos, vinha, oliveira, cereais	Sim	https://www.massoaagro.com/pt/productos/adubos-e-correctivos/welgro-mar-crema-ecolicitor-pt

Anexo I (continuação). Produtos bioestimulantes aprovados para Modo de Produção Biológico no mercado português, mercado português, com indicação das respetivas substâncias ativas, modos de ação, culturas alvo e compatibilidade com tomateiro. Produtos bioestimulantes com função biofertilizante estão incluídos na categoria “Biofertilizantes”. Esta lista não é exaustiva e não contempla todos os produtos disponíveis no mercado.

Classe	Nome comercial	Fornecedor	Tipo de substância	Subtipo	Espécie	Composição; outros	Modo de ação	Culturas	Tomate	web link
Biofertilizante	BACNIFOS	FERTIBERIA	Inoculantes microbianos	Bactérias de vida livre	<i>Pseudomonas putida</i> <i>Pseudomonas fluorescens</i>		Estimulação do crescimento das raízes Solubilização de nutrientes Produção de sideróforos	Pequenos frutos	Não	https://www.fertiberia.com/pt-pt/producos/agricultura/bacnifos/
Biofertilizante	BIOCEL	ZEOCEL	Inoculantes microbianos	Bactérias de vida livre Rizobactérias Fungos micorrízicos Fungos de vida livre	<i>Streptomyces griseoruber</i> <i>Streptomyces rimosos</i> <i>Streptomyces thermoflavus</i> <i>Streptomyces actuosus</i> <i>Streptomyces atroolivaceus</i> <i>Bacillus spp.</i> <i>Pseudomonas spp.</i> <i>Arthrobacter spp.</i> <i>Cellulomonas spp.</i> <i>Nitrossomonas spp.</i> <i>Aspergillus niger</i> <i>Rhizomucor miehei</i> <i>Thermothelomyces thermophilus</i> <i>Paecilomyces variotii</i> <i>Thermomyces lanuginosus</i> Leveduras	Tiaminas, pirodoxal, riboflavina, nicotinamida, ácido nicotínico Citocininas e auxinas	Aumento da absorção de nutrientes e água Estimulação do crescimento das raízes Fixação biológica de azoto Solubilização de nutrientes Produção de sideróforos	Todas as culturas	Sim	https://www.zeoceel.pt/0/pt/products/
Biofertilizante	BN-AZOS	SERVALESA	Inoculantes microbianos	Bactérias de vida livre	<i>Azotobacter chroococcum</i> BNT-09-Ac		Estimulação do crescimento das raízes	Hortícolas	Sim	chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefndmkai/https://novagrill.com/uploads/Ficha-tecnica-BN-AZOS.pdf

Anexo I (continuação). Produtos bioestimulantes aprovados para Modo de Produção Biológico no mercado português, mercado português, com indicação das respetivas substâncias ativas, modos de ação, culturas alvo e compatibilidade com tomateiro. Produtos bioestimulantes com função biofertilizante estão incluídos na categoria “Biofertilizantes”. Esta lista não é exaustiva e não contempla todos os produtos disponíveis no mercado.

Classe	Nome comercial	Fornecedor	Tipo de substância	Subtipo	Espécie	Composição; outros	Modo de ação	Culturas	Tomate	web link
Biofertilizante	BN-NOVA	SERVALESA	Inoculantes microbianos	Bactérias de vida livre	<i>Lysinibacillus xylanilyticus</i>	Microelementos quelados com EDTA	Promoção do crescimento da planta Solubilização de nutrientes	Hortícolas, frutícolas, citrinos, cereais	Sim	https://servalesa.com/produto/bn-nova/
Biofertilizante	BN-RENOV MICRO	SERVALESA	Inoculantes microbianos	Bactérias de vida livre Rizobactérias	<i>Bacillus siamensis</i> BC02-Bsm <i>Bacillus amyloliquefaciens</i> BC04-Ba <i>Bacillus megaterium</i> BC07-Bmeg <i>Pseudomonas fluorescens</i> BC06-Pf		Estimulação do crescimento das raízes Fixação biológica de azoto Solubilização de nutrientes Produção de sideróforos	Hortícolas	Sim	https://servalesa.com/produto/bn-renov-micro/
Biofertilizante	BN-RENOV SUPER 6	SERVALESA	Inoculantes microbianos	Bactérias de vida livre Rizobactérias	<i>Bacillus subtilis</i> BC03- Bss <i>Bacillus pumilus</i> BNT10-Bp <i>Bacillus siamensis</i> BC02-Bsm <i>Bacillus amyloliquefaciens</i> BC04- Ba <i>Bacillus megaterium</i> BC07- Bmeg <i>Pseudomonas fluorescens</i> (estirpe BC06- Pf)		Estimulação do crescimento das raízes Fixação biológica de azoto Solubilização de nutrientes Produção de sideróforos	Hortícolas, frutícolas, citrinos, vinha, cereais	sim	https://servalesa.com/produto/renov-super-6/
Biofertilizante	CONTRIBUTE ibK	ALLTECH	Inoculantes microbianos	Rizobactérias	<i>Bacillus megaterium</i> CECT 30095		Estimulação do crescimento das raízes Fixação biológica de azoto Solubilização de nutrientes Produção de sideróforos	Hortícolas, culturas lenhosas	Sim	https://novagril.com/docs/agricultura/feutilizantes/contribute-ibk-ft.pdf
Biofertilizante	CONTRIBUTE ibN	ALLTECH	Inoculantes microbianos	Rizobactérias	<i>Azospirillum brasilense</i> CECT 9381		Estimulação do crescimento das raízes Fixação biológica de azoto	Hortícolas, frutícolas, vinha, cereais	Sim	https://novagril.com/docs/agricultura/feutilizantes/contribute-ibn-ft.pdf

Anexo I (continuação). Produtos bioestimulantes aprovados para Modo de Produção Biológico no mercado português, mercado português, com indicação das respetivas substâncias ativas, modos de ação, culturas alvo e compatibilidade com tomateiro. Produtos bioestimulantes com função biofertilizante estão incluídos na categoria “Biofertilizantes”. Esta lista não é exaustiva e não contempla todos os produtos disponíveis no mercado.

Classe	Nome comercial	Fornecedor	Tipo de substância	Subtipo	Espécie	Composição; outros	Modo de ação	Culturas	Tomate	web link
Biofertilizante	CONTRIBUTE ibNP	ALLTECH	Inoculantes microbianos	Bactérias de vida livre Rizobactérias	<i>Azospirillum brasilense</i> CECT 9381 <i>Pseudomonas putida</i> CECT 9382		Estimulação do crescimento das raízes Fixação biológica de azoto Solubilização de nutrientes Produção de sideróforos	Hortícolas, culturas lenhosas	Sim	https://novagril.com/docs/agricultura/fertilizantes/contribute-ibnp-ft.pdf
Biofertilizante	CONTRIBUTE ibP	ALLTECH	Inoculantes microbianos	Bactérias de vida livre	<i>Pseudomonas putida</i> CECT 9382		Estimulação do crescimento das raízes Solubilização de nutrientes Produção de sideróforos	Hortícolas	Sim	https://novagril.com/docs/agricultura/fertilizantes/contribute-ibp-ft.pdf
Biofertilizante	CONTRIBUTE SR	ALLTECH	Inoculantes microbianos	Bactérias de vida livre Rizobactérias	<i>Bacillus subtilis</i> <i>Enterococcus faecium</i> <i>Lactobacillus plantarum</i>	Inertes	Estimulação do crescimento das raízes Solubilização de nutrientes Produção de sideróforos	Hortícolas, frutícolas, cereais, citrinos, vinha, ornamentais	Sim	https://www.alltech.com/contributer-sr
Biofertilizante	ENERPLUS	JOVAGRO	Inoculantes microbianos	Bactérias de vida livre	<i>Pseudomonas fluorescens</i> GR-322		Estimulação do crescimento das raízes Solubilização de nutrientes Produção de sideróforos	Hortícolas, frutícolas, citrinos, pequenos frutos	Sim	https://www.jovagro.pt/wp-content/uploads/2020/05/EnerPlus_Ficha_tecnica_V4.pdf
Biofertilizante	FERTTYBYO	FITOLIVOS	Inoculantes microbianos	Rizobactérias	<i>Azospirillum brasilense</i>		Estimulação do crescimento das raízes Fixação biológica de azoto	Horticultura	Sim	https://www.fitolivos.pt/portfolio/fertybyo/
Biofertilizante	FINDER	FERTIBERIA	Inoculantes microbianos	Rizobactérias	<i>Sinorhizobium arboris</i> <i>Azospirillum brasilense</i>		Estimulação do crescimento das raízes Fixação biológica de azoto	Leguminosas	Não	https://www.fertiberia.com/pt-pt/producao/agricultura/finder/

Anexo I (continuação). Produtos bioestimulantes aprovados para Modo de Produção Biológico no mercado português, mercado português, com indicação das respetivas substâncias ativas, modos de ação, culturas alvo e compatibilidade com tomateiro. Produtos bioestimulantes com função biofertilizante estão incluídos na categoria “Biofertilizantes”. Esta lista não é exaustiva e não contempla todos os produtos disponíveis no mercado.

Classe	Nome comercial	Fornecedor	Tipo de substância	Subtipo	Espécie	Composição; outros	Modo de ação	Culturas	Tomate	web link
Biofertilizante	FUEGO	BIAGRO	Inoculantes microbianos Proteínas hidrolisadas e aminoácidos	Bactérias de vida livre Aminoácidos isolados	<i>Lactobacillus</i> spp. Glicina		Produção de ácidos orgânicos	Hortícolas, frutícolas, citrinos, ornamentais	Sim	https://www.biagro.es/producto/fuego/
Biofertilizante	KIPLANT ALL-GRIP	ASFERTGLOBAL	Inoculantes microbianos	Rizobactérias	<i>Bacillus megaterium</i> BS1 (CECT 30400) <i>Pseudomonas fluorescens</i> BS2 (CECT 30401) <i>Pseudomonas putida</i> BS3 (CECT 30402)		Estimulação do crescimento das raízes Fixação biológica de azoto Solubilização de nutrientes Produção de sideróforos	Hortícolas, frutícolas, olival, vinha, cereais	Sim	https://www.asfertglobal.com/productos/kiplant-allgrip-pt/
Biofertilizante	KIPLANT AWAKEN	ASFERTGLOBAL	Inoculantes microbianos				Estimulação do crescimento das raízes	Milho, girassol	Não	https://www.asfertglobal.com/productos/
Biofertilizante	KIPLANT InMass	ASFERTGLOBAL	Inoculantes microbianos	Rizobactérias	<i>Azospirillum brasilense</i> BS92 (CECT 30469) <i>Bacillus megaterium</i> BS1 (CECT 30400)		Estimulação do crescimento das raízes Fixação biológica de azoto Solubilização de nutrientes Produção de sideróforos	Hortícolas, frutícolas, citrinos, olival, vinha, cereais	Sim	https://www.asfertglobal.com/productos/kiplant-inmass-pt/
Biofertilizante	MetaBIOM Granule	ASFERTGLOBAL	Inoculantes microbianos				Estimulação do crescimento das raízes Fixação biológica de azoto	Hortícolas, frutícolas, citrinos, vinha, olival, cereais	Sim	https://www.asfertglobal.com/productos/
Biofertilizante	METABIOM SP	ASFERTGLOBAL	Inoculantes microbianos				Fixação biológica de azoto Solubilização de nutrientes	Hortícolas, frutícolas, citrinos, vinha, olival, cereais	Sim	https://www.asfertglobal.com/productos/metabiom-sp-pt/
Biofertilizante	MYCOSHELL DRIPPER	ASFERTGLOBAL	Inoculantes microbianos Substâncias húmicas	Fungos micorrízicos Ácidos húmicos	<i>Rhizoglyphus irregularis</i>		Aumento da absorção de nutrientes e água	Hortícolas, frutícolas	Sim	https://www.asfertglobal.com/products/mycoshell-en/

Anexo I (continuação). Produtos bioestimulantes aprovados para Modo de Produção Biológico no mercado português, mercado português, com indicação das respetivas substâncias ativas, modos de ação, culturas alvo e compatibilidade com tomateiro. Produtos bioestimulantes com função biofertilizante estão incluídos na categoria “Biofertilizantes”. Esta lista não é exaustiva e não contempla todos os produtos disponíveis no mercado.

Classe	Nome comercial	Fornecedor	Tipo de substância	Subtipo	Espécie	Composição; outros	Modo de ação	Culturas	Tomate	web link
Biofertilizante	MYCROTTRON	ARVENSIS	Inoculantes microbianos	Bactérias de vida livre	<i>Pseudomona putida</i>		Estimulação do crescimento das raízes Solubilização de nutrientes Produção de sideróforos	Hortícolas, frutícolas, cereais, ornamentais	Sim	https://www.arvensis.com/es/arvensis-agro-mycrottron-blog/
Biofertilizante	NATURA OPTIM4	FERTIBERIA	Inoculantes microbianos	Bactérias de vida livre Rizobactérias	<i>Azospirillum brasilense</i> <i>Azotobacter chroococcum</i> <i>Bacillus megaterium</i> <i>Rhizobium loti</i>		Estimulação do crescimento das raízes Fixação biológica de azoto Solubilização de nutrientes Produção de sideróforos	Hortícolas, frutícolas, citrinos, pequenos frutos, vinha, oliveira, cereais	Sim	https://www.buscador.portaltecnologia.com/ecovad/esp/producto/46319/Natura%20Optim4?pagina=Cultivos
Biofertilizante	NEMAGREEN	EIBOL	Inoculantes microbianos	Bactérias de vida livre	<i>Azotobacter chroococcum</i> Ag		Estimulação do crescimento das raízes Fixação biológica de azoto	Todas as culturas	Sim	https://www.eibol.com/pt-pt/productos/nemagreen-regenerador-suelo-aumenta-fijacion-nitrogeno/
Biofertilizante	NEOFORCE IMPROVER	ADP FERTILIZANTES	Inoculantes microbianos	Bactérias de vida livre	<i>Pseudomona putida</i>		Estimulação do crescimento das raízes Solubilização de nutrientes Produção de sideróforos	Hortícolas, olival, cereais	Sim	https://www.fertiberia.com/pt-pt/productos/agricultura/neoforce-improver/
Biofertilizante	NEOFORCE N FIXER	FERTIBERIA	Inoculantes microbianos	Bactérias de vida livre Rizobactérias	<i>Azospirillum brasilense</i> <i>Azotobacter vinelandii</i> <i>Rhizobium leguminosarum</i>		Estimulação do crescimento das raízes Fixação biológica de azoto	Hortícolas, frutícolas, cereais, ornamentais	Sim	https://www.fertiberia.com/en/products/agriculture/neoforce-n-fixer/

Anexo I (continuação). Produtos bioestimulantes aprovados para Modo de Produção Biológico no mercado português, mercado português, com indicação das respetivas substâncias ativas, modos de ação, culturas alvo e compatibilidade com tomateiro. Produtos bioestimulantes com função biofertilizante estão incluídos na categoria “Biofertilizantes”. Esta lista não é exaustiva e não contempla todos os produtos disponíveis no mercado.

Classe	Nome comercial	Fornecedor	Tipo de substância	Subtipo	Espécie	Composição; outros	Modo de ação	Culturas	Tomate	web link
Biofertilizante	NEOFORCE RECOVER	ADP FERTILIZANTES	Inoculantes microbianos	Bactérias de vida livre Fungos micorrízicos	<i>Trichoderma</i> spp.		Aumento da absorção de nutrientes e água Estimulação do crescimento das raízes	Hortícolas, frutícolas, vinha, olival, ornamentais	Sim	https://www.fertiberia.com/pt-pt/producao/agricultura/neoforce-recover/
Biofertilizante	RHZAS	FITOLIVOS	Inoculantes microbianos	Fungos micorrízicos			Aumento da absorção de nutrientes e água	Todas as culturas	Sim	https://www.fitolivos.pt/po
Biofertilizante	SOILLUM	JOVAGRO	Inoculantes microbianos	Bactérias de vida livre	<i>Pseudomonas fluorescens</i> GR-322		Estimulação do crescimento das raízes Solubilização de nutrientes Produção de sideróforos	Todas as culturas	Sim	https://jovagro.pt/shop/inovabio/bioprotectores-organicos-de-solo/soillum/
Biofertilizante	SULLICAB	CORTEVA	Inoculantes microbianos	Rizobactérias	<i>Bacillus licheniformis</i> <i>Bacillus safensis</i> <i>Bacillus pumilus</i> <i>Bacillus velezensis</i>		Estimulação do crescimento das raízes Fixação biológica de azoto Solubilização de nutrientes Produção de sideróforos	Todas as culturas	Sim	https://www.corteva.pt/product
Biofertilizante	TACTIC PHOS	FERTIBERIA	Inoculantes microbianos	Bactérias de vida livre	<i>Pseudomonas putida</i> <i>Pseudomonas fluorescens</i>		Estimulação do crescimento das raízes Solubilização de nutrientes Produção de sideróforos	Hortícolas, frutícolas, cereais	Sim	https://www.buscador.portaltecnologia.com/vademecum/esp/producto/46322/Tactic%20Phos
Biofertilizante	TANKAT	FERTIBERIA	Inoculantes microbianos	Bactérias de vida livre Rizobactérias	<i>Azospirillum brasilense</i> <i>Azotobacter chroococcum</i> <i>Rhizobium loti</i>		Estimulação do crescimento das raízes Fixação biológica de azoto	Hortícolas, frutícolas, citrínos, pequenos frutos, vinha, oliveira, cereais	Sim	https://www.buscador.portaltecnologia.com/vademecum/esp/producto/48839/Tankat

Anexo I (continuação). Produtos bioestimulantes aprovados para Modo de Produção Biológico no mercado português, mercado português, com indicação das respetivas substâncias ativas, modos de ação, culturas alvo e compatibilidade com tomateiro. Produtos bioestimulantes com função biofertilizante estão incluídos na categoria “Biofertilizantes”. Esta lista não é exaustiva e não contempla todos os produtos disponíveis no mercado.

Classe	Nome comercial	Fornecedor	Tipo de substância	Subtipo	Espécie	Composição; outros	Modo de ação	Culturas	Tomate	web link
Biofertilizante	TEAM HORTÍCULA	CRIMOLARA	Inoculantes microbianos	Fungos micorrízicos Bactérias de vida livre	<i>Rhizoglyphus irregularis</i> BEG72 <i>Funneliformis mosseae</i> BEG234 <i>Bacillus megaterium</i> MHBM77 <i>Bacillus megaterium</i> MHBM06	Vermiculita e dextrosa	Aumento da absorção de nutrientes e água Estimulação do crescimento das raízes Fixação biológica de azoto Solubilização de nutrientes Produção de sideróforos	Hortícolas	Sim	https://www.crimolara.pt/pt/705/team-horticolas
Biofertilizante	VIBACTER	FERTIBERIA	Inoculantes microbianos	Bactérias de vida livre Rizobactérias	<i>Azospirillum brasilense</i> <i>Azotobacter chroococcum</i> <i>Bacillus megaterium</i> <i>Rhizobium loti</i>		Estimulação do crescimento das raízes Fixação biológica de azoto Solubilização de nutrientes Produção de sideróforos	Hortícolas	Sim	https://www.fertiberia.com/pt/pt/producao/agricultura/vibacter/
Biofertilizante	XURIAN	BIOSANI	Inoculantes microbianos	Bactérias de vida livre	<i>Pseudomonas putida</i> I- 4613	maltodextrina	Estimulação do crescimento das raízes Solubilização de nutrientes Produção de sideróforos	Hortícolas, frutícolas, vinha	Sim	https://www.biosani.com/biofertilizantes/xurian-500g

8.2 Anexo II. Resultados sobre outros parâmetros analisados no estudo

Figura 1. Número de cachos por planta por modalidade e data de amostragem. Letras diferentes indicam diferenças estatisticamente significativas entre modalidades na mesma data. Os asteriscos indicam diferenças significativas entre os dois tratamentos (** $P < 0.001$; Wilcoxon rank sum test (25 Mar, 8 Abr).

Figura 2. Classe de infestação de ninfas de mosquinhas-brancas (mosca-branca) nas plantas por modalidade e data de amostragem. O índice foi estimado usando uma escala visual: 0 (sem indivíduos), 1 (1 a 10 indivíduos), 2 (11 a 30 indivíduos) e 3 (mais de 30 indivíduos por planta). Letras diferentes indicam diferenças estatisticamente significativas entre modalidades na mesma data.

Figura 3. Percentagem de plantas com ninfas de mosquinhas-brancas (mosca-branca) (incidência) por modalidade e data de amostragem. Letras diferentes indicam diferenças estatisticamente significativas entre modalidades na mesma data.

Figura 4. Número de pupas de larvas-mineiras por planta por modalidade e data de amostragem. Letras diferentes indicam diferenças estatisticamente significativas entre modalidades na mesma data.

Figura 5. Percentagem de plantas com pupas de larvas-mineiras (incidência) por modalidade e data de amostragem. Letras diferentes indicam diferenças estatisticamente significativas entre modalidades na mesma data.

Figura 6. Ajuste do modelo exponencial $y = 44,989e^{0,043x}$ à curva de voo de *Phthorimaea absoluta*.

8.3 Anexo III. Análises estatísticas

1. Output do teste t de Student comparando a altura das plantas entre as modalidades BIOCEL e testemunha (Controlo) no dia 21 de fevereiro.

```
welch Two sample t-test

data: altura by Modalidade
t = 2.8655, df = 56.61, p-value = 0.005834
alternative hypothesis: true difference in means between group Biocel and
group Controlo is not equal to 0
95 percent confidence interval:
 0.8991943 5.0741390
sample estimates:
  mean in group Biocel mean in group Controlo
                32.82667                29.84000
```

2. Output do teste t de Student comparando a altura das plantas entre as modalidades BIOCEL e testemunha (Controlo) no dia 7 de março.

```
welch Two sample t-test

data: altura by Modalidade
t = 5.6867, df = 52.968, p-value = 5.688e-07
alternative hypothesis: true difference in means between group Biocel and
group Controlo is not equal to 0
95 percent confidence interval:
 5.260308 10.993026
sample estimates:
  mean in group Biocel mean in group Controlo
                67.21000                59.08333
```

3. Output do teste t de Student comparando a altura das plantas entre as modalidades BIOCEL e testemunha (Controlo) no dia 25 de março.

```
welch Two sample t-test

data: altura by Modalidade
t = 1.2252, df = 53.076, p-value = 0.2259
alternative hypothesis: true difference in means between group Biocel and
group Controlo is not equal to 0
95 percent confidence interval:
-2.045042  8.465042
sample estimates:
  mean in group Biocel mean in group Controlo
                100.04333                96.83333
```

4. Output do teste t de Student comparando a altura das plantas entre as modalidades BIOCEL e testemunha (Controlo)no dia 8 de abril.

```
welch Two sample t-test

data: altura by Modalidade
t = 4.5712, df = 57.829, p-value = 2.601e-05
alternative hypothesis: true difference in means between group Bioce1 and
group Controlo is not equal to 0
95 percent confidence interval:
 6.576329 16.823671
sample estimates:
 mean in group Bioce1 mean in group Controlo
      148.5             136.8
```

5. Output do teste de Wilcoxon comparando o número de nós por planta entre as modalidades BIOCEL e testemunha (Controlo)no dia 21 de fevereiro.

```
wilcoxon rank sum test with continuity correction

data: nós by Modalidade
w = 581, p-value = 0.03937
alternative hypothesis: true location shift is not equal to 0
```

6. Output do teste de Wilcoxon comparando o número de nós por planta entre as modalidades BIOCEL e testemunha (Controlo)no dia 7 de março.

```
wilcoxon rank sum test with continuity correction

data: nós by Modalidade
w = 461.5, p-value = 0.8622
alternative hypothesis: true location shift is not equal to 0
```

7. Output do teste de Wilcoxon comparando o número de nós por planta entre as modalidades BIOCEL e testemunha (Controlo)no dia 25 de março.

```
wilcoxon rank sum test with continuity correction

data: nós by Modalidade
w = 459, p-value = 0.8986
alternative hypothesis: true location shift is not equal to 0
```

8. Output do teste t de Student comparando o número de nós por planta entre as modalidades BIOCEL e testemunha (Controlo)no dia 8 de abril.

```
welch Two sample t-test

data: nós by Modalidade
t = 1.2061, df = 57.295, p-value = 0.2327
alternative hypothesis: true difference in means between group Bioce1 and
group Controlo is not equal to 0
95 percent confidence interval:
-0.3740205 1.5073539
sample estimates:
mean in group Bioce1 mean in group Controlo
20.33333 19.76667
```

9. Output do teste de Wilcoxon comparando o número de cachos por planta entre as modalidades BIOCEL e testemunha (Controlo)no dia 25 de março.

```
wilcoxon rank sum test with continuity correction

data: cachos by Modalidade
w = 510, p-value = 0.2299
alternative hypothesis: true location shift is not equal to 0
```

10. Output do teste de Wilcoxon comparando número de cachos por planta entre as modalidades BIOCEL e testemunha (Controlo)no dia 8 de abril.

```
wilcoxon rank sum test with continuity correction

data: cachos by Modalidade
w = 647.5, p-value = 0.0008625
alternative hypothesis: true location shift is not equal to 0
```

11. Output do teste t de Student comparando o número médio de frutos por cacho entre as modalidades BIOCEL e testemunha (Controlo)no dia 21 de

```
welch Two sample t-test

data: Media_Frutos by Modalidade
t = 2.9385, df = 57.104, p-value = 0.004752
alternative hypothesis: true difference in means between group Bioce1 and
group Controlo is not equal to 0
95 percent confidence interval:
0.1635283 0.8631384
sample estimates:
mean in group Bioce1 mean in group Controlo
4.140000 3.626667
```

12. Output do teste t de Student comparando o número médio de frutos por cacho entre as modalidades BIOCEL e testemunha (Controlo)no dia 6 de

welch Two sample t-test

```
data: Media_Frutos by Modalidade
t = 2.2246, df = 53.572, p-value = 0.03034
alternative hypothesis: true difference in means between group Biocel and
group Controlo is not equal to 0
95 percent confidence interval:
 0.04075342 0.78591325
sample estimates:
  mean in group Biocel mean in group Controlo
      5.113333          4.700000
```

13. Output do teste t de Student comparando o número total de frutos por planta entre as modalidades BIOCEL e testemunha (Controlo)no dia 21 de

welch Two Sample t-test

```
data: Total_Frutos by Modalidade
t = 2.9385, df = 57.104, p-value = 0.004752
alternative hypothesis: true difference in means between group Biocel and
group Controlo is not equal to 0
95 percent confidence interval:
 0.8176415 4.3156918
sample estimates:
  mean in group Biocel mean in group Controlo
      20.70000          18.13333
```

14. Output do teste t de Student comparando o número total de frutos por planta entre as modalidades BIOCEL e testemunha (Controlo)no dia 6 de

welch Two sample t-test

```
data: Total_Frutos by Modalidade
t = 2.2246, df = 53.572, p-value = 0.03034
alternative hypothesis: true difference in means between group Biocel and
group Controlo is not equal to 0
95 percent confidence interval:
 0.2037671 3.9295662
sample estimates:
  mean in group Biocel mean in group Controlo
      25.56667          23.50000
```

15. Output do teste de Wilcoxon comparando o peso dos frutos entre as modalidades Controlo e BIOCEL.

wilcoxon rank sum exact test

```
data: Peso by Modalidade
w = 588, p-value = 0.04146
alternative hypothesis: true location shift is not equal to 0
```

16. Output do teste de Wilcoxon comparando o número de galerias causadas pelas larvas de traça-do-tomateiro (*Phthorimaea absoluta*) por planta entre as modalidades BIOCEL e testemunha (Controlo)no dia 21 de abril.

```
wilcoxon rank sum test with continuity correction
```

```
data: Total_galerias by Modalidade
w = 418, p-value = 0.6405
alternative hypothesis: true location shift is not equal to 0
```

17. Output do teste de Wilcoxon comparando o número de galerias causadas pelas larvas de traça-do-tomateiro (*Phthorimaea absoluta*) por planta entre as modalidades BIOCEL e testemunha (Controlo)no dia 6 de maio.

```
wilcoxon rank sum test with continuity correction
```

```
data: Total_galerias by Modalidade
w = 425, p-value = 0.7168
alternative hypothesis: true location shift is not equal to 0
```

18. Output do teste de Fisher comparando a percentagem de plantas com galerias causadas pelas larvas de traça-do-tomateiro (*Phthorimaea absoluta*) nas modalidades BIOCEL e testemunha (Controlo)no dia 21 de abril.

```
Fisher's Exact Test for Count Data
```

```
data: tabela
p-value = 1
alternative hypothesis: true odds ratio is not equal to 1
95 percent confidence interval:
 0.01232753 81.11927126
sample estimates:
odds ratio
      1
```

19. Output do teste de Wilcoxon comparando o número de galerias com larvas vivas de traça-do-tomateiro (*Phthorimaea absoluta*) por planta entre as modalidades BIOCEL e testemunha (Controlo)no dia 21 de abril.

```
wilcoxon rank sum test with continuity correction
```

```
data: galerias c/larva viva by Modalidade
w = 396.5, p-value = 0.4155
alternative hypothesis: true location shift is not equal to 0
```

20. Output do teste de Wilcoxon comparando o número de galerias com larvas vivas de traça-do-tomateiro (*Phthorimaea absoluta*) por planta entre as modalidades BIOCEL e testemunha (Controlo)no dia 6 de maio.

```
wilcoxon rank sum test with continuity correction
```

```
data: galerias c/larva viva by Modalidade
w = 469, p-value = 0.7833
alternative hypothesis: true location shift is not equal to 0
```

21. Output do teste do Qui-quadrado comparando o número de plantas com larvas vivas de traça-do-tomateiro (*Phthorimaea absoluta*) nas modalidades BIOCEL e testemunha (Controlo)no dia 21 de abril.

Pearson's Chi-squared test with Yates' continuity correction

```
data: tabela
x-squared = 0.07177, df = 1, p-value = 0.7888
```

22. Output do teste de Fisher comparando o número de plantas com larvas vivas de traça-do-tomateiro (*Phthorimaea absoluta*) nas modalidades BIOCEL e testemunha (Controlo)no dia 21 de abril.

Fisher's Exact Test for Count Data

```
data: tabela
p-value = 1
alternative hypothesis: true odds ratio is not equal to 1
95 percent confidence interval:
 0.1669981 5.9880935
sample estimates:
odds ratio
      1
```

23. Output do teste de Wilcoxon comparando o Índice de adultos de mosquinhas-brancas nas plantas das modalidades BIOCEL e testemunha (Controlo)no dia 21 de abril.

wilcoxon rank sum test with continuity correction

```
data: Indice mosca branca adulto by Modalidade
w = 461, p-value = 0.8537
alternative hypothesis: true location shift is not equal to 0
```

24. Output do teste de Wilcoxon comparando o Índice de adultos de mosquinhas-brancas nas plantas das modalidades BIOCEL e testemunha (Controlo)no dia 6 de maio.

wilcoxon rank sum test with continuity correction

```
data: Indice mosca branca adulto by Modalidade
w = 487.5, p-value = 0.5305
alternative hypothesis: true location shift is not equal to 0
```

25. Output do teste do Qui-quadrado comparando o número de plantas com adultos de mosquinhas-brancas nas modalidades BIOCEL e testemunha (Controlo)no dia 21 de abril.

Pearson's Chi-squared test

```
data: tabela
x-squared = 0, df = 1, p-value = 1
```

26. Output do teste do Qui-quadrado comparando o número de plantas com adultos de mosquinhas-brancas nas modalidades BIOCEL e testemunha (Controlo)no dia 6 de maio.

```
Pearson's Chi-squared test with Yates' continuity correction
```

```
data: tabela  
X-squared = 0.066964, df = 1, p-value = 0.7958
```

27. Output do teste de Wilcoxon comparando o Índice de ninfas de mosquinhas-brancas nas plantas das modalidades BIOCEL e testemunha (Controlo)no dia 21 de abril.

```
wilcoxon rank sum test with continuity correction
```

```
data: Indice mosca branca ninfa by Modalidade  
w = 450, p-value = NA  
alternative hypothesis: true location shift is not equal to 0
```

28. Output do teste de Wilcoxon comparando o Índice de ninfas de mosquinhas-brancas nas plantas das modalidades BIOCEL e testemunha (Controlo)no dia 6 de maio.

```
wilcoxon rank sum test with continuity correction
```

```
data: Indice mosca branca ninfa by Modalidade  
w = 450, p-value = 1  
alternative hypothesis: true location shift is not equal to 0
```

29. Output do teste de Fisher comparando o número de plantas com pupas de mosquinhas-brancas nas modalidades BIOCEL e testemunha (Controlo)no dia 6 de maio.

```
Fisher's Exact Test for Count Data
```

```
data: tabela  
p-value = 1  
alternative hypothesis: true odds ratio is not equal to 1  
95 percent confidence interval:  
 0.1669981 5.9880935  
sample estimates:  
odds ratio  
 1
```

30. Output do teste de Wilcoxon comparando o Índice de larvas-mineiras (galerias e larvas) por planta entre as modalidades BIOCEL e testemunha (Controlo)no dia 21 de abril.

```
wilcoxon rank sum test with continuity correction
```

```
data: Indice mineira by Modalidade  
w = 545, p-value = 0.1413  
alternative hypothesis: true location shift is not equal to 0
```

31. Output do teste de Wilcoxon comparando o Índice de larvas-mineiras (galerias e larvas) por planta entre as modalidades BIOCEL e testemunha (Controlo)no dia 6 de maio.

```
wilcoxon rank sum test with continuity correction
```

```
data:  Índice mineira by Modalidade
```

```
w = 519, p-value = 0.2509
```

```
alternative hypothesis: true location shift is not equal to 0
```

32. Output do teste do Qui-quadrado comparando o número de plantas com larvas-mineiras (galerias e larvas) nas modalidades BIOCEL e testemunha (Controlo)no dia 21 de abril.

```
Pearson's Chi-squared test with Yates' continuity correction
```

```
data:  tabela
```

```
x-squared = 0, df = 1, p-value = 1
```

33. Output do teste do Qui-quadrado comparando o número de plantas com larvas-mineiras (galerias e larvas) nas modalidades BIOCEL e testemunha (Controlo)no dia 6 de maio.

```
Pearson's Chi-squared test with Yates' continuity correction
```

```
data:  tabela
```

```
x-squared = 1.0971, df = 1, p-value = 0.2949
```

34. Output do teste de Wilcoxon comparando o número de pupas de larvas-mineiras por planta nas modalidades BIOCEL e testemunha (Controlo)no dia 21 de abril.

```
wilcoxon rank sum test with continuity correction
```

```
data:  Pupa miniera by Modalidade
```

```
w = 466.5, p-value = 0.6215
```

```
alternative hypothesis: true location shift is not equal to 0
```

35. Output do teste de Wilcoxon comparando o número de pupas de larvas-mineiras por planta nas modalidades BIOCEL e testemunha (Controlo)no dia 6 de maio.

```
wilcoxon rank sum test with continuity correction
```

```
data:  Pupa miniera by Modalidade
```

```
w = 402.5, p-value = 0.4198
```

```
alternative hypothesis: true location shift is not equal to 0
```

36. Output do teste de Fisher comparando o número de plantas com pupas de larvas-mineiras nas modalidades BIOCEL e testemunha (Controlo)no dia 21 de abril.

Fisher's Exact Test for Count Data

```
data: tabela
p-value = 1
alternative hypothesis: true odds ratio is not equal to 1
95 percent confidence interval:
 0.05040313 6.12000841
sample estimates:
odds ratio
 0.6475692
```

37. Output do teste do Qui-quadrado comparando o número de plantas com pupas de larvas-mineiras nas modalidades BIOCEL e testemunha (Controlo)no dia 6 de maio.

Pearson's Chi-squared test with Yates' continuity correction

```
data: tabela
X-squared = 0.64593, df = 1, p-value = 0.4216
```

38. Output do teste de Wilcoxon comparando o número total de mirídeos por planta nas modalidades BIOCEL e testemunha (Controlo)no dia 6 de maio.

wilcoxon rank sum test with continuity correction

```
data: Total by Modalidade
w = 475.5, p-value = 0.5955
alternative hypothesis: true location shift is not equal to 0
```

39. Output do teste de Wilcoxon comparando o número total de mirídeos por planta nas modalidades BIOCEL e testemunha (Controlo)no dia 2 de junho.

wilcoxon rank sum test with continuity correction

```
data: Total by Modalidade
w = 429, p-value = 0.7309
alternative hypothesis: true location shift is not equal to 0
```

40. Output do teste do Qui-quadrado comparando o número de plantas com mirídeos nas modalidades BIOCEL e testemunha (Controlo)no dia 6 de maio.

Pearson's Chi-squared test with Yates' continuity correction

```
data: tabela
X-squared = 0.10417, df = 1, p-value = 0.7469
```

41. Output do teste do Qui-quadrado comparando o número de plantas com mirídeos nas modalidades BIOCEL e testemunha (Controlo)no dia 2 de junho.

Pearson's Chi-squared test

```
data: tabela
x-squared = 0, df = 1, p-value = 1
```

42. Output do teste de Wilcoxon comparando o número total de indivíduos da espécie *Nesidiocoris tenuis* por planta nas modalidades BIOCEL e testemunha (Controlo)no dia 6 de maio.

wilcoxon rank sum test with continuity correction

```
data: n.tenuis by Modalidade
w = 448, p-value = 0.97
alternative hypothesis: true location shift is not equal to 0
```

43. Output do teste de Wilcoxon comparando o número total de indivíduos da espécie *Nesidiocoris tenuis* por planta nas modalidades BIOCEL e testemunha (Controlo)no dia 2 de junho.

wilcoxon rank sum test with continuity correction

```
data: n.tenuis by Modalidade
w = 457, p-value = 0.9121
alternative hypothesis: true location shift is not equal to 0
```

44. Output do teste de Fisher comparando o número de plantas com indivíduos da espécie *Nesidiocoris tenuis* nas modalidades BIOCEL e testemunha (Controlo)no dia 6 de maio.

Fisher's Exact Test for Count Data

```
data: tabela
p-value = 1
alternative hypothesis: true odds ratio is not equal to 1
95 percent confidence interval:
 0.1669981 5.9880935
sample estimates:
odds ratio
      1
```

45. Output do teste do Qui-quadrado comparando o número de plantas com indivíduos da espécie *Nesidiocoris tenuis* nas modalidades BIOCEL e testemunha (Controlo)no dia 2 de junho.

Pearson's Chi-squared test with Yates' continuity correction

```
data: tabela
x-squared = 0, df = 1, p-value = 1
```

46. Output do teste de Wilcoxon comparando o número total de indivíduos da espécie *Dicyphus cerastii* por planta nas modalidades BIOCEL e testemunha (Controlo)no dia 6 de maio.

```
wilcoxon rank sum test with continuity correction
```

```
data: d.cerastii by Modalidade
```

```
w = 465, p-value = 0.5702
```

```
alternative hypothesis: true location shift is not equal to 0
```

47. Output do teste de Wilcoxon comparando o número total de indivíduos da espécie *Dicyphus cerastii* por planta nas modalidades BIOCEL e testemunha (Controlo)no dia 2 de junho.

```
wilcoxon rank sum test with continuity correction
```

```
data: d.cerastii by Modalidade
```

```
w = 390, p-value = 0.04187
```

```
alternative hypothesis: true location shift is not equal to 0
```

48. Output do teste de Fisher comparando o número de plantas com indivíduos da espécie *Dicyphus cerastii* nas modalidades BIOCEL e testemunha (Controlo)no dia 6 de maio.

```
Fisher's Exact Test for Count Data
```

```
data: tabela
```

```
p-value = 1
```

```
alternative hypothesis: true odds ratio is not equal to 1
```

```
95 percent confidence interval:
```

```
0.00792058 9.87756616
```

```
sample estimates:
```

```
odds ratio
```

```
0.4884649
```

49. Output do teste de Fisher comparando o número de plantas com indivíduos da espécie *Dicyphus cerastii* nas modalidades BIOCEL e testemunha (Controlo)no dia 2 de junho.

```
Fisher's Exact Test for Count Data
```

```
data: tabela
```

```
p-value = 0.1124
```

```
alternative hypothesis: true odds ratio is not equal to 1
```

```
95 percent confidence interval:
```

```
0.6891535 Inf
```

```
sample estimates:
```

```
odds ratio
```

```
Inf
```

50. Output do teste de Wilcoxon comparando o número total de indivíduos da espécie *Macrolophus sp.* por planta nas modalidades BIOCEL e testemunha (Controlo)no dia 6 de maio.

```
wilcoxon rank sum test with continuity correction
```

```
data: m.pygmaeus by Modalidade
```

```
w = 450, p-value = 1
```

```
alternative hypothesis: true location shift is not equal to 0
```

51. Output do teste de Fisher comparando o número de plantas com indivíduos da espécie *Macrolophus sp.* nas modalidades BIOCEL e testemunha (Controlo)no dia 6 de maio.

```
Fisher's Exact Test for Count Data
```

```
data: tabela
```

```
p-value = 1
```

```
alternative hypothesis: true odds ratio is not equal to 1
```

```
95 percent confidence interval:
```

```
0.01232753 81.11927126
```

```
sample estimates:
```

```
odds ratio
```

```
1
```

52. Output do teste de Wilcoxon comparando o número total de mirídeos cujas espécies não foi possível identificar por planta nas modalidades BIOCEL e testemunha (Controlo)no dia 6 de maio.

```
wilcoxon rank sum test with continuity correction
```

```
data: n.d by Modalidade
```

```
w = 465, p-value = 0.3337
```

```
alternative hypothesis: true location shift is not equal to 0
```

53. Output do teste de Fisher comparando o número de plantas com mirídeos cujas espécies não foi possível identificar nas modalidades BIOCEL e testemunha (Controlo)no dia 6 de maio.

```
Fisher's Exact Test for Count Data
```

```
data: tabela
```

```
p-value = 1
```

```
alternative hypothesis: true odds ratio is not equal to 1
```

```
95 percent confidence interval:
```

```
0.00000 39.00055
```

```
sample estimates:
```

```
odds ratio
```

```
0
```

54. Output do teste t de Student comparando o número de moscas-brancas capturadas com as armadilhas cromotrópicas entre as modalidades Controlo e BIOCEL.

```
welch Two sample t-test

data:  mosca-branca by Modalidade
t = -0.30913, df = 9.9751, p-value = 0.7636
alternative hypothesis: true difference in means between group Bioce1 and
group Controlo is not equal to 0
95 percent confidence interval:
 -34.20900  25.87567
sample estimates:
  mean in group Bioce1 mean in group Controlo
                90.66667                94.83333
```

55. Output do teste t de Student comparando o número de mirídeos (*Nesidiocoris tenuis*) capturados com as armadilhas cromotrópicas entre as modalidades Controlo e BIOCEL.

```
welch Two sample t-test

data:  N. tenuis by Modalidade
t = 1.0362, df = 9.7319, p-value = 0.3252
alternative hypothesis: true difference in means between group Bioce1 and
group Controlo is not equal to 0
95 percent confidence interval:
 -3.667946  10.001280
sample estimates:
  mean in group Bioce1 mean in group Controlo
                11.833333                8.666667
```

56. Output do teste de Wilcoxon comparando o número de plantas infetadas com doenças vasculares nas modalidades BIOCEL e testemunha (Controlo)no dia 2 de junho.

```
wilcoxon rank sum test with continuity correction

data:  Plantas doentes by Modalidade
w = 2, p-value = 0.3537
alternative hypothesis: true location shift is not equal to 0
```